

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA EN COLOMBIA

Situación de derechos y respuestas de los garantes

SITAN INDÍGENA

(VERSIÓN AJUSTADA)

Por:

Juan Alvaro Echeverri

Profesor Asociado

Universidad Nacional de Colombia

UNICEF – Bogotá

Mayo 24 de 2013

CONTENIDO

Introducción	9
Resumen ejecutivo	14
<i>A. Elementos de contexto</i>	<i>14</i>
<i>B. Cuerpo principal del Análisis de situación.....</i>	<i>15</i>
1. La situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia	15
2. La respuesta de los garantes de derechos	17
<i>C. Recomendaciones resultantes del Análisis de situación.....</i>	<i>19</i>
<i>Nota sobre las fuentes de información.....</i>	<i>21</i>
Capítulo 1 Los pueblos indígenas en el contexto multicultural colombiano	24
<i>A. Una población diversa y territorializada</i>	<i>25</i>
1. Los pueblos indígenas de Colombia	25
2. Las lenguas indígenas de Colombia.....	27
3. Los Resguardos Indígenas.....	29
<i>B. Una población rural y fronteriza</i>	<i>33</i>
1. Los indígenas en el contexto multicultural.....	33
2. Población indígena por departamentos y por sector rural	36
3. Los pueblos indígenas en las fronteras.....	39
<i>C. Una población joven y en crecimiento</i>	<i>40</i>
1. La estructura de sexo y edad de la población indígena	40
2. Los ciclos de vida de la población indígena.....	47
3. Índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento	52
Capítulo 2 La situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia ..	55
<i>D. Derechos relacionados con la existencia</i>	<i>56</i>
1. Visión Misak sobre la vida y el ciclo vital	56
Origen a partir de los recorridos turbulentos y tranquilos del agua.....	56
Lo masculino y lo femenino	57
Ciclos de vida	58
2. Nacimiento y supervivencia	60
a. Porcentaje de embarazos en mujeres menores de 18 años.....	60
b. Hijos nacidos vivos.....	61
3. Defunciones	63
a. Estructura por sexo y edad de las defunciones de indígenas	63
b. Tasa de mortalidad infantil y en la niñez.....	66
4. Hambre	67
<i>E. Derechos relacionados con el desarrollo</i>	<i>70</i>
1. Alfabetismo de la población indígena.....	70
2. Asistencia escolar y tasas de cobertura para la población indígena.....	73
a. Asistencia escolar en los tres ciclos de vida iniciales.....	73
b. Porcentaje de niñas y niños entre 0 y 5 años vinculados a programas de educación inicial	75
c. Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria.....	76
d. Tasa neta de cobertura escolar para educación secundaria.....	77

3. La situación de la educación para niños y jóvenes en La Guajira	78
F. Derechos relacionados con la participación y la ciudadanía	81
1. Derechos a la participación.....	81
a. Competencia sociolingüística en lengua nativa y español.....	81
b. Competencia lingüística por generaciones.....	83
c. Comparación de datos autodiagnósticos con Censo 2005	84
2. Derechos a la ciudadanía	85
G. Derechos relacionados con la protección	87
1. Desplazamiento forzado	87
2. Víctimas de minas antipersona, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos.	90
3. Casos ilustrativos sobre encuentro de visiones sobre los derechos de protección de la niñez y adolescencia indígena en La Guajira	92
Caso 1: Abuso sexual infantil	93
Caso 2: Incesto.....	94
Caso 3: Mayoría de edad para contraer matrimonio	95
Caso 4: “Secuestro” de un niño	95
Caso 5: Inasistencia alimentaria	97
Capítulo 3 Respuesta de los garantes.....	98
A. Marco normativo sobre la niñez y adolescencia indígena	99
1. Jurisprudencia constitucional.....	99
Caso 6: Adopción de niños Nukak.....	102
Caso 7: Adopción niños U’ wa	104
2. Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).....	106
B. Planes, políticas y estrategias en favor de la niñez y adolescencia indígena	111
1. Plan Nacional para la niñez y la adolescencia 2009-2019	112
2. Estrategia de Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia	114
3. Conpes 109/07: Política pública de primera infancia	115
4. Política Nacional de Juventud y el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.....	116
5. Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2003).....	117
6. Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005-2015	117
7. Conpes 113/08: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.....	118
8. Conpes 3554/08: Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales.	118
9. Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015	119
10. Conpes 3629/09: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.....	119
11. Estrategia de 0 a Siempre y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014	120
12. Conpes 3673/10: Política Pública de Prevención del Reclutamiento	121
13. Conpes 147/12: Estrategia para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia	122
C. Prestación del servicio educativo para pueblos indígenas.....	122
1. La etnoeducación	122
2. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas CONTCEPI.....	124
3. La educación indígena en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014	125
4. La ley de lenguas	126
5. Encuentro de visiones: la educación para el pueblo Wayuu en La Guajira	127

a. Los internados indígenas	127
b. Las contradicciones entre el modo de vida Wayuu y los modelos formales de educación	128
c. Las apuestas interculturales	132
<i>D. Instrumentos de monitoreo y seguimiento</i>	<i>133</i>
1. Conpes 091/05 y 140/11: Las Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015.	133
2. Informes de Colombia al Comité de los Derechos del Niño	135
3. Informes al congreso sobre el avance del Plan Nacional para la niñez y adolescencia	135
<i>E. Recursos destinados a la niñez y adolescencia indígena</i>	<i>135</i>
1. Gasto Público Social para los indígenas	137
a. Gastos en Funcionamiento	138
b. Gastos de Inversión	142
c. Total Gasto Público Social indígena 2005-2011	145
2. GPS en niñez y adolescencia indígena en Colombia	148
a. Indicador 1: Prioridad fiscal del Gasto Público Social NNA indígena	150
b. Indicador 2: Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social NNA indígena .	152
c. Indicador 3: Gasto Público Social Per Cápita	153
3. Encuentro de visiones: el Sistema General de Participaciones y el pueblo Wayuu	155
4. Reflexiones finales	156
Recomendaciones.....	157
<i>A. Para las instituciones del gobierno</i>	<i>157</i>
1. Para el DANE	157
a. Pregunta sobre lengua.....	157
b. Pregunta sobre territorialidad.....	158
c. Censos producidos por los pueblos indígenas.....	158
d. Muestras co-censales	159
e. Estadísticas vitales.....	159
f. Infraestructura Colombiana de Datos (ICD).....	159
2. Entidades ejecutoras del Gasto Público Social.....	159
3. Otras entidades del Estado.....	161
<i>B. Para las autoridades indígenas.....</i>	<i>162</i>
Anexo 1: Familias lingüísticas, lenguas y hablantes.....	164
Anexo 2: Lenguas indígenas de Colombia	168
Bibliografía	172
Glosario	179

Lista de Tablas

Tabla 1: Los pueblos indígenas de Colombia en el Censo 2005.....	26
Tabla 2: Familias lingüísticas a las que pertenecen las lenguas indígenas habladas en Colombia y registradas en el Censo General de Población 2005.....	28
Tabla 3: Población indígena en Resguardos 2013	30
Tabla 4: Población indígena por regiones y departamentos	37
Tabla 5: Población rural indígena de 0-17 años por regiones y departamentos	38
Tabla 6: Pueblos indígenas colombianos transfronterizos.....	40
Tabla 7: Población indígena en los tres primeros ciclos de vida	47
Tabla 8: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 2010 para grupos de pertenencia étnica	69
Tabla 9: Cálculo de niños y niñas indígenas sin Registro Civil de Nacimiento nacidos entre 2010 y 2011.....	86
Tabla 10: Población de grupos de pertenencia étnica desplazados.....	89
Tabla 11: Principales motivos de cambio de residencia en los últimos cinco años (2004-2009) en pueblos indígenas y afrocolombianos.....	90
Tabla 12: Los derechos de la infancia y adolescencia según la Convención sobre los derechos del niño y el Código de Infancia y Adolescencia.....	107
Tabla 13: Claves funcionales de Gasto Público Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y descriptores de Gasto Público Social de la Contaduría General de la Nación.....	136
Tabla 14: Conceptos de Gasto Público Social en Funcionamiento e Inversión (Ministerio de Hacienda y Crédito Público	137
Tabla 15: Gasto Público Social en funcionamiento para pueblos indígenas 2005-2011.....	138
Tabla 16: Sectores del Gasto Público Social en funcionamiento para pueblos indígenas 2005-2011	141
Tabla 17: Evolución de la asignación SGP a resguardos indígenas (Recursos AESGPRI)	141
Tabla 18: Sectores del Gasto Público Social en Inversión para pueblos indígenas 2005-2011	144
Tabla 19: Total GPS Indígena Funcionamiento más Inversión	145
Tabla 20: Sectores del Gasto Público Social en Funcionamiento e Inversión para pueblos indígenas	148
Tabla 21: Aproximación al GPS para niñez y adolescencia indígenas	149
Tabla 22: Proporción del Sistema General de Participaciones en el GPS para niños, niñas y adolescentes indígenas.....	149
Tabla 23: Resumen de la variación anual de los indicadores financieros del Gasto Público Social en niñez y adolescencia indígena.....	154

Lista de Mapas

Mapa 1: Mapa de población indígena en resguardos con corte a diciembre 30 de 2011.....	32
--	----

Lista de Gráficos

Gráfico 1: Población y lugares de residencia de las cuatro categorías de pertenencia étnica en Colombia.....	33
Gráfico 2: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia de los pueblos indígenas.	34
Gráfico 3: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia de negros, mulatos y afrocolombianos.	35
Gráfico 4: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia de los raizales de San Andrés y Providencia.....	35
Gráfico 5: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia del pueblo Rom.	36
Gráfico 6: Pirámide poblacional de la población indígena colombiana.	41
Gráfico 7: Pirámide poblacional del pueblo Wayuu.	42
Gráfico 8: Pirámide poblacional de los pueblos Embera, Embera-Katio, Embera-Chamí y Eperara Siapidara.	42
Gráfico 9: Pirámide poblacional del pueblo Tikuna.....	43
Gráfico 10: Pirámide poblacional del pueblo Nasa.	43
Gráfico 11: Pirámide poblacional del pueblo Senu.	44
Gráfico 12: Pirámide poblacional del pueblo Pasto.	44
Gráfico 13: Pirámide poblacional del pueblo Guambiano (Misak).	45
Gráfico 14: Índice de masculinidad de siete pueblos indígenas.	46
Gráfico 15: Índice de masculinidad nacional y de las cuatro categorías de pertenencia étnica.	46
Gráfico 16: Ciclos de vida de la población indígena.....	47
Gráfico 17: Ciclos de vida del pueblo Pasto.	48
Gráfico 18: Ciclos de vida del pueblo Guambiano (Misak).	48
Gráfico 19: Ciclos de vida del pueblo Senu.....	49
Gráfico 20: Ciclos de vida del pueblo Nasa.....	49
Gráfico 21: Ciclos de vida del pueblo Tikuna.	50
Gráfico 22: Ciclos de vida de los pueblo Embera, Emberá-Chamí, Embera-Katío y Eperara Siapidara.	50
Gráfico 23: Ciclos de vida del pueblo Wayuu.	51
Gráfico 24: Distribución porcentual de ciclos de vida en siete pueblos indígenas.	52
Gráfico 25: Índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento según categorías de pertenencia étnica.	54
Gráfico 26: Índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento para siete pueblos indígenas..	54
Gráfico 27: Porcentaje de embarazos en mujeres menores de 18 años, discriminado por pertenencia étnica.	61
Gráfico 28: Hijos nacidos vivos por mujer, según pertenencia étnica y discriminado por cabeceras urbanas y restos rurales.	62
Gráfico 29: Hijos fallecidos por mujer, discriminado por grupos de pertenencia étnica.	63
Gráfico 30: Defunciones de pueblos indígenas ocurridas en los 12 meses anteriores al operativo censal.	64

Gráfico 31: Estructura por sexo y edad de las defunciones de la población indígena en el año 2009.	64
Gráfico 32: Defunciones de negros, mulatos y afrocolombianos ocurridas en los 12 meses anteriores al operativo censal.	65
Gráfico 33: Defunciones en todo el país ocurridas en los 12 meses anteriores al operativo censal.	66
Gráfico 34: Tasas de mortalidad en menores de un año y menores de 4 años discriminadas por grupos de pertenencia étnica.	67
Gráfico 35: Porcentaje de personas que declaran ayuno por falta de dinero en la última semana, discriminado por grupos de pertenencia étnica.	68
Gráfico 36: Porcentaje de personas que declaran ayuno por falta de dinero en la última semana, discriminado por los 20 pueblos indígenas con más de 10.000 personas.	69
Gráfico 37: Tasas de analfabetismo entre los 7 y los 17 años, por sexo y por grupos de pertenencia étnica.	70
Gráfico 38: Tasas de analfabetismo de pueblos indígenas, discriminado por rangos de edad educativa.	71
Gráfico 39: Tasas de analfabetismo de afrocolombianos, discriminado por rangos de edad educativa.	71
Gráfico 40: Tasas de analfabetismo de Raizales, discriminado por rangos de edad educativa.	72
Gráfico 41: Tasas de analfabetismo de la población no-étnica del país, discriminado por rangos de edad educativa.	72
Gráfico 42: Porcentaje de asistencia escolar en la primera infancia (0-5 años) discriminado por sexo y por grupos de pertenencia étnica.	73
Gráfico 43: Porcentaje de asistencia escolar en la infancia (6-11 años) discriminado por sexo y por grupos de pertenencia étnica.	74
Gráfico 44: Porcentaje de asistencia escolar en la adolescencia (12-17 años) discriminado por sexo y por grupos de pertenencia étnica.	75
Gráfico 45: Porcentaje de niñas y niños entre 0 y 5 años vinculados a programas de educación inicial, discriminado por grupos de pertenencia étnica.	76
Gráfico 46: Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria, discriminado por grupos de pertenencia étnica.	77
Gráfico 47: Tasa neta de cobertura escolar para educación secundaria, por grupos de pertenencia étnica.	78
Gráfico 48: Porcentaje de asistencia escolar en la primera infancia (0-5 años) para el departamento de La Guajira y municipios de Manaure y Uribia.	79
Gráfico 49: Porcentaje de asistencia escolar en la infancia (6-11 años) para el departamento de La Guajira y municipios de Manaure y Uribia.	80
Gráfico 50: Porcentaje de asistencia escolar en la adolescencia (12-17 años) para el departamento de La Guajira y municipios de Manaure y Uribia.	81
Gráfico 51: Competencia para hablar y entender la lengua nativa y el español en 10 pueblos indígenas de Colombia.	83

Gráfico 52: Variación de la competencia para hablar y entender bien la lengua nativa por generaciones en seis pueblos indígenas de Colombia.	84
Gráfico 53: Comparación de los porcentajes de competencia lingüística en lengua nativa del Censo 2005 con los datos de la Campaña de autodiagnósticos sociolingüísticos del Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE) del Ministerio de Cultura.	85
Gráfico 54: Cálculo de niñas, niños y adolescentes indígenas desplazados por departamento expulsor, 2005-2010.	88
Gráfico 55: Cálculo de niñas, niños y adolescentes indígenas desplazados por departamento receptor, 2005-2010.	89
Gráfico 56: Niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de minas antipersonales, 2002-2010.	91
Gráfico 57: Hombres y mujeres mayores de 18 años víctimas de minas antipersonales, 2002-2010.	92
Gráfico 58: Estructura del Sistema General de Participaciones	139
Gráfico 59: Gasto Público Social en Inversión para pueblos indígenas, años 2005-2011.	144
Gráfico 60: Gasto Público Social total Funcionamiento e Inversión para pueblos indígenas 2005-2011.	146
Gráfico 61: Participación del Gasto Público Social para pueblos indígenas, discriminado por funcionamiento e inversión, con respecto al Presupuesto General de la Nación, y variación anual durante el periodo 2005-2011.	147
Gráfico 62: Prioridad fiscal del Gasto Público Social en niñez y adolescencia indígena (Gasto Público Social / Presupuesto General de la Nación).	151
Gráfico 63: Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social en niñez y adolescencia indígena (Gasto Público Social / Producto Interno Bruto).	152
Gráfico 64: Gasto público social per cápita.	153

Introducción

La población indígena de Colombia es muy diversa. Mientras hay niños indígenas que hablan su lengua y viven en su territorio ancestral, hay otros que han perdido su lengua y territorio, o que han sido desplazados y viven en centros urbanos. Hay niños de desierto y niños de selva, niños de océano y niños de montaña; según el Censo General de Población del año 2005, en Colombia hay 87 pueblos indígenas reconocidos, con situaciones demográficas muy diversas, desde los Wayuu con una población de casi 300.000 personas hasta grupos que apenas suman unas decenas. Según ese Censo, en el 2005 la población indígena total del país era de 1.392.623 personas, de los cuales el 46% (629.937) era menor de 18 años.

El presente análisis de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia busca contribuir a visibilizar las vulnerabilidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes indígenas del país desde las categorías de derechos de supervivencia, desarrollo, protección y ciudadanía con la finalidad de hacer aportes a la formulación de agendas nacionales y locales que permitan su protección integral. Este análisis está estructurado a partir de esas cuatro categorías de derechos, que son las mismas a partir de las cuales el Plan Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2009-2019, titulado “Niños , niñas y adolescente felices y con igualdad de oportunidades”, ratificó las corresponsabilidades de la familia, la comunidad y el Estado, estableció unos ejes de la política pública (garantías universales, superación de las limitaciones de acceso y restablecimiento de derechos en casos de despojo), y diseño un mapa de ruta orientado por trece objetivos (Ministerio de la Protección Social et al. 2009). El siguiente esquema muestra la correspondencia entre las 4 categorías de derechos y los 13 objetivos de política del Plan Nacional para la Infancia y Adolescencia.

LOS TRECE OBJETIVOS DE POLÍTICA POR LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A. Derechos de Existencia

1. Todos vivos (que ninguno muera cuando puede evitarse)
2. Ninguno sin familia
3. Todos saludables
4. Ninguno desnutrido o con hambre

B. Derechos de Desarrollo

5. Todos con educación de calidad y no discriminante
6. Todos jugando
7. Todos capaces de manejar los afectos y las emociones

C. Derechos de Ciudadanía

8. Todos registrados
9. Todos participando en la vida de la comunidad

D. Derechos de Protección

10. Ninguno maltratado o abusado
11. Ninguno en una actividad perjudicial o violenta

12. Los adolescentes acusados de violar la ley con debido proceso y sanciones educativas y proporcionales
13. Ninguno sometido a grupos armados ilegales

El artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 (República de Colombia 2006) establece que los responsables del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia son el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Este mismo artículo especifica que esta responsabilidad es indelegable y conlleva la rendición pública de cuentas. En seguimiento de este mandato, la Procuraduría General de la Nación, UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) construyeron la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”, también conocida como “Estrategia Hechos y Derechos”, con el fin de comprometer a las administraciones locales con el logro de los objetivos y metas fijados en materia de infancia y la adolescencia y estableció 65 indicadores sociales y 14 indicadores financieros o de Gasto Público Social para hacer su seguimiento (Estrategia Hechos y Derechos 2011). Estos indicadores responden a los objetivos de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y están clasificados de acuerdo a los tres ciclos vitales: Primera infancia (0 a 5 años), Infancia (6 a 11 años) y Adolescencia (12 a 17 años).

Como lo señala Alberto Minujin (2012) en un informe sobre los Análisis de situación de niñez indígena de UNICEF para América Latina, en las últimas décadas se ha dado un significativo avance en el reconocimiento de la diversidad étnica en la agenda internacional de derechos humanos, en parte como respuesta a los reclamos de los pueblos indígenas por el respeto a su identidad y a sus derechos especiales. Como resultado de este movimiento, en 2009 el Comité de Derechos del Niño aprobó la Observación General Nro. 11, “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”. El Comité señala que las evidencias muestran cómo

los niños indígenas afrontan considerables dificultades para ejercer sus derechos y [en consecuencia] ha formulado recomendaciones específicas a ese respecto en sus observaciones finales. En contra de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, los niños indígenas continúan siendo objeto de graves discriminaciones en una serie de ámbitos, en particular su acceso a la atención de salud y a la educación, lo que ha llevado a aprobar la presente observación general. (Convención sobre los Derechos del Niño 2009, 2)

Agrega Minujin comentando sobre la Observación General No. 11:

Luego de señalar y especificar los principios fundamentales que guían el accionar para promover, garantizar y proteger la realización de los derechos de la infancia indígena indica que los Estados deben: A) adoptar la legislación apropiada, B) asignar los recursos necesarios en el presupuesto público, C) adoptar medidas especiales, y D) realizar esfuerzos especiales para recolectar información estadística desagregada y desarrollar indicadores que permitan monitorear el avance de los derechos de la infancia indígena. Se hace énfasis en que es necesario la consulta y participación directa de las

comunidades indígenas y especialmente de las niñas, los niños y adolescentes de esas comunidades. (Minujin 2012, 4)

Como respuesta a esta política, en los últimos años se han producido análisis de situación de niñez y adolescencia específicos para población indígena en Perú (Benavides, Mena, y Ponce 2010), Chile (Ministerio de Desarrollo Social Chile y UNICEF 2011) y Panamá (UNICEF 2011) y ya había sido producido un análisis de situación de salud y educación indígena en Costa Rica (Var der Laat y Santa Cruz 2006). El presente **Análisis de Situación** se suma a estudios previos de carácter sectorial o temático sobre la niñez y adolescencia indígena en Colombia, pero es el primero que se enfoca en la situación de derechos en una escala nacional.

Este informe está estructurado por las categorías de derechos de la niñez y adolescencia y por los trece objetivos del Plan Nacional para la Infancia y Adolescencia que presentamos arriba y está organizado en torno a dos asuntos centrales:

1. Analizar la situación de los derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia, en relación con los 13 objetivos para el 2019.
2. Analizar las normas, políticas, planes, estrategias y recursos que han concebido o ejecutado los garantes de los derechos de la niñez y adolescencia indígena para asegurar su cumplimiento y avanzar hacia el logro de los 13 objetivos para el 2019.

Los garantes de los derechos y portadores de obligaciones con respecto a la niñez y adolescencia indígena son principalmente el Estado colombiano y también las autoridades indígenas. Esto introduce un tercer asunto a tener en cuenta en el análisis, que es el encuentro y las tensiones entre la visión desde los derechos (del Estado y la agenda internacional) y la visión indígena sobre sus niñas, niños y adolescentes y su bienestar.

Para abordar el primer asunto nos valemos principalmente de la información producida por el Censo General de Población del año 2005 (DANE 2012a), el cual incluye preguntas dirigidas a obtener información sobre un conjunto de variables sociodemográficas de la población indígena y de los otros grupos de pertenencia étnica del país (afrocolombianos, Raizales de San Andrés y Providencia y pueblo Rom o gitano). La información censal nos permitió establecer los principales indicadores demográficos, de necesidades básicas, y de educación. Empleamos además información de otras fuentes oficiales para caracterizar la situación de la niñez y adolescencia indígena del país en los derechos a la ciudadanía y la protección. Más adelante, hacemos una presentación sumaria de las fuentes a partir de las cuales construimos los principales indicadores y cifras que sustentan este primer asunto del análisis.

Para analizar la respuesta de los garantes de derechos, en particular el Estado colombiano, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo va el Estado en cuando al logro de los 13 objetivos para la niñez y la adolescencia indígenas, en términos de normas, políticas, planes, programas y estrategias? Para responder a esta pregunta acudimos a las fuentes oficiales y organizamos la respuesta en torno a cuatro temas principales: (1) el marco normativo referente a la niñez y adolescencia indígena; (2) los planes, políticas y estrategias en favor de la niñez y adolescencia

indígena; (3) la prestación del servicio educativo para pueblos indígenas; y (4) los recursos públicos destinados a la infancia y adolescencia indígena.

Los encuentros y tensiones entre la visión de los derechos de la niñez y adolescencia y la visión indígena la abordamos a partir de casos ilustrativos que insertamos en el cuerpo de los dos análisis anteriores. Utilizamos información de dos estudios de caso realizados por la Universidad Externado de Colombia (2011) con el pueblo Guambiano o Misak, en el departamento del Cauca, y el pueblo Wayuu, en el departamento de La Guajira. Del pueblo Misak incluimos una narración sobre su visión del origen de la vida y el desarrollo del ciclo vital, con la cual iniciamos el acápite dedicado a los derechos relacionados con la existencia. Del pueblo Wayuu, incluimos cinco casos ilustrativos de conflictos sobre derechos de protección de niños adolescentes indígenas, y un caso sobre la situación de la educación indígena en La Guajira. También presentamos la jurisprudencia producida en dos casos de adopción de niños indígenas.

Un examen en profundidad del tema de las tensiones y encuentros entre estas dos visiones desborda el alcance de este análisis de situación, pero queremos hacer algunas reflexiones al respecto.

La Constitución Política de Colombia señala que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Artículo 7) y que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República” (Artículo 246). Aunque el desarrollo efectivo de una Jurisdicción Especial Indígena, como está prevista en la Constitución, y su armonización con la justicia ordinaria están todavía por construirse, en la práctica se dan tensiones entre la concepción del derecho de la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena, en particular en el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas, como lo ilustraremos más adelante.

Los pueblos indígenas de Colombia tienen títulos de propiedad colectiva de la tierra bajo la forma de Resguardos indígenas. Existen en el país 833 resguardos titulados con una extensión que supera las 30 millones de hectáreas. Los resguardos indígenas reciben recursos de transferencias del Presupuesto General de la Nación, por medio del Sistema General de Participaciones (SGP), al cual nos referiremos en el capítulo 3, constituyéndose así en portadores de obligaciones en la ejecución del Gasto Públicos Social, incluyendo la niñez y adolescencia.

Los diferentes pueblos indígenas han venido elaborando “planes de vida”, a partir de una iniciativa de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) desde el inicio de los años 90. En términos ideales, los planes de vida se sustentan en una idea del desarrollo que busca tanto la sostenibilidad económica como la cultural. La ONIC orientó estos planes de vida con una metodología implementada a discreción de los asesores de cada experiencia, en algunos casos antropólogos y lingüistas, en otros casos activistas políticos y ONG. El gobierno colombiano ha intentado plantear una política para apoyar la formulación de estos planes de

vida, que conduzca a establecer unas reglas para la inversión de los dineros que llegan a las comunidades indígenas, incluido el Sistema General de Participaciones. Sin embargo, la Ley 715 del 2001 (República de Colombia 2001), que estableció la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, estableció una reglas del juego que ha limitado el tema de los recursos del SGP a la formulación de planes de inversión.

Las autoridades de los pueblos indígenas de Colombia son en efecto los primeros portadores de obligaciones y garantes de los derechos de sus niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, nos es muy difícil evaluar el alcance y limitaciones de esa responsabilidad tanto en el ejercicio de su poder jurisdiccional especial como en su carácter de ejecutores de recursos del Gasto Público Social. A diferencia del sistema de leyes, políticas, instituciones y recursos fiscales del gobierno central, que es único y centralizado, el marco de derecho, las políticas, las instituciones y la utilización final de los recursos por parte de las autoridades indígenas están dispersos en la multitud de resguardos y autoridades existentes y en la mayor parte de los casos no están documentadas o la información no es fácilmente accesible.

Entre los años 2005 y 2011 los resguardos indígenas recibieron cerca de \$729 mil millones de pesos –lo que a la tasa de cambio de abril del 2013 (Col\$1.835/dólar) correspondería a un poco más de \$397 millones de dólares– por concepto de las transferencias del Sistema General de Participaciones. Estos recursos van prioritariamente a los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento, sectores que tienen una incidencia directa en el bienestar de la niñez y adolescencia indígena. ¿En qué medida estos recursos han contribuido a garantizar el bienestar y la garantía de los derechos de esa población? La respuesta a esta pregunta es una tarea imprescindible, en cuya evaluación deben unirse tanto el gobierno colombiano como las autoridades indígenas, para quienes, en la parte final del análisis de situación formulamos un conjunto de recomendaciones.

Resumen ejecutivo

Este informe está conformado por un capítulo inicial de contextualización, dos capítulos con el cuerpo principal del Análisis de situación, y un capítulo final de recomendaciones.

A. Elementos de contexto

En el capítulo 1, “Los pueblos indígenas en el contexto multicultural colombiano”, presentamos información general sobre los pueblos indígenas de Colombia y ubicamos la niñez y adolescencia indígena en ese contexto, poniendo de relieve consideraciones sobre la diversidad de los pueblos indígenas, su comparación con los otros grupos de pertenencia étnica del país (afrocolombianos, Raizales y pueblo Rom), su distribución geográfica en regiones marginales y fronterizas, su carácter eminentemente rural pero crecientemente urbano, y manteniendo una perspectiva de género en la descripción de sus características. El capítulo está dividido en tres secciones.

En la primera sección, “Una población diversa y territorializada”, presentamos el listado general de los 87 pueblos indígenas plenamente reconocidos y sus datos de población, el listado de lenguas y familias lingüísticas habladas en territorio colombiano (con extensión a países fronterizos), y la distribución y población de los 833 Resguardos indígenas legalmente constituidos.

En la segunda sección, “Una población rural y fronteriza”, presentamos la distribución de la población indígena por áreas de residencia (cabeceras urbanas y restos rurales), según el Censo 2005, y la comparamos con la distribución de los otros grupos de pertenencia étnica. El 79% de los indígenas viven en zonas rurales, en contraste con los afrocolombianos, Raizales y pueblo Rom que son mayoritariamente urbanos. Los indígenas se encuentran en todos los departamentos del país, pero el 66% reside en los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre. El Censo 2005 arroja que los pueblos indígenas representan el 3,4% de la población total del país, pero si tomamos en cuenta solo la población rural esta proporción se eleva al 11%, y si calculamos la proporción de niñas, niños y adolescentes indígenas de 0 a 17 años viviendo en áreas rurales con respecto a la población total rural en ese rango de edad esta cifra sube a 12,7%. Del total de 87 pueblos que son listados en el Censo 2005 como plenamente reconocidos, constatamos que 36 son también reconocidos como pueblos en países que hacen frontera terrestre con Colombia.

En la tercera sección, “Una población joven y en crecimiento”, presentamos los principales indicadores demográficos de la población indígena, calculados tanto para el total de la población como para una muestra de siete pueblos para dar una idea de su diversidad. Estos pueblos son: (1) los cuatro pueblos más numerosos (Wayuu, Senú, Nasa y Pasto), el conjunto del pueblo Embera (Embera, Embera-Katio, Embera-Chami y Eperara Siapidara), y dos grupos de talla mediana, uno en la región andina (Guambiano) y otro en Amazonia (Tikuna). Los datos del Censo 2005 nos revelan que los indígenas son un grupo poblacional joven, con una edad

promedio de 24 años, y un índice de masculinidad de 102 hombres por cada 100 mujeres. El 46% de la población indígena es menor de 18 años, representando la primera infancia el 17%, la infancia el 16% y la adolescencia el 13%. La proporción de la población en los tres primeros ciclos de vida va desde el 53% para el pueblo Wayuu hasta el 39% para el pueblo Pasto, en los siete pueblos tomados como muestra. El índice de fecundidad muestra que por cada 100 mujeres en edad fértil hay 62 niños menores de 5 años, variando este índice desde 40 para el pueblo Pasto hasta 88 para el pueblo Wayuu. El índice de dependencia muestra que por cada 100 indígenas en edad productiva se encontraron 81 indígenas en edad dependiente, variando desde 65 para el pueblo Pasto hasta 105 para el pueblo Wayuu. Por último el índice de envejecimiento nos muestra que por cada 100 personas menores de 15 años hay 13 personas de 65 o más años, yendo desde 22 en el pueblo Pasto hasta 6 en el pueblo Tikuna,

B. Cuerpo principal del Análisis de situación

El cuerpo principal de este informe está conformado por dos capítulos: el capítulo 2 que aborda la situación de los derechos de la niñez y adolescencia indígena, y el capítulo 3 que hace un balance de las respuestas de los garantes de sus derechos.

1. La situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia

La información contenida en este Análisis de situación podría resumirse en una sola frase: la situación de los derechos relacionados con la existencia, el desarrollo, la participación y ciudadanía y la protección de las niñas, niños y adolescentes indígenas en Colombia está por debajo de la de aquellos de los otros grupos de pertenencia étnica del país y la del resto de la nación.

En los elementos de contexto vimos que los pueblos indígenas son el grupo poblacional más joven y con el mayor índice de fecundidad del país, pero también es la población que presenta la tasa más alta de embarazos en mujeres menores de 18 años y las tasas más altas de mortalidad infantil. De cada 1.000 niños indígenas nacidos vivos 40 mueren antes del primer año y 56 han muerto antes del quinto año, por encima de los promedios nacionales de 26 fallecidos antes del primer año y 33 antes del cuarto año. Frente a la pregunta del Censo 2005, si ha dejado de comer las tres comidas básicas del día por falta de dinero en la última semana, el 17% de los indígenas respondieron positivamente, en contraste con un 7% para la población nacional. La anterior situación se complementa con la información del Plan de Desarrollo 2010-2014 según el cual el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para la población indígena es de 57% frente a un promedio nacional de 27%.

En cuanto al a las categoría de derechos al desarrollo, los datos del Censo procesados de acuerdo con los ciclos vitales, muestran que las niñas, niños y adolescentes indígenas entre 7 y 17 años presentan una tasa de analfabetismo del 17%, en contraste con el promedio nacional para la misma franja etárea de 4,5%. Los indígenas son el grupo que tiene las tasas de asistencia escolar más baja en los tres ciclos de vida iniciales: 13% en la primera infancia (promedio nacional 25%), 69% en la infancia (promedio nacional 89%) y 56%. en la

adolescencia (promedio nacional 76%). Si miramos por tasas de cobertura (asistencia al nivel educativo correspondiente a la edad), de cada 100 niñas y niños indígenas entre 6 y 10 años, solo 61 asisten a programas de educación básica primaria (promedio nacional: 93), y de cada 100 adolescentes entre 11 y 16 años sólo 34 asisten a programas de educación secundaria (promedio nacional: 61).

Para medir la situación de la niñez y adolescencia indígena en el acceso a los derechos a la participación, acuñamos como indicador su competencia para hablar y entender tanto su lengua nativa –que indica su nivel de capacidad para participar en la vida comunitaria– como el español, que indica su capacidad para participar en la vida nacional. Los datos del Censo 2005 nos informan que el 45% de los indígenas hablan la lengua de su pueblo. Para profundizar en la variedad de situaciones sociolingüísticas entre los diferentes pueblos, acudimos a los resultados de la campaña de autodiagnósticos sociolingüísticos que adelantó el Ministerio de Cultura desde el año 2009. Los datos de 11 pueblos nos muestran que hay pueblos como el Wounan y el Tule, donde el 92% y 91%, respectivamente, de las personas hablan y entienden bien la lengua nativa pero sólo un 34% y un 19% hablan y entienden bien el español. Hay otros pueblos como el Ette Enaka y Sáliba, donde sólo un 23% y 9% respectivamente hablan la lengua nativa y el 95% y 87% hablan y entienden bien el español; pasando por diferentes grados de bilingüismo, como el caso del pueblo Tukano, donde 73% de las personas hablan y entienden bien la lengua nativa, y 70% hablan y entienden bien el español. La tendencia general es que la competencia en la lengua nativa va disminuyendo en las generaciones más jóvenes. Uno de los resultados de la campaña de autodiagnósticos fue la promulgación de la Ley 1381 de 2010 o Ley de lenguas (República de Colombia 2010a), cuya efectiva aplicación está en mora y que debe ser la base de acciones y políticas dirigidas a garantizar la plena participación de niñas, niños y adolescentes en la vida comunitaria, por medio de su lengua nativa, y de la vida nacional, por medio del español.

En cuanto a los derechos a la ciudadanía, incluimos algunos datos derivados de las Estadísticas vitales del DANE y de la Encuesta Nacional de Salud que nos muestran que un número cercano al 5% de los niños y niñas indígenas nacidos en los años 2010 y 2011 no obtuvieron su Registro Civil de Nacimiento, cifra que está por encima del promedio nacional de 3,5% de niños nacidos que no han sido registrados.

La niñez y adolescencia indígena es tal vez el sector poblacional del país que ha sido más afectado por el conflicto armado y sus consecuencias, como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de adolescentes y niños, el abuso sexual, y las lesiones fatales por minas antipersonales y artefactos explosivos. Los datos oficiales nos permiten entrever solo una parte de este impacto de la guerra y el conflicto. Según información de la Contraloría General de la República del 2010 el desplazamiento ocasionado por la violencia y el conflicto armado es la principal razón para el cambio de residencia de los grupos indígenas y afrocolombianos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC Colombia) indican que en el año 2008 había 6.049 hectáreas de cultivos de coca en los territorios indígenas; este factor genera una mayor presión para el desplazamiento forzado de la población indígena. A partir de

datos suministrados por el Departamento de Acción Social (2012a; 2012b) hemos calculado que entre el 2005 y el 2010 fueron desplazados de sus tierras cerca de 24.000 niñas, niños y adolescentes indígenas. Datos suministrados por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales (PAICMA 2012) nos permiten calcular que el número de niñas, niños y adolescentes indígenas que han sido víctimas de minas antipersonales entre los años 2002 y 2010 puede ser cercano a 200. De acuerdo con el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN), de los 5.005 niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado en el período 1999-2011, el 7% son indígenas y el 5% son afrocolombianos. (ICBF 2012, 68)

Concluimos el capítulo 2 con cinco casos que nos ponen de presente las diferencias en la visión desde los derechos de la infancia y la visión indígena desde su derecho propio sobre conceptos de protección de la niñez y adolescencia, en temas como abuso sexual, incesto, mayoría de edad, “secuestro” de un niño e inasistencia alimentaria.

2. *La respuesta de los garantes de derechos*

¿Qué ha hecho el gobierno colombiano frente a esta situación de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia indígena?

La principal acción estatal en favor de la situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena ha sido la promulgación de la Constitución Política de 1991 que reconoce tanto los derechos inalienables de los grupos étnicos, como la primacía de los derechos de la infancia y adolescencia. Estos principios constitucionales han sido desarrollados en la jurisprudencia de las altas cortes, en particular la Corte Constitucional, que ha sentado firmemente dos líneas jurisprudenciales desarrolladas a lo largo de múltiples sentencias: (1) el principio de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y (2) el principio *pro infans*, que establece el interés superior del niño como un imperativo que obliga a todas las personas y autoridades a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Estas líneas jurisprudenciales las ilustramos con dos casos de adopción de siete niños Nukak y de dos niños U’wa, que fueron revisadas y falladas por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.

El gobierno nacional ha expedido en los últimos años dos normas que atañen directamente a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. La primera y más importante es el Código de la Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, que armoniza la legislación colombiana con la Convención sobre los Derechos del Niño. El Código tiene un claro enfoque diferencial y en sus preceptos se ciñe a las dos líneas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional. Una segunda norma, no menos importante, es la Ley de lenguas (Ley 1381 de 2010), que establece las bases para una política de reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y para la garantía de los derechos lingüísticos de sus hablantes.

En la última década se han formulado un número de políticas, planes y estrategias dirigidos a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia nacional. Algunos de ellos, aunque no todos, tienen un enfoque diferencial que contempla la situación particular de la niñez y adolescencia

indígena. Los más destacables son el Plan Nacional para la Niñez y Adolescencia 2009-2019 (“Niñas, niños y adolescentes felices y con iguales oportunidades”), que contempla los trece objetivos de política para la niñez y adolescencia que orientan este **Análisis de situación**. Una estrategia cercanamente articulada con el Plan es la Estrategia de Municipios y Departamentos por la Infancia y Adolescencia, que compromete a las administraciones locales con el logro de los objetivos del plan y orienta los procesos de rendición de cuentas empleando los mismos indicadores que también hemos adoptado para este Análisis. Relacionado con los anteriores, se formuló en 2007 la Política pública de primera infancia, como un instrumento para garantizar los derechos de esta población y armonizando sus objetivos con el Código y el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. En la formulación del anterior conjunto de acciones han participado múltiples entidades del Estado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, y ha servido para armonizar un conjunto de derechos, objetivos e indicadores de seguimiento y para comprometer a los diversos sistemas sociales del estado y a las administraciones locales en el logro de sus objetivos. Se han formulado en la última década otros planes, políticas y estrategias, que presentamos en detalle en el capítulo 3, que no siempre son armónicos con esta serie de principios y algunos de los cuales no contemplan un enfoque diferencial explícito.

La prestación del servicio educativo para pueblos indígenas, un derecho fundamental de la niñez y adolescencia indígena, fue administrada hasta las últimas décadas del siglo XX bajo la modalidad de “Educación contratada”, mediante la cual el Estado colombiano delegaba la educación indígena en manos de la Iglesia Católica. En la década del 70, el movimiento indígena colombiano y las reflexiones desde la sociedad y el Estado sobre la calidad de la educación condujeron a la formulación de una política educativa para los pueblos indígenas que conocida como “etnoeducación”. Esta política planteaba que la educación debería estar de acuerdo con las necesidades y características culturales de los pueblos indígenas, que las comunidades tenían el derecho a participar en el diseño de sus programas educativos y que la alfabetización debería hacerse en las lenguas maternas, entre los aspectos más salientes. Estos principios fueron ratificados por la Constitución Política de 1991 y por la Ley General de Educación de 1994 y el Decreto 804 de 1995 que le siguieron. Sin embargo, se fue dando crecientemente un desfase entre la etnoeducación como derecho y la inversión de recursos y el apoyo institucional a esta política. Esto condujo a que los indígenas hacia el final de la década de 1990 cuestionaran el término “etnoeducación” y prefirieran hablar de “educación propia”. Desde el 2001 se dieron acercamientos entre el Ministerio de Educación Nacional y los pueblos indígenas representados en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Mesa Permanente de Concertación, que condujo en el 2007 a la creación de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) como un espacio para la elaboración de políticas públicas en materia educativa de y para los pueblos indígenas, y del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP). El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 reconoce el SEIP como la política pública educativa para los pueblos indígenas. Las promesas contenidas en estas propuestas y las dificultades de implementarlas en la práctica, las ilustramos en el capítulo 3 con el caso de la educación de los niños y adolescentes Wayuu, la

etnia más numerosa del país, que nos muestra los problemas que enfrentan los niños y jóvenes indígenas en el acceso a la educación en una región que presenta tasas de cobertura y asistencia escolar aún más bajas que las de la población indígena nacional.

En materia de Gasto Público social para la niñez y adolescencia indígena pudimos identificar que el Gasto Público Social (GPS) para pueblos indígenas en el período 2005-2011 fue de algo más de \$930 mil millones de pesos, lo que a la tasa de cambio de abril de 2013 (Col\$1.835/dólar) correspondería a cerca de \$507 millones de dólares. De ese total, \$770 mil millones estuvieron destinados a los sectores que tienen que ver directamente con el bienestar de la niñez y adolescencia indígena (educación, salud, agua potable y saneamiento básico). Lo que podemos corroborar al analizar estas cifras es que del GPS para niñez y adolescencia indígena, el 95% estuvo representado por las transferencias a los resguardos indígenas por medio del Sistema General de Participaciones. Aplicando a estas cifras los indicadores financieros o de Gasto Público Social para la rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, encontramos que los indicadores de prioridad fiscal y prioridad macroeconómica tuvieron cifras negativas en el período 2006-2009. Esta tendencia se revierte a partir del año 2010 y particularmente en el 2011, donde la participación del GPS total se incrementó en más de medio punto porcentual con respecto a su participación el año anterior. El indicador GPS per cápita tuvo un crecimiento positivo en el período considerado. Sin embargo, debemos tener cautela al asumir que el mayor volumen de recursos se traduce inmediatamente en garantía de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. Una proporción importante del GPS para niñez y adolescencia indígena está representado por las transferencias del Sistema General de Participaciones, sobre cuyo funcionamiento en la práctica presentamos un caso ilustrativo en el Departamento de La Guajira, donde, según las mismas autoridades indígenas, el SGP trajo como efecto la fragmentación de los territorios ancestrales y la erosión de los mecanismos de control y regulación indígena.

C. Recomendaciones resultantes del Análisis de situación

Como conclusión del informe, se recoge un conjunto de recomendaciones dirigidas a las entidades responsables del gobierno y a las autoridades indígenas para mejorar los sistemas de registro de información para la inclusión de variables que permitan mejorar el seguimiento a la política pública de niñez y adolescencia.

En la preparación de este informe hemos tenido que abordar asuntos cruciales para determinar la situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena con información que apenas nos permite aproximaciones, o en muchos casos sin poder encontrar información que esté desagregada por ciclos de vida y condición étnica. Subrayamos la recomendación de la Convención de los Derechos del Niño, que insta a los gobiernos nacionales a “realizar esfuerzos especiales para recolectar información estadística desagregada y desagregar indicadores que permitan monitorear el avance de los derechos de la infancia indígena” (Convención sobre los Derechos del Niño 2009).

Las principales recomendaciones las hacemos para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), responsable de la realización de los Censos Generales de Población. Hacemos algunas sugerencias para la formulación de dos preguntas cruciales del censo: la pregunta sobre competencia lingüística y la pregunta sobre territorialidad. La manera como fue formulada la pregunta sobre competencia lingüística en el Censo 2005 dio lugar a enormes márgenes de imprecisión, como el hecho que 81.406 personas declararan ser hablantes de 23 lenguas indígenas de las cuales no se tiene evidencia alguna que se hablen. También el Censo dejó por fuera un dato crucial que es indagar por la competencia lingüística de los indígenas para hablar y entender español, y limitó la pregunta sobre lengua sólo a aquellas personas que declaraban ser parte de un grupo de pertenencia étnica. La pregunta sobre territorialidad que proponemos es enteramente nueva. En el Censo 2005 no fue formulada una pregunta equivalente lo que condujo a que ese censo no permitiera tener cifras actualizadas sobre la población de los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Los recursos de transferencias a los resguardos indígenas por medio del Sistema General de Participaciones se calculan con base en la población de los resguardos. Las cifras que hasta ahora utiliza el Departamento Nacional de Planeación para calcular los montos de transferencias se basan en los datos de población contenidos en las resoluciones de creación actualizadas con proyecciones estadísticas calculadas por el DANE.

El DANE debe establecer una colaboración más estrecha con las autoridades de los pueblos indígenas tanto en la realización del censo en sus territorios como en la actualización permanente de la información. Las autoridades de los resguardos indígenas realizan sus propios censos anualmente, los cuales son radicados en el Ministerio del Interior. El DANE debería trabajar en conjunto con ese Ministerio en la sistematización de esos censos y hacerlos disponibles en una infraestructura de datos abierta a la consulta. Medidas de este tipo enriquecerían cualitativa y cuantitativamente la calidad de la información demográfica que hasta ahora hay disponible sobre los pueblos indígenas. Recomendamos también al DANE que en la realización del Censo General de población no se utilicen muestras cocensales para la población indígena sino que se emplee la encuesta ampliada. Dado que el tamaño de la población indígena está por debajo del 4% del total nacional, los resultados de la muestra son mucho menos fiables que para la población general.

Para las entidades responsables de la ejecución del Gasto Público Social hacemos un conjunto de recomendaciones que buscan que sea posible hacer un seguimiento más preciso de los recursos ejecutados en niñez y adolescencia indígena en Colombia. Insistimos en los siguientes puntos, que son derivados de evaluaciones que el mismo Ministerio de Hacienda ha realizado: (1) incluir variables de ciclo vital, grupo étnico y género en los clasificadores nominales de las partidas presupuestales; (2) incorporar la clasificación funcional del gasto social a todas las etapas de la programación y ejecución del presupuesto con el fin de conocer cuánto de los recursos programados fueron realmente ejecutados en el gasto social; (3) vincular a las entidades ejecutoras del GPS para que asuman el compromiso de asociar la elaboración del anteproyecto del presupuesto con la medición final del gasto realizado; (4) implementar un presupuesto por resultados con indicadores que permitan estimar la proporción del presupuesto

que destinada al gasto social y el impacto real de este gasto; y (5) implementar la misma metodología de clasificación funcional del GPS en las entidades territoriales, con el fin de obtener información de la programación y ejecución del gasto social en las regiones en los mismos rubros y clasificaciones que realiza el Ministerio.

Hacemos también recomendaciones a por lo menos otras 10 entidades del gobierno en el sentido de incluir indicadores sociales para niñez y adolescencia indígena, discriminada por sexo y edad, en los sistemas de información que son competencia de cada una y que son pertinentes para hacer un seguimiento continuo de la situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia.

En este Análisis de situación nos hemos concentrado en las obligaciones del gobierno colombiano, porque no hemos tenido ni los instrumentos ni la información para evaluar el papel de las autoridades indígenas en la garantía de los derechos de su niñez y adolescencia. Sería muy oportuno si las autoridades de los pueblos indígenas y las organizaciones que las representan tomaran algunas medidas que contribuyan a visibilizar la situación de derechos de su niñez y adolescencia, para lo cual sugerimos algunas recomendaciones en cuanto a instrumentos que podrían implementarse en la formulación de los planes de vida y en el seguimiento a la ejecución de recursos.

Nota sobre las fuentes de información

Los indicadores e información estadística y numérica presentados en las tablas y gráficos del capítulo inicial de contextualización provienen del Censo General de Población 2005, consultado a través de la Infraestructura Colombiana de Datos (DANE 2012a), en lo referente a los pueblos indígenas de Colombia y su población, población indígena por regiones y departamentos, población indígena en los tres primeros ciclos de vida, población por lugares de residencia y categorías de pertenencia étnica, pirámides poblacionales de la población indígena total y de siete pueblos y para determinar los índices de masculinidad, fecundidad y dependencia por grupos de pertenencia étnica y de siete pueblos indígenas seleccionados. Adicionalmente, se obtuvo información del Aplicativo de consulta de resguardos indígenas del DANE (2012b) para la población indígena por Resguardos; e información de DNP (2010a) y Unesco (2012) para las lenguas indígenas y para los pueblos indígenas transfronterizos.

Para los indicadores referentes a los derechos relacionados con la existencia, utilizamos información del Censo General de Población (DANE 2012a) para establecer porcentaje de embarazos en mujeres menores de 18 años, hijos nacidos vivos e hijos fallecidos por mujer, defunciones, y porcentaje de personas que declaran ayuno por falta de dinero. Adicionalmente, tomamos información del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (DNP 2010b) sobre índices de necesidades básicas insatisfechas, información de CEPAL (2010) para tasas de mortalidad infantil, e información de Estadísticas vitales (DANE 2011) para defunciones de población indígena en 2009.

Todos los indicadores referentes a los derechos relacionados con el desarrollo –tasas de analfabetismo, asistencia escolar por ciclos de vida y tasas de cobertura escolar– provienen de

la información consultada a través de la Infraestructura Colombiana de Datos (DANE 2012a). La información sobre registro civil, en la sección sobre derechos relacionados con la ciudadanía, fueron adaptados de la información reportada por Restrepo (2012) complementada con información de Estadísticas vitales para los años 2010-2011 (DANE 2011); y la información sobre competencia lingüística, en la sección de derechos relacionados con la participación, proviene del Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (Ministerio de Cultura 2012) y del Censo General 2005 (DANE 2012a).

En lo referente a los derechos relacionados con la protección empleamos varias fuentes. Para el cálculo de niños, niñas y adolescentes indígenas en condición de desplazamiento nos basamos en información del Departamento de Acción Social sobre víctimas del desplazamiento forzado 2005-2010, discriminada por años y por los ciclos de vida (Departamento de Acción Social 2012a) y la información del conteo de personas desplazadas, discriminado por año, grupos de pertenencia étnica, y departamento y municipio expulsor y receptor (Departamento de Acción Social 2012b); sobre esta base calculamos el porcentaje de desplazados indígenas con respecto al número total de desplazados en cada año, y aplicamos esta proporción al número de desplazados en cada año y en cada uno de los ciclos de vida. Complementamos esta información con datos del Registro Único de Población Desplazada de julio 2010 (DNP 2010b, 366). Para aproximarnos al número de niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de minas antipersonales (MAPA y MUSE) utilizamos información del Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonales (PAICMA 2012), que presenta el número de víctimas, discriminado por años y departamentos, distinguiendo civiles y militares menores y mayores de 18 años. Finalmente, empleamos información Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF 2012), para la información de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado en el período 1999-2011.

Las tablas, gráficos e indicadores sobre gasto público social provienen principalmente de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011; 2012), complementada con información del DANE (2012c; 2012b) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP 2010c).

Este análisis de situación fue trabajado a partir de un informe sobre la niñez y adolescencia indígenas que fue elaborado por la Universidad Externado de Colombia (2011) para Unicef. Ese informe no estaba estructurado alrededor de las categorías de derechos que aquí empleamos como eje central. Para poder obtener indicadores que nos permitiera aproximarnos a la situación de derechos de la niñez y adolescencia indígenas nos vimos obligados a incorporar nueva información y complementar y editar la existente. De ese informe original hemos incorporado aquí principalmente información de dos estudios de caso que fueron realizados con el pueblo Guambiano o Misak, en el departamento del Cauca, y el pueblo Wayuu, en el departamento de La Guajira; del primero tomamos el apartado sobre la visión Misak sobre la vida y el ciclo vital, y del segundo las secciones referentes al encuentro de visiones sobre la educación y sobre el sistema general de participaciones en el pueblo Wayuu. En el capítulo sobre respuesta de los garantes, tomamos una buena parte de lo referente al

Gasto Público Social, alguna información sobre la educación para pueblos indígenas, y los dos casos de jurisprudencia sobre adopción de niños indígenas. En el documento están debidamente referenciados todos los pasajes, tablas, gráficos o secciones que se basaron en la información proveniente de ese informe.

Capítulo 1

Los pueblos indígenas en el contexto multicultural colombiano

Los niños y adolescentes indígenas hacen parte de un grupo poblacional diverso y que habita en todas las regiones del país. En este capítulo presentamos las principales características de los pueblos indígenas en el contexto de su diversidad geográfica y cultural, destacando los siguientes aspectos:

- *Su diversidad interna:* Existen 87 pueblos indígenas plenamente reconocidos que hablan 66 lenguas aborígenes, pertenecientes a 13 familias lingüísticas y 8 estirpes lingüísticas aisladas. Su situación demográfica es muy diversa: 9 pueblos indígenas tienen menos de 100 personas, 32 pueblos tienen entre 100 y 1.000, 26 pueblos entre 1.000 y 10.000, 16 pueblos entre 10.000 y 100.000, y finalmente sólo 4 pueblos tienen más de 100.000 personas. Para ilustrar esta diversidad cultural, lingüística y demográfica seleccionamos una muestra de siete pueblos, para dar una idea de su variación interna: (1) los cuatro grupos más numerosos, dos en la Costa atlántica (Wayuu y Senú) y dos en el suroccidente (Nasa y Pasto); los Wayuu y Nasa hablan mayoritariamente la lengua nativa, mientras que los Senu y Pasto la han perdido; (2) el grupo de pueblos Embera (Embera, Embera-Katio, Embera-Chami y Eperara Siapidara), que en conjunto representan el quinto grupo en importancia demográfica; los Embera son originarios del Pacífico y han migrado a otras regiones y a las principales ciudades del país; (3) dos grupos de talla mediana, uno en la región andina, el pueblo Guambiano, del cual presentaremos algunos apartes sobre su origen y visión sobre el desarrollo vital, y el grupo amazónico más numeroso, el pueblo Tikuna.
- *Otros grupos de pertenencia étnica:* En los indicadores presentados abajo, comparamos frecuentemente la situación de la niñez y adolescencia indígena con la de las otras etnicidades: Negros, mulatos y afrodescendientes; Raizales de San Andrés y Providencia; y el pueblo Rom o gitano.
- *Aspectos geográficos y fronterizos:* Los pueblos indígenas habitan en todos los departamentos y regiones del país, y un buen número de ellos en zonas de frontera. Treinta y seis pueblos indígenas colombianos son pueblos transfronterizos, reconocidos como pueblos indígenas de países vecinos (Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá).
- *La población indígena en cabeceras urbanas:* Aunque la población indígena es mayoritariamente rural, se ha dado crecientemente un proceso de migración indígena hacia las ciudades, por motivos de salud, educación y en buena medida por el desplazamiento a causa del conflicto armado. El Censo general 2005 indica que el 21% de la población indígena censada reside en cabeceras urbanas. En los indicadores que presentamos buscamos establecer los efectos diferenciales del sitio de residencia para estimar sus efectos sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena.
- *Perspectiva de género:* La mayoría de los indicadores presentados están discriminados por sexo, buscando establecer situaciones de derechos que sean diferenciales por género.

Este capítulo está dividido en tres secciones. En la primera (Una población diversa y territorializada) presentamos el listado general de los pueblos indígenas del país y su población, las lenguas habladas por estos pueblos, y el mapa y datos de población de los Resguardos indígenas legalmente constituidos.

En la segunda sección (Una población rural y fronteriza) presentamos la distribución de la población indígena según su área de ocupación (cabeceras urbanas y zonas rurales) y lo comparamos con los otros grupos de pertenencia étnica; presentamos adicionalmente la distribución de la población indígena por departamentos y regiones y miramos el caso de los pueblos indígenas transfronterizos.

Por último, en la tercera sección (Una población joven y en crecimiento) presentamos la estructura por sexo y edad, los ciclos de vida y los índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento de la población indígena en su conjunto, en comparación con otros grupos de pertenencia étnica, y de los siete pueblos indígenas que tomamos como muestra.

A. Una población diversa y territorializada

1. Los pueblos indígenas de Colombia

Los pueblos indígenas son el segundo grupo de pertenencia étnica más importante en población después de la población negra, mulata y afrocolombiana. Según el Censo General de Población 2005, los pueblos indígenas representan el 3,36% de la población en el país, que hasta el Censo General de Población de 1993 sólo aparecían representados como el 1,6% de la población total. Como lo anota Fernando Urrea (2011, 79), la diferencia entre las cifras de población indígena entre el Censo 1993 y el Censo 2005 “se explicaría porque el Censo de 1993 dejó por fuera a un sector significativo de gente indígena en áreas rurales del país”.

El Censo del 2005 arroja un total de 1.392.623 indígenas, pertenecientes a 87 pueblos “identificados plenamente”, que representan el 96,2% del total de la población indígena, más 51.422 personas que se identifican como indígenas “sin información de pueblo” o como pertenecientes a “etnias ya extinguidas” (DANE 2007, 20), y 1.816 personas indígenas de otros países, como el grupo Otavaleño del Ecuador, “que por su presencia significativa en Colombia se le asignó un código de etnia”, y a otros pueblos indígenas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Perú y Venezuela. (DANE 2007, 20)

La Tabla 1 presenta la lista de los 87 pueblos indígenas reconocidos más los otros grupos identificados en el Censo 2005.

Tabla 1: Los pueblos indígenas de Colombia en el Censo 2005

<i>Pueblo</i>	<i>Población</i>	<i>%</i>	<i>Pueblo</i>	<i>Población</i>	<i>%</i>
Pueblos indígenas identificados plenamente			53	Hitnu	676 0.05%
1	Wayuu	270,413 19.42%	54	Guayabero	617 0.04%
2	Senu	233,052 16.73%	55	Makuna	612 0.04%
3	Nasa	186,178 13.37%	56	Siriano	544 0.04%
4	Pasto	129,801 9.32%	57	Carapana	482 0.03%
5	Coyaima Natagaima	58,810 4.22%	58	Kichwa	481 0.03%
6	Embera Katio	38,259 2.75%	59	Amorua	464 0.03%
7	Embera	37,327 2.68%	60	Tuyuka	444 0.03%
8	Yanacona	33,253 2.39%	61	Karijona	425 0.03%
9	Embera Chami	29,094 2.09%	62	Yukuna	396 0.03%
10	Awa Kuaiker	25,813 1.85%	63	Betoye	394 0.03%
11	Mokana	24,825 1.78%	64	Tatuyo	381 0.03%
12	Arhuaco (Ica)	22,134 1.59%	65	Yuruti	377 0.03%
13	Cañamomo	21,628 1.55%	66	Barasano	351 0.03%
14	Guambiano (Misak)	21,085 1.51%	67	Tanimuka	342 0.02%
15	Sikuani	19,791 1.42%	68	Ocaina	285 0.02%
16	Coconuco	16,492 1.18%	69	Miraña	274 0.02%
17	Inga	15,450 1.11%	70	Masiguare	268 0.02%
18	Muisca	14,051 1.01%	71	Kawiyari	233 0.02%
19	Kamkuamo	12,714 0.91%	72	Bara	208 0.01%
20	Arzario (Wiwa)	10,703 0.77%	73	Letuama	202 0.01%
21	Kogui (Kagaba)	9,173 0.66%	74	Tariano	197 0.01%
22	Waunan (Wounan)	9,066 0.65%	75	Taiwano	166 0.01%
23	Tikuna	7,879 0.57%	76	Pisamira	151 0.01%
24	U'wa	7,581 0.54%	77	Andoke	136 0.01%
25	Uitoto	6,444 0.46%	78	Makaguaje	125 0.01%
26	Totoro	6,289 0.45%	79	Yauna	99 0.01%
27	Bari	5,923 0.43%	80	Matapi	71 0.01%
28	Kamóntsa	4,879 0.35%	81	Yaruro	63 0.005%
29	Yuko	4,761 0.34%	82	Dujos	56 0.004%
30	Kurripako	4,340 0.31%	83	Chiricoa	46 0.003%
31	Puinave	4,318 0.31%	84	Nonuya	31 0.002%
32	Kubeo (Pamiva)	3,926 0.28%	85	Yuri	26 0.002%
33	Eperara Siapidara	3,853 0.28%	86	Tsiripu	17 0.001%
34	Tzase	3,508 0.25%	87	Guanaca	12 0.001%
35	Saliba	3,035 0.22%	Total población pueblos reconocidos: 1,339,385 96.18%		
36	Tule	2,383 0.17%			
37	Cocama	2,204 0.16%			
38	Desano	2,179 0.16%			
39	Tucano	2,016 0.14%			
40	Siona	1,829 0.13%			
41	Coreguaje	1,767 0.13%			
42	Kofan	1,657 0.12%			
43	Chimila (Ette Enaka)	1,614 0.12%			
44	Wanano	1,305 0.09%			
45	Nukak	1,080 0.08%			
46	Yagua	1,007 0.07%			
47	Bora	933 0.07%			
48	Piratapuyo	814 0.06%			
49	Guane	812 0.06%			
50	Achagua	796 0.06%			
51	Kuiba	769 0.06%			
52	Piaroa	720 0.05%			

<i>Pueblo</i>	<i>Población</i>	<i>%</i>	<i>Pueblo</i>	<i>Población</i>	<i>%</i>
Pueblos no reconocidos			Indígenas de otros países		
Indígena sin información	50.995	3,66%	Otavaleños	975	0,07%
Quimbaya	163	0,012%	Indígenas Ecuador	407	0,03%
Chitarero	161	0,012%	Indígenas Brasil	306	0,02%
Calima	76	0,005%	Indígenas Perú	98	0,01%
Tairona	19	0,0014%	Indígenas México	12	0,001%
Panches	8	0,0006%	Indígenas Venezuela	8	0,0006%
Total pueblos no reconocidos:	51.422	3.69%	Maya (Guatemala)	7	0,0005%
			Indígenas Bolivia	3	0,0002%
			Total indígenas de otros países:	1.816	0,13%
			Total población indígena censada en 2005	1.392.623	100%

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Los pueblos indígenas con mayor población son los Wayyú, Senú, Nasa, Pasto y Coyaima Natagaima. Estos cinco pueblos representan el 63% de la población indígena en el país. La categoría “Indígena sin información” representa el 3,7% del total, y 69 pueblos tienen población por debajo del 1% con respecto al total de la población indígena del país.

2. Las lenguas indígenas de Colombia

Según el Artículo 10 de la Constitución Política de Colombia (1991), “las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, será bilingüe”.

El Censo General 2005 obtuvo información de 607.226 personas que declaran hablar 98 lenguas indígenas de Colombia, y otras lenguas de países latinoamericanos (Ecuador, Perú, Venezuela, México, Brasil, Bolivia y Guatemala). Según los datos del Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística, del Ministerio de Cultura (2012), y del Departamento Nacional de Planeación (DNP 2010a), en Colombia se hablan 68 lenguas indígenas pertenecientes a 13 familias lingüísticas y a 8 estirpes lingüísticas aisladas.

Los registros de hablantes del Censo 2005 contienen 30 lenguas más que la lista de lenguas habladas e identificadas plenamente del Ministerio de Cultura y DNP. De éstas, 23 son lenguas extintas, y siete son lenguas muy emparentadas de otras lenguas habladas en Colombia: Totoró (emparentada con Guambiano), Embera Chamí, Embera Katio, Eperara Siapidara (emparentadas con Embera), Kuiba y Amorua (emparentadas con Sikuaní) y Yauna (emparentada con Tanimuka).

A su vez, en la lista del Ministerio de Cultura y DNP hay 5 lenguas que no aparecen registradas en los resultados del Censo 2005, tal vez por omisión censal: Muinane (familia

Bora, hablada en la región de Araracuara), Cagua y Yujup (familia Makú-Puinave, habladas en la frontera colombo-brasilera), Nheengatu (familia Tupí, hablada en la cuenca del Orinoco) y Tinigua (estirpe aislada, casi extinta en la Sierra de la Macarena)

La Tabla 2 presenta el listado de las familias lingüísticas a las que pertenecen las lenguas indígenas habladas en Colombia, con información del número de lenguas de cada familia, el total de personas que pertenecen al pueblo con esa identidad lingüística y el número de personas que declaran hablar esa lengua, según el Censo 2005.

Tabla 2: Familias lingüísticas a las que pertenecen las lenguas indígenas habladas en Colombia y registradas en el Censo General de Población 2005

<i>Familia lingüística</i>	<i>Lenguas DNP</i>	<i>Lenguas DANE</i>	<i>Población Censo2005</i>	<i>Hablantes Censo2005</i>
Arawak	8	7	279.954	238.152
Chocó	2	5	117.599	72.433
Chibcha	7	7	59.511	43.193
Barbacoa	2	3	53.187	22.965
Guahibo	3	5	22.317	16.026
Tukano (oriental y occidental)	18	19	18.195	11.122
Quechua	3	3	16.906	8.029
Caribe	2	2	5.186	4.075
Makú-Puinave	5	2	5.398	4.002
Witoto	3	3	6.760	3.081
Sáliba-Piaroa	2	2	3.755	1.083
Bora	3	2	1.207	464
Tupí	2	1	2.204	213
Estirpes lingüísticas aisladas	8	7	201.799	85.533
Suma parcial:	68	68	793.978	510.371
Pueblos sin identificación lingüística plena		23	546.809	81.406
Sin información de pueblo ni lengua			50.995	14.857
Indígenas de otros países		7	841	592
Suma parcial:	-	30	598.645	96.855
Suma total:	68	98	1.392.623	607.226

Fuentes: Juan A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a) y DNP (2010a).

El Anexo 1 contiene una descripción de cada una de estas familias lingüísticas, su distribución geográfica y el número de hablantes de las lenguas que la componen. En el Anexo 2 se encuentra el listado completo de las lenguas representadas en el Censo 2005 y de aquellas que son reconocidas por DNP y el Ministerio de Cultura como habladas en Colombia, más los datos de hablantes de lenguas aborígenes de otros países que fueron

registrados en el Censo 2005. Para las lenguas registradas en el Censo se coloca la información de la población total del pueblo indígena y el número de hablantes de la lengua. Para las lenguas reconocidas por DNP y Ministerio de Cultura se coloca la información de familia lingüística, el código ISO639-3 y el grado de peligro de la lengua.

El código ISO639-3 es un identificador único de tres letras para todas las lenguas del mundo. El Grado de peligro ha sido asignado por la UNESCO (2012), de acuerdo a la siguiente clasificación:

Vulnerable	La mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos (el hogar familiar, por ejemplo).
En peligro	Los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna.
Seramente en peligro	Sólo los abuelos y las personas de las viejas generaciones hablan la lengua. Los miembros de la generación parental, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco con sus hijos.
En situación crítica	Los únicos hablantes son los abuelos y las personas de las viejas generaciones, pero sólo usan la lengua parcialmente y con escasa frecuencia.

En situación crítica se encuentran 12 lenguas: Awa-Cuaiquer, Bará, Barasana, Carijona, Kawiyarí, Nonuya, Piratapuyo, Pisamira, Siona, Tariano, Tinigua y Totoró. En situación seriamente en peligro se encuentran 14 lenguas; en peligro se encuentran 28 lenguas, y en estado de vulnerabilidad 12 lenguas. (Ver Anexo 2)

3. Los Resguardos Indígenas

Los resguardos indígenas son títulos de propiedad colectiva reconocidos por el gobierno colombiano a favor de los pueblos indígenas. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 7, declara que Colombia es un Estado pluriétnico y multilingüe, y señala que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, y en ese mismo año (1991) Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT. Los resguardos indígenas, cuyo estatuto legal se basaba en la Ley 89 de 1989, quedaron expresamente reconocidos y protegidos en la nueva carta constitucional, mediante el Artículo 63 que señala que “son inalienables, imprescriptibles e inembargables” y precisa además que: “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas” (Artículo 286). En 1993 se promulgó la ley 60, que estipula que los resguardos indígenas se beneficiarán de un porcentaje de los recursos presupuestales del país, y en consecuencia participarán de los ingresos corrientes de la nación, mediante transferencias proporcionales a su población. Posteriormente, en 1995, mediante el decreto 2164, se definieron legalmente las parcialidades indígenas como “agrupaciones de descendencia amerindia que tienen conciencia de su identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres culturales, formas de gobierno y sistemas formativos propios que los

distinguen de otras comunidades”; estas no tienen el carácter de resguardos indígenas, sino que poseen títulos individuales o comunitarios.

Hasta el año 2012 se habían constituido en el país 833 resguardos, que suman más 30 millones de hectáreas. Según las proyecciones de población indígena en resguardos del DANE (2012b), a diciembre 30 de 2012 la población de esos resguardos asciende a 1.129.044 personas. La región Pacífica es la que tiene el mayor número de resguardos: 321. La Tabla 3 muestra el número de resguardos y su población por departamentos y regiones.

Tabla 3: Población indígena en Resguardos 2013

Regiones y departamentos	Resguardos	Población en Resguardos
Región Pacífica	321	442.080
Chocó	122	57.290
Cauca	101	242.353
Nariño	71	131.805
Valle Del Cauca	27	10.632
Región Atlántica	51	391.766
La Guajira	27	266.025
Cesar	12	44.355
Magdalena	5	8.998
Córdoba	4	54.080
Sucre	3	18.308
Región Amazónica	205	115.087
Putumayo	73	29.033
Caquetá	46	8.261
Amazonas	30	29.766
Guaviare	26	10.749
Guainía	25	17.404
Vaupés	5	19.874
Región Central	154	114.678
Tolima	77	26.778
Antioquia	46	20.107
Huila	16	6.869
Caldas	8	49.945
Risaralda	6	10.750
Quindío	1	229
Región Orinoquia	89	54.637
Vichada	32	31.356
Arauca	26	4.592
Meta	20	11.677

Regiones y departamentos	Resguardos	Población en Resguardos
Casanare	11	7.012
Región Oriental	13	10.796
Norte De Santander	9	5.078
Boyacá	2	4.755
Santander	2	963
Total Resguardos indígenas:	833	1.129.044

Fuente: J.A. Echeverri, basado en DANE, Proyecciones de población indígena en Resguardos a Junio 30 de 2013, con corte a diciembre 30 de 2012 (DANE 2012b).

El Mapa 1 muestra la ubicación geográfica de los Resguardos y su población con corte a diciembre 30 de 2011, según los datos de la proyección elaborada por el DANE.

Fuente: Human Rights Everywhere (2013).

Mapa 1: Mapa de población indígena en resguardos con corte a diciembre 30 de 2011.

B. Una población rural y fronteriza

1. Los indígenas en el contexto multicultural

La población colombiana reside mayoritariamente en las cabeceras urbanas. El Censo 2005 muestra que sólo el 24% de la población de Colombia reside en los “restos” rurales.

El Censo identificó cuatro categorías de “pertenencia étnica” en el conjunto de la población colombiana:

1. Los pueblos indígenas
2. Los negros, mulatos y afrocolombianos
3. Los raizales de San Andrés y Providencia.
4. Los Rom o gitanos.

En conjunto estas cuatro categorías de población étnica representan el 13,8% de la población colombiana, con un total de 5.709.237 personas. Estos grupos habitan tanto en las cabeceras urbanas como en la periferia rural, como se muestra en el Gráfico 1.

J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 1: Población y lugares de residencia de las cuatro categorías de pertenencia étnica en Colombia.

El Gráfico 1 muestra que de las cuatro categorías étnicas, los pueblos indígenas son la única población mayoritariamente rural. Casi el 73% de los afrocolombianos, más de la mitad de los raizales, y el 94% de los Rom viven en cabeceras urbanas. En contraste, sólo el 22% de los pueblos indígenas habitan en cabeceras urbanas.

Los gráficos siguientes muestran la estructura poblacional y distribución urbano-rural de las cuatro categorías de pertenencia étnica, en rangos de edad de acuerdo con los ciclos de vida:

- Primera infancia: 0 a 5 años de edad.
- Infancia: 6 a 11 años de edad.
- Adolescencia: 12 a 17 años de edad.
- Juventud: 18 a 24 años de edad.
- Adultos: 25 a 59 años de edad.
- Tercera edad: más de 60 años de edad.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 2: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia de los pueblos indígenas.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 3: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia de negros, mulatos y afrocolombianos.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 4: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia de los raizales de San Andrés y Providencia.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 5: Distribución por ciclos de vida y lugar de residencia del pueblo Rom.

2. Población indígena por departamentos y por sector rural

Los indígenas se encuentran en todos los departamentos del país. El 66% de la población indígena reside en los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre. La Guajira alberga el 20% de esta población donde residen las etnias Wayuu, Arhuaco, Kogui y Wiwa. En una proporción menor, el departamento de Cauca contiene el 18% de la población indígena; allí residen los pueblos Coconuco, Embera, Eperara Siapidara, Guambiano, Guanaca, Inga, Nasa, Totoró, Yanacona. En tercer lugar se encuentra el departamento de Nariño donde reside el 11% de población indígena del país; allí se agrupan las etnias Awa, Embera, Eperara Siapidara, Inga, Kofán y Pasto. El departamento de Córdoba alberga el 11% de esta población, con las etnias Embera-Katio y Senú, y el departamento de Sucre alberga el 6% de población indígena del país, con la etnia Senú. El resto de unidades territoriales albergan el 34% de la población indígena. (Universidad Externado de Colombia 2011, Anexo 2, 18).

La Tabla 4 muestra la distribución de la población indígena por departamentos y por regiones. Allí se indica la proporción relativa y la proporción absoluta de la población indígena de cada región o departamento. La proporción relativa mide la relación entre la población indígena que reside en una unidad territorial y el total de la población de esa unidad. La proporción absoluta mide la relación entre la población indígena de una unidad territorial y el total de la población indígena del país. En un departamento como Guainía,

por ejemplo, la población indígena tiene una proporción relativa del 61,7%, pero esa población sólo representa un 0,8% de la población indígena del país.

Tabla 4: Población indígena por regiones y departamentos

Regiones y departamentos	Población total	Población indígena	% Indígena (relativo)	% Indígena (absoluto)
Atlántica	8.904.585	596.190	6,7%	42,8%
La Guajira	655.943	278.212	42,4%	20,0%
Córdoba	1.462.909	151.064	10,3%	10,8%
Sucre	762.263	82.934	10,9%	6,0%
Cesar	878.437	44.835	5,1%	3,2%
Atlántico	2.112.001	27.972	1,3%	2,0%
Magdalena	1.136.819	9.045	0,8%	0,6%
Bolívar	1.836.640	2.066	0,1%	0,1%
San Andrés	59.573	62	0,1%	0,0%
Pacífica	7.121.267	470.171	6,6%	33,8%
Cauca	1.182.022	248.532	21,0%	17,8%
Nariño	1.498.234	155.199	10,4%	11,1%
Chocó	388.476	44.127	11,4%	3,2%
Valle del Cauca	4.052.535	22.313	0,6%	1,6%
Amazónica	717.577	93.840	13,1%	6,7%
Guainía	18.797	11.595	61,7%	0,8%
Vaupés	19.943	11.587	58,1%	0,8%
Amazonas	46.950	19.000	40,5%	1,4%
Putumayo	237.197	44.515	18,8%	3,2%
Guaviare	56.758	2.117	3,7%	0,2%
Caquetá	337.932	5.026	1,5%	0,4%
Central	19.199.507	182.895	1,0%	13,1%
Tolima	1.312.304	55.987	4,3%	4,0%
Caldas	898.490	38.271	4,3%	2,7%
Risaralda	859.666	24.810	2,9%	1,8%
Huila	1.001.476	10.335	1,0%	0,7%
Antioquia	5.601.507	28.914	0,5%	2,1%
Quindío	518.691	2.145	0,4%	0,2%
Cundinamarca	2.228.682	7.401	0,3%	0,5%
Bogotá, D. C.	6.778.691	15.032	0,2%	1,1%
Orinoquia	1.192.686	34.032	2,9%	2,4%
Vichada	44.592	17.663	39,6%	1,3%
Arauca	153.028	3.279	2,1%	0,2%
Casanare	281.294	4.102	1,5%	0,3%
Meta	713.772	8.988	1,3%	0,6%

Regiones y departamentos	Población total	Población indígena	% Indígena (relativo)	% Indígena (absoluto)
Oriental	4.332.762	15.495	0,4%	1,1%
N. de Santander	1.208.336	7.247	0,6%	0,5%
Boyacá	1.210.982	5.859	0,5%	0,4%
Santander	1.913.444	2.389	0,1%	0,2%
Total país	41.468.384	1.392.623	3,4%	100,0%

% indígena (relativo): Proporción de la población indígena de una unidad territorial con respecto a la población total de esa unidad.

% indígena (absoluto): Proporción de la población indígena de una unidad territorial con respecto a la población indígena total del país.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Según la tabla anterior, la región con el porcentaje relativo de población indígena más alto es la región atlántica con 6,7%, y el departamento que tiene la proporción de población indígena más alto es La Guajira con un 42,4% de población indígena.

Esta tabla muestra que los pueblos indígenas representan el 3,4% de la población total del país, pero si tomamos en cuenta solo la población rural esta proporción esta cifra se eleva al 11%, y si calculamos la proporción de niñas, niños y adolescentes indígenas de 0-17 años viviendo en áreas rurales con respecto a la población total rural en ese rango de edad rural esta cifra sube a 12,7%. La región con más proporción relativa de población rural indígena es ahora Amazonia con un 23,8%, y el departamento que más proporción relativa de población rural indígena tiene es Vaupés con un 88,6%. (Ver Tabla 5)

Tabla 5: Población rural indígena de 0-17 años por regiones y departamentos

Regiones y departamentos	Población rural			Población rural 0-17 años		
	Total	Indígena	% Indígena.	Total	Indígena	% Indígena
Amazonia	270,695	64,387	23.8%	124,906	30,724	24.6%
Vaupés	5,966	5,294	88.7%	3,301	2,901	87.9%
Guainía	7,906	6,810	86.1%	3,820	3,169	83.0%
Amazonas	21,969	16,887	76.9%	11,926	8,865	74.3%
Putumayo	112,882	30,490	27.0%	50,786	13,307	26.2%
Guaviare	11,853	1,490	12.6%	4,862	692	14.2%
Caquetá	110,119	3,416	3.1%	50,211	1,790	3.6%
Pacífico	2,209,996	418,017	18.9%	914,520	191,522	20.9%
Cauca	702,657	231,303	32.9%	295,951	106,851	36.1%
Choco	176,385	42,244	23.9%	91,041	24,172	26.6%
Nariño	794,598	134,678	16.9%	327,500	55,918	17.1%
Valle	536,356	9,792	1.8%	200,028	4,581	2.3%
Atlántica	2,462,716	451,997	18.4%	1,123,847	233,092	20.7%
La Guajira	315,356	247,191	78.4%	166,000	134,783	81.2%
Sucre	274,053	44,649	16.3%	118,390	20,204	17.1%

Regiones y departamentos	Población rural			Población rural 0-17 años		
	Total	Indígena	% Indígena.	Total	Indígena	% Indígena
Cesar	252,662	39,519	15.6%	119,812	21,723	18.1%
Córdoba	719,023	109,328	15.2%	317,353	50,829	16.0%
Atlántico	103,839	3,743	3.6%	42,465	1,404	3.3%
Magdalena	351,018	7,158	2.0%	159,744	3,996	2.5%
San Andrés	16,932	22	0.1%	5,790	-	0.0%
Bolívar	429,833	387	0.1%	194,293	153	0.1%
Orinoquia	267,104	28,644	10.7%	116,244	15,478	13.3%
Vichada	25,905	15,457	59.7%	13,324	8,393	63.0%
Arauca	18,014	3,097	17.2%	8,106	1,660	20.5%
Meta	138,399	6,722	4.9%	57,827	3,664	6.3%
Casanare	84,786	3,368	4.0%	36,987	1,761	4.8%
Centro	3,403,944	123,765	3.6%	1,366,331	55,421	4.1%
Caldas	251,762	29,818	11.8%	94,536	11,401	12.1%
Risaralda	194,562	20,016	10.3%	76,015	9,378	12.3%
Tolima	424,615	37,907	8.9%	173,488	16,708	9.6%
Huila	400,675	8,643	2.2%	176,008	4,052	2.3%
Antioquia	1,260,763	22,690	1.8%	527,611	12,219	2.3%
Quindío	69,530	564	0.8%	24,015	187	0.8%
Cundinamarca	786,671	4,111	0.5%	288,738	1,472	0.5%
Bogotá D. C.	15,366	16	0.1%	5,920	4	0.1%
Oriente	1,343,550	7,538	0.6%	527,433	3,788	0.7%
Boyacá	578,146	4,903	0.8%	218,415	2,477	1.1%
N. de Santander	262,031	1,857	0.7%	112,912	965	0.9%
Santander	503,373	778	0.2%	196,106	346	0.2%
TOTALES:	9,958,005	1,094,348	11.0%	4,173,281	530,025	12.7%

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

3. Los pueblos indígenas en las fronteras

La distribución de los pueblos indígenas en la geografía colombiana traspasa las fronteras nacionales en todos sus puntos. Del total de 87 pueblos que son listados en el Censo 2005 como “plenamente reconocidos”, 36 son también reconocidos como pueblos de los países vecinos (ver Tabla 6).

Tabla 6: Pueblos indígenas colombianos transfronterizos

<i>Frontera</i>	<i>Ámbito fronterizos</i>	<i>Pueblos indígenas</i>	<i>Número</i>
Venezuela	Ámbito atlántico	Wayuu	1
Venezuela	Catatumbo	Yuko, Barí	2
Venezuela	Orinoquía	Amorua, Kuiba, Masiguare, Piaroa, Puinave, Sáliba, Sikuaní, Tsiripu	8
Brasil	Ámbito amazónico	Bará, Barasano, Carapana, Desano, Kubeo, Makuna, Piratapuyo, Siriano, Taiwano, Tukano, Tuyuka, Wanano, Yuri, Yurutí	14
Brasil y Perú	Trapezio amazónico	Cocama, Tikuna, Yagua	3
Perú	Ámbito putumayense	Bora, Nonuya, Ocaina, Uitoto	4
Perú y Ecuador	Triple frontera putumayense	Kichwa, Siona	2
Ecuador	Ámbito pacífico	Awa Kuaiker	1
Panamá	Ámbito atlántico	Tule	1
Suma de pueblos indígenas transfronterizos:			36

Fuente: J.A. Echeverri, con base en DANE (2012a), DNP (2010a) y UNESCO (2012).

C. Una población joven y en crecimiento

1. La estructura de sexo y edad de la población indígena

El Gráfico 6 muestra la pirámide de población indígena. Esta pirámide presenta una estructura demográfica joven con una edad promedio de 24 años. Tiene una base ancha que señala altos niveles de fecundidad y una mortalidad alta que viene disminuyendo, evidenciando el inicio del proceso de transición demográfica, de altos niveles de fecundidad y mortalidad a bajos niveles, lo que redundará en el crecimiento de la población. (Universidad Externado de Colombia, 2011, Anexo 2: 19)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 6: Pirámide poblacional de la población indígena colombiana.

La población indígena colombiana es heterogénea y diversa. Para ejemplificar esta diversidad, mostramos enseguida las pirámides de población de siete pueblos indígenas.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 7: Pirámide poblacional del pueblo Wayuu.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 8: Pirámide poblacional de los pueblos Embera, Embera-Katio, Embera-Chamí y Eperara Sapidara.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 9: Pirámide poblacional del pueblo Tikuna.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 10: Pirámide poblacional del pueblo Nasa.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 11: Pirámide poblacional del pueblo Senu.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 12: Pirámide poblacional del pueblo Pasto.

Fuente: Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 13: Pirámide poblacional del pueblo Guambiano (Misak).

Las pirámides de los pueblos Wayuu, Embera y Tikuna tienen bases anchas que se van estrechando regularmente, de forma más pronunciadas las dos primeras, lo que indica una tendencia hacia el crecimiento demográfico. Las pirámides de los pueblos Guambiano, Nasa, Senu y Pasto se estrechan en el primer rango, los niños de 0 a 4 años, lo que indicaría incremento de la mortalidad en la primera infancia.

La estructura de la población indígena en su conjunto tiene una distribución por sexo homogénea, con un índice de masculinidad de 102 hombres por cada 100 mujeres, bastante pareja y constante en todos los grupos de edad. De los siete pueblos cuyas pirámides presentamos arriba, los pueblos Senú y Tikuna tienen el índice de masculinidad más alto (106) y los pueblos Wayuu y Pasto los más bajos (96 y 99 respectivamente). (Ver Gráfico 14).

Las cuatro categorías de pertenencia étnica tienen índices de masculinidad superiores al índice nacional de 96 hombres por cada 100 mujeres. Los Afrocolombianos y Raizales tienen un índice de 99 y los Rom 110. (Ver Gráfico 15)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 14: Índice de masculinidad de siete pueblos indígenas.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 15: Índice de masculinidad nacional y de las cuatro categorías de pertenencia étnica.

2. Los ciclos de vida de la población indígena

Los niños, niñas y adolescentes indígenas del país representan el 46% del total de la población indígena censada, con un total de 638.937 individuos. La Tabla 7 muestra la distribución por sexo de estos tres primeros ciclos de vida.

Tabla 7: Población indígena en los tres primeros ciclos de vida

Ciclos de vida	Años	Mujeres	Hombres	Suma	%
Primera infancia	0-5	119,114	123,920	243,034	17%
Infancia	6-11	103,511	109,198	212,709	15%
Adolescencia	12-17	89,682	93,512	183,194	13%
Sumas:		312,307	326,630	638,937	46%

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

El Gráfico 16 ilustra la distribución de la población indígena en los seis ciclos de vida, y en los Gráficos Gráfico 17 a Gráfico 23 se representan los seis ciclos de vida de siete pueblos indígenas.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 16: Ciclos de vida de la población indígena.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 17: Ciclos de vida del pueblo Pasto.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 18: Ciclos de vida del pueblo Guambiano (Misak).

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 19: Ciclos de vida del pueblo Senu.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 20: Ciclos de vida del pueblo Nasa.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 21: Ciclos de vida del pueblo Tikuna.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 22: Ciclos de vida de los pueblo Embera, Emberá-Chamí, Embera-Katío y Eperara Siapidara.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 23: Ciclos de vida del pueblo Wayuu.

Los gráficos anteriores nos muestran diferencias significativas entre estos siete pueblos, que representan el 68% de la población indígena del país. La proporción de la población en los tres primeros ciclos de vida va desde el 53% para el pueblo Wayuu hasta el 39% para el pueblo Pasto, con un promedio nacional del 46%. Estas cifras se representan en el Gráfico 24.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 24: Distribución porcentual de ciclos de vida en siete pueblos indígenas.

3. Índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento

La población indígena es una de las poblaciones más jóvenes del país. Según el DANE (2007, 20):

Al comparar la población indígena con las demás poblaciones se observa que este grupo étnico cuenta con una mayor proporción de población joven y en consecuencia con una menor proporción de población vieja. Se evidencian altas tasas de natalidad y de mortalidad.

Presentamos enseguida tres índices que se obtienen de esta estructura de población: los índices de fecundidad, dependencia y mortalidad.

- *El índice de fecundidad*, o relación niños mujeres, se calcula dividiendo la población menor de 5 años por el número de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre 15 y 49 años.
- *El índice de dependencia* es la relación entre la población considerada como dependiente, es decir, en edades menores de 15 años y mayores de 64 años, y la que se define como potencialmente activa, o sea en edades entre 15 y 64 años. Este índice permite establecer el número de personas en edades no productivas por cada 100 personas en edad productiva.

- *El índice de envejecimiento* se calcula dividiendo la población de 65 años y más sobre la población menor de 15 años. Este índice permite calcular el nivel de envejecimiento de una población.

El índice de fecundidad de la población indígena es 62, es decir, por cada 100 mujeres en edad fértil hay 62 niños y niñas menores de 5 años. Esta relación es mayor que la de la población indígena en el Censo de 1993, que presentaba un índice de 42, lo que indica un incremento notorio en la fecundidad de los indígenas. En la muestra de siete pueblos que hemos tomado, los pueblos Wayuu (índice de fecundidad 88), Embera (80) y Tikuna (75) presentan índices de fecundidad por encima de la media para los indígenas, mientras que los pueblos Nasa (índice de fecundidad 58), Senu (51), Guambiano (44) y Pasto (40) presentan índices por debajo de la media para los indígenas. Para los afrocolombianos el índice de fecundidad es 42, indicio de una menor fecundidad que la de las indígenas. Para el pueblo Rom la relación niños mujer es de 30, lo cual significa un claro decrecimiento de la fecundidad de este grupo. Para el total de la población colombiana este índice es 37.

El índice de dependencia demográfica para la población indígena es 81, lo que quiere decir que por cada 100 indígenas entre 15 y 64 años se encontraron 81 indígenas menores de 15 o mayores de 64. En los siete pueblos indígenas este índice se correlaciona con el índice de fecundidad, presentándose el mayor índice de dependencia en el pueblo Wayuu (105) y el menor en el pueblo Pasto (65). En la población afrocolombiana, por cada 100 personas en edades productivas hay 63 en edades no productivas; para el pueblo Rom la relación de dependencia es de 44 y para el total de la población nacional este indicador es de 59.

El índice de envejecimiento para la población indígena es 13, lo que significa que por cada 100 personas menores de 15 años hay 13 personas de 65 o más años. Este índice no presenta una correlación clara con los otros dos, presentándose el más bajo en el pueblo Tikuna, con un índice de 6, y el más alto en el pueblo Pasto, con un índice de 22. Para la población Rom, el índice de envejecimiento es 22, para la población afrocolombiana es 16 y para el total de la población nacional es 21. Estos indicadores nos permiten concluir que la población más joven es la indígena, pero que hay variaciones importantes en la variación de la estructura de la población por pueblos.

El Gráfico 25 presenta la comparación de estos tres índices según categorías de pertenencia étnica, y el Gráfico 26 para los siete pueblos indígenas que tomamos como muestra.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 25: Índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento según categorías de pertenencia étnica.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 26: Índices de fecundidad, dependencia y envejecimiento para siete pueblos indígenas..

Capítulo 2

La situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia

Este capítulo está dividido en cuatro secciones que corresponden a las cuatro categorías de derechos de la niñez y adolescencia relacionadas con la existencia, el desarrollo, la participación y la ciudadanía, y la protección.

La sección sobre la categoría de derechos a la existencia está a su vez dividida en tres subsecciones. En la primera presentamos una narración del pueblo Guambiano o Misak sobre el origen de la vida “a partir de los recorridos turbulentos del agua”, las concepciones de lo masculino y lo femenino y las doce etapas del ciclo vital entendidas como sucesión fluida de momentos durante la vida personal. La segunda subsección presenta los indicadores de hijos nacidos vivos por mujer y el porcentaje de embarazos en mujeres menores de 18 años. Por último, presentamos la estructura por sexo y edad de defunciones, según el Censo 2005 y datos de Estadísticas vitales de 2009, y las tasas de mortalidad infantil (menores de un año) y en la niñez (menores de cinco años).

La sección sobre la categoría de derechos al desarrollo está dividida en tres subsecciones. La primera presenta las tasas de analfabetismo en el rango de 7 a 17 años, y las tasas de analfabetismo en todos los rangos de edad para los indígenas y para los otros grupos de pertenencia étnica. La segunda subsección presenta los datos de asistencia escolar en los tres primeros ciclos de vida para los indígenas y su comparación con los otros grupos de pertenencia étnica, y las tasas netas de cobertura escolar en educación inicial, básica primaria y secundaria, también comparándolas con los otros grupos de pertenencia étnica. La última subsección presenta las cifras de asistencia escolar para el caso de Uribia y Manaure, dos municipios mayoritariamente indígenas del departamento de La Guajira.

La sección sobre la categorías de derechos a la participación la enfocamos en la presentación de datos sobre la competencia lingüística en 11 pueblos indígenas, derivados de la campaña de autodiagnósticos sociolingüísticos del Ministerio de Cultura, y la variación de esta competencia por ciclos de edad o generaciones. Hacemos además una comparación de los datos de competencia lingüística de los autodiagnósticos con los datos del Censo 2005 para los mismos 11 pueblos, como una manera de verificar la fiabilidad de los datos censales en este aspecto. Esto nos muestra que el DANE debe hacer esfuerzos en próximos operativos censales para refinar los instrumentos para recolectar información sobre la competencia lingüística, no sólo de lenguas nativas sino también del español, y no sólo para pueblos indígenas sino también para todos los colombianos. En lo referente a los derechos a la ciudadanía presentamos datos sobre el cubrimiento del registro civil de nacimiento de los niños y niñas indígenas nacidos en los años 2010 y 2011.

La última sección sobre los derechos relacionados con la protección está dividida en tres subsecciones. En la primera presentamos datos sobre desplazamiento forzado de indígenas, enfocándonos particularmente en estimar la magnitud de población indígena desplazada menor de 18 años. En la segunda presentamos datos de víctimas de minas antipersonales, enfocándonos también en los casos en niñez y adolescencia indígena. En la última sección presentamos cinco casos ilustrativos sobre encuentro de visiones sobre la protección de derechos en el caso de la etnia Wayuu.

D. Derechos relacionados con la existencia

Los niños tienen derecho a la vida, a vivir saludables, en familia y no padecer hambre ni desnutrición. Esta es la principal preocupación de los pueblos indígenas con sus niñas, niños y adolescentes. Antes de presentar en detalle la información estadística sobre el estado de los derechos relacionados con la existencia, queremos ejemplificar esta visión con el relato del pueblo Misak o Guambiano sobre el origen de la vida y las fases que componen el ciclo vital de una criatura desde el vientre de la madre hasta la mayoría de edad.

1. Visión Misak sobre la vida y el ciclo vital¹

Origen a partir de los recorridos turbulentos y tranquilos del agua

Primero fue la tierra y junto con ella estaba el agua. En las cabeceras de las sabanas había grandes lagunas. La principal de ellas era la de Nupisu, Nupirrapu o Piendamú. También había ciénagas y barriales que recogían muchas aguas y se unían con las lagunas. Las aguas nacían de los *pikap*, ojos de agua que quedaban en el centro, y todas se iban reuniendo para formar un río grande que corría hacia abajo.

En la laguna, que era una gran saliva, estaban tata Illimpi y mama Keltsi, su esposa. Allí estaban. De todas estas cabeceras y de ellos venía el Río Grande, de allí se desprendían las aguas y se iban regando...

En el principio fue solamente el Pishimisak, un ser muy bueno, muy sabio, conocedor de todo. En ese entonces la tierra era muy grande, amplia y buena en todo su entorno. Tenía todo; no faltada nada.

Con el fluir del agua llegó el aguacero, de donde germinan todas las semillas. Pero se necesitaba a alguien que las cuidara y por eso pensaron en hacer gente. Así llegaron, con el pensamiento de Pishimisak, los *pishau* o hijos del agua. Hijos del agua porque han sido paridos por los ríos. En la historia del pueblo Misak se han producido muchos derrumbes, unos produjeron las guacadas, y de otros más que dejaban heridas en la tierra salieron los

¹ Este acápite es un texto editado de Universidad Externado de Colombia (2011, 143-152), el cual se basa en narraciones de Aranda et al. (1998), Muelas Hurtado (2005) y conversaciones con Misael Aranda, Samuel Almendra y Bárbara Muelas.

humanos, que eran raíz de los nativos. Al derrumbe le decían *pirran unə*, es decir, parir el agua. A quienes surgieron de allí, de las crecientes de los ríos, les llamaron los *pishau* y entre las ramas que venían en el derrumbe llegaron los niños chumbados. De donde salían se emanaba un olor a sangre; es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer riega la sangre al dar a luz a un niño. Entre ellos se requería personas sabias que tuvieran autoridad, que pudieran organizar y enseñar la ciencia y pensamientos propios. Allí nacen los *kasik*.

Las lagunas de Ñimbe y Piendamó dan origen al río de donde llegan los Misak, Las lagunas son relacionadas con las trompas de la mujer y el agua con el líquido amniótico donde se cría la vida, y con cuyo impulso el bebé llega al mundo.

Lo masculino y lo femenino

Allá arriba, como la tierra y el agua, estaba él-ella. Es Pishimisak, a la vez masculino y femenino, quien también ha existido desde siempre, todo blanco, todo bueno, todo fresco. Del agua nació *kesrəmpətə*, arcoiris que iluminaba todo con su luz; allí brillaba, Pishimisak lo veía alumbrar.

Todo tenía su nombre en masculino y femenino: higuillo macho, higuillo hembra; lechero macho, lechero hembra; mejicano macho, mejicano hembra. Así mismo nuestras grandes lagunas tenían su nombre. La una, Ñimpipisu, lleva *ñi* porque es hembra; la otra, Nupitrapuik, termina en *əik* porque es macho.

Ñi era Mama Chuminka, era mujer, era el Pishimisak. Ella era sumamente buena y sabia. Buscó a tata Ciru Kallim y habló con él para cultivar la tierra.

Pishimisak alistó cuatro vestidos, las ollas, la planta rendidora, y el rejo para sacar a los niños del agua que venían tras el derrumbe. Mama Chuminka, que era mujer y era pishimisak, sabía cosas grandes y cuidaba la mata de coca. Empezó a hacer con esta hoja sus ceremonias para que sus hijos *kasik* vivieran en paz y armonía.

Entonces, como ella sabía que iba a parir el río, juntó cuatro hojas de verdolaga, cuatro cogollos de alegría, cuatro granos de maíz capio, cuatro pepas de tacoma blanca y las lanzó cuatro veces a su derecha y cuatro veces a su izquierda, pidiéndole al espíritu de la naturaleza que los hijos que llegaran a esta tierra pudieran vivir en paz y en armonía con ella.

Mientras esperaban iban haciendo ceremonias, así cuando por fin llegaron, tenían todo listo para sacarlos del río y pudieron cubrirlos. Allí mismo vinieron las ramas con las que serían construidas las flautas y con el tambor se fue haciendo la música guambiana conjugada con la llegada de los *piurek*. Salieron también los dos grandes arcos (arcoiris) a

acompañar a los niños. A la primera niña que llegó con el derrumbe Pishimisak le puso Mama Manela y al niño Mutauta Kasik.

El niño creció en grandeza, en medio de toda la gente. Pensaba bien, ayudaba bien, hablaba bien y enseñaba bien, donde quiera que él estuviera. A todas partes llegaba montado en un bonito caballo zaratano, con montura de oro. Así ha sabido andar.

Ese gran personaje era el que habría de dirigir a toda la gente. Por eso lo llamaron Mutauta Kasik. Cuando llegaron los blancos, cambiaron ese nombre por “cacique”. A la niña, quien también era una gran mujer, le pusieron Mama Manela Karamaya. Ella conocía más y pensaba mejor que él, y es por eso que le dieron tres nombres.

Es que no hay nada que sea sólo. Para poder entenderlo hay que entender la música. Para el guambiano el tambor solito no está completo, la flauta tampoco no está completa. Pero cuando llega la flauta y el tambor, ahí está el sentido de ser mujer y ser hombre.

Ciclos de vida

Las doce etapas del ciclo vital son entendidas como sucesión fluida de momentos durante la vida personal. El ciclo se inicia con el *srə papə*, traducido como preconcepción, y conduce directamente al ritual de la menarquia o primera menstruación. Se trata de un ritual asociado con el colibrí, el nido y la realización de una estricta dieta.

El segundo momento es *kuantrik misrəp* traducido como concepción. La primera asociación es con el conjunto de labores y objetos que la madre tiene que preparar y buscar para recibir al bebé. La primera imagen es la de la futura madre que hila en la *pushicanga* mientras recibe consejo de su mamá o abuela.

La tercera etapa es *kal-lapən* o nacimiento, un momento marcado por el camino trazado por los músicos, la toma de chocolate y caldo para propiciar el calor tan importante para el nacimiento. La mujer se dispone normalmente en cuclillas mientras la partera le da bebida caliente y el médico tradicional habla con el padre del bebé afuera de la casa. Inmediatamente nace, el bebé se enchumba y descansa al lado de la madre.

Sigue *amə unə*, que son los primeros tiempos de vida del nuevo ser y es un tiempo marcado por la permanente y estrecha cercanía entre la madre y el bebé, quien debe estar enchumbado (envuelto con el chumbe o faja tradicional común en el Suroccidente colombiano) y cargado a la espalda de la madre.

En un quinto momento, *kəlik unə*, todo transcurre alrededor del fogón, mismo que representa un circuito de relaciones familiares con el maíz, la mamá y el papá, la comida, el juego, la actividad del hilado en las niñas y la pala en los niños, atizando el fuego para garantizar el abrigo y la reunión.

A este le sigue *srursrø unø*, que para taita Samuel Almendra implica los cuidados de las niñas “para no andar como un niño”; y *matsine unø* en el caso de los niños. Con esta frase alude a las sanaciones y cuidados que deben tenerse con la feminidad y la masculinidad. Se trata del festejo de los rituales femenino (con la primera menstruación) y masculino (con el cambio de voz), que están asociados con la educación para trabajar.

Las niñas llegan a los 15 años y ahí empieza su primer período, la primera menstruación de la niña. Pues ahí empieza la curación que le dicen. O sea la meten en una habitación y detrás de la puerta le tienden paja y ahí tiene que uno quedarse hasta los 4 días, durante los 4 días uno consume papas sancochadas en sal y huevo, caucharina, agua no, sino aguapanela, pero poquito, no mucho. Y durante ese tiempo uno tiene que estar hilando o tejiendo jigra. Tienes que hacer 4 y 4: cuatro de merino... cuatro de todo lo que uno teje. Y en esos días ya todo lo juntan y lo echan en una sola parte y empiezan a envolverlo con un hilo, todo lo enchumbamos, se hace un niño (de mentiritas). Y uno ya se levanta de la cama y se va. Y allá a lo lejos, allá a ‘onde a uno no lo vean, ahí lo bota todo. Y dicen que ahí bota uno toda la pereza. Y ya llega a la casa y a uno le toca soplar la candela, como es mujer, a uno le tapan la cara y tiene que soplar 4 veces una vela con rosas blancas y ya después empieza a soplar la candela y si no hace así la cara se le queda con pecas negras, le quedan manchas. Eso es lo que le hacen a uno, esa es la curación. Y ya después uno hace todo lo que pueda hacer, en la cocina y el trabajo... Para complementar eso, se sabe mingar a la gente y pues para completar ya todo el remedio, le obligan a hacerle y repartir la comida a la gente, para que cuando a uno le toque así con harta gente la mano no se le arranque a la mitad en el camino, dicen... como decir que la comida no se le quede corta... y para eso tiene que lavarse las manos con una planta que es como para eso, en guambiano le dicen “wanyunsik”... Ahí se dice que ya está pura. No tiene que entrar ningún hombre.

Y también con los niños: Pues al niño lo ponen ya en la habitación, él también como va cambiando le van dando la misma comida de la mujer, pero a él sólo se le da papa por 4 días, sin sal porque es una curación y agua de panela. Y después de los cuatro días pues ya se le levanta, pero como es niño, lo ponen a cortar leña o así, las cosas de un hombre y a cavar eras hasta que el sudor se le salga en la carita y después de haber sudado, lo entran y lo bañan con hartas plantas medicinales y a él también le pasa lo mismo que a la mujer, lo mandan a soplar con esas mismas rosas, y ya sale afuera y empieza a hacer todo lo que él pueda hacer. No tiene que entrar ninguna mujer durante los 4 días.

La octava etapa o *køllik srusrø*, una suerte de “adulthood joven”, está asociada con la casa, la tierra cultivada y el matrimonio. Este último festejado con la música de pasacalle para los matrimonios y el “baile de la chucha” que se realiza en las mingas para construir la casa.

A esta etapa le sigue *kellik*, etapa de mayores relacionada con la sabiduría, con las conversaciones alrededor del fogón, con las labores como mamás del Cabildo (en la cocina), con la palabra en los hombres, con rituales y fiestas comunitarias.

Finalmente, dos momentos terminan de enrollar el ciclo. El primero es *kansrø* al que traducen como “viaje espiritual” y que está marcado por el sonido del tambor que traza el paso de la gente y por la flauta que se recoge con las mujeres que saben llorar al muerto, como lo sostiene Taita Samuel Almendra.

El segundo es *musik* o regreso espiritual, celebrado en noviembre durante el mes de las ofrendas para compartir la comida. Durante este mes se realizan las ofrendas que buscan recibir a quienes han muerto, atrayéndolos con la reunión de todos, el ofrecimiento de alimentos y bebidas.

2. Nacimiento y supervivencia

a. Porcentaje de embarazos en mujeres menores de 18 años

El indicador de porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes menores de 18 años lo calculamos considerando sólo los embarazos exitosos, ya que los datos del Censo 2005 no nos permiten calcular los embarazos incompletos. Este indicador se calcula dividiendo el número de mujeres menores de 18 años con hijos nacidos vivos por el número de mujeres de todas las edades con hijos nacidos vivos. Este indicador se corresponde con el Indicador social nro. 21 para la Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. Este indicador:

Señala la proporción de mujeres que tienen un mayor riesgo para su salud, supervivencia y desarrollo por quedar embarazadas tempranamente. Igualmente indica el porcentaje de niñas y niños que nacen de mujeres adolescentes menores de 18 años y que por lo tanto tienen una mayor probabilidad de riesgo para su salud, supervivencia y desarrollo. (Estrategia Hechos y Derechos 2011, 52)

Los indígenas presentan un 8,5% de los embarazos en mujeres menores de 18 años, solo superado por la población afrocolombiana con un índice 9,2%, frente a un promedio nacional de 7,6%. (Ver Gráfico 27)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 27: Porcentaje de embarazos en mujeres menores de 18 años, discriminado por pertenencia étnica.

b. Hijos nacidos vivos

Los indígenas son el grupo de pertenencia étnica que presenta el índice más alto de hijos nacidos vivos por mujer (4,1), siguiéndole el grupo afrocolombiano, con 3,6, y con un promedio nacional de 3,3 hijos nacidos vivos por mujer. El número de hijos nacidos vivos es sistemáticamente más alto para las áreas rurales en todos los grupos de pertenencia étnica. (Ver Gráfico 28)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 28: Hijos nacidos vivos por mujer, según pertenencia étnica y discriminado por cabeceras urbanas y restos rurales.

Los indígenas son así mismo el grupo que tiene el mayor promedio de hijos fallecidos por mujer. En promedio las mujeres indígenas tienen 0,35 hijos fallecidos, frente a 0,31 para los afrocolombianos, 0,15 para los Raizales, 0,11 para el pueblo Rom, y 0,25 para el promedio nacional. (Ver Gráfico 29).

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 29: Hijos fallecidos por mujer, discriminado por grupos de pertenencia étnica.

3. Defunciones

a. Estructura por sexo y edad de las defunciones de indígenas

El Censo General 2005 contiene una variable que permite identificar defunciones en los hogares en los últimos doce meses. El operativo censal se llevó a cabo entre el 22 de mayo de 2005 y al 22 de mayo de 2006. En el caso de los pueblos indígenas es significativa la mortalidad en la primera infancia (menores de 5 años). Esta mortalidad se acerca a la del grupo etéreo de 80 y más años. Otro hecho que resalta es la sobremortalidad masculina en todos los grupos etéreos, a excepción de los dos últimos (mayores de 74 años). En total, por cada 100 muertes de mujeres ocurrieron 127 muertes de hombres, pero para los grupos etéreos entre 15 y 34 años por cada 100 muertes de mujeres ocurrieron 755 muertes de hombres. (Ver Gráfico 30)

Comparando la estructura por sexo y edad de las defunciones de la población indígena según el Censo 2005, con la información obtenida de estadísticas vitales para el año 2009, llama la atención que la mortalidad en la niñez (menores de 5 años) tiene un comportamiento muy similar en ambas estructuras. Por su parte, la sobremortalidad masculina es un poco menor en las estadísticas vitales (112 defunciones de hombres por cada 100 mujeres fallecidas), pero no deja de ser significativa. (Ver Gráfico 30 y Gráfico 31)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 30: Defunciones de pueblos indígenas ocurridas en los 12 meses anteriores al operativo censal.

Fuente: Adaptado de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 2, 36), con base en Estadísticas Vitales, Defunciones (DANE 2011).

Gráfico 31: Estructura por sexo y edad de las defunciones de la población indígena en el año 2009.

Para los afrocolombianos, las muertes en la primera infancia son mucho menores, pero la tasa de sobremortalidad masculina es mucho más alta. En total, por cada 100 muertes de mujeres ocurrieron 144 muertes de hombres, y para los grupos etáreos entre 15 y 34 años por cada 100 muertes de mujeres ocurrieron 1,949 muertes de hombres. (Ver Gráfico 32)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 32: Defunciones de negros, mulatos y afrocolombianos ocurridas en los 12 meses anteriores al operativo censal.

El gráfico de defunciones para todo el país también muestra esa tendencia a la sobremortalidad masculina. En total, por cada 100 muertes de mujeres ocurrieron 143 muertes de hombres, y para los grupos etáreos entre 15 y 34 años por cada 100 muertes de mujeres ocurrieron 1,727 muertes de hombres. (Ver Gráfico 33)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 33: Defunciones en todo el país ocurridas en los 12 meses anteriores al operativo censal.

b. Tasa de mortalidad infantil y en la niñez

Los gráficos anteriores nos muestran que existe una alta tasa de mortalidad en la primera infancia. Enseguida presentamos algunas cifras sobre tasas de mortalidad infantil (menores de 1 año) y tasas de mortalidad en la niñez (menores de 5 años).

La tasa de mortalidad infantil indica el número de defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, ocurridas en un período de tiempo determinado. Este es el indicador social nro. 2 del proceso de rendición pública de cuentas sobre la gestión para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Sobre este indicador se menciona:

La razón de establecer el indicador de la mortalidad infantil para el primer año de vida, se debe a que este año es el más crítico en la supervivencia del ser humano. Se trata de un indicador relacionado con los niveles de pobreza. La mayoría de estas muertes son médicamente prevenibles. La mortalidad infantil es un evento centinela que vigila la calidad de los sistemas de salud del mundo. La tasa de mortalidad infantil incluye las tasas de mortalidad neonatal [0 a 27 días] y post neonatal [28 días a 11 meses]. (Estrategia Hechos y Derechos 2011, 30)

La tasa de mortalidad en la niñez se define como el número de defunciones de niñas y niños entre 0 y 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, en un período de tiempo determinado. Según la guía, este indicador:

Es un dato demográfico que impacta en el crecimiento de la población. Afecta de manera directa la distribución por edad y sexo de una población. Existen dos indicadores para determinar la variación de la mortalidad y su efecto en la estructura poblacional: mortalidad general y mortalidad infantil. (Estrategia Hechos y Derechos 2011, 32)

Según datos de CEPAL (2010, 14), para Colombia la tasa de mortalidad en menores de 1 año es 25,6 y la de menores de 5 años es 33,1. Estas tasas son casi las mismas para la fracción no-étnica de la población: 23,9 para menores de un año y 30,3 para menores de 5 años. Para los pueblos indígenas, la tasa de mortalidad en menores de 1 año es 39,5, y la de menores de 5 años es 55,7, representando una brecha relativa del 1,65 para el primer indicador y del 1,84 para el segundo. (Ver Gráfico 34)

Fuente: Adaptado de CEPAL (2010, 14).

Gráfico 34: Tasas de mortalidad en menores de un año y menores de 4 años discriminadas por grupos de pertenencia étnica.

4. Hambre

La pregunta 35 del Módulo Personas del formulario del Censo 2005 fue formulada de la siguiente manera: “¿Por falta de dinero, ...no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS

BASICAS (desayuno, almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada?” (DANE 2005, 357, mayúsculas como en el formulario). El 17% de la población indígena respondió afirmativamente a esta pregunta del censo. Este porcentaje no presenta variaciones significativas para los diferentes grupos de edad, pero la variación sí es significativa para áreas de residencia: 14,4% para los indígenas residentes en cabeceras urbanas y 17,8% para aquellos residentes en restos rurales. El promedio para la población afrocolombiana es 14,3% y para el país 7,2%. (Ver Gráfico 35)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 35: Porcentaje de personas que declaran ayuno por falta de dinero en la última semana, discriminado por grupos de pertenencia étnica.

Miremos ahora la variación de este indicador para diferentes pueblos indígenas. Tomando los 20 pueblos indígenas con población mayor de 10.000 personas, vemos que el porcentaje de personas que declaran no haber consumido las tres comidas del día por falta de dinero en por lo menos un día de la semana anterior van desde el 38% para el pueblo Embera hasta el 4% para el pueblo Arhuaco, con un promedio para los pueblos indígenas del 17%. Es significativo también el contraste entre las áreas urbanas y rurales. En los grupos que más hambre declaran, el porcentaje es bastante mayor en las áreas rurales; en cambio, a medida que el porcentaje global declina, es mayor el indicador en zonas urbanas.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 36: Porcentaje de personas que declaran ayuno por falta de dinero en la última semana, discriminado por los 20 pueblos indígenas con más de 10.000 personas.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 proporciona información complementaria a la del Censo 2005, al mostrar los elevados índices de pobreza de la población indígena y la incidencia que estos factores tienen en su calidad de vida, en las condiciones de discriminación y exclusión que viven por razones étnicas. El PND afirma que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población indígena se ubica en el 57% frente al promedio nacional del 27%, año 2010. (Ver Tabla 8)

Tabla 8: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 2010 para grupos de pertenencia étnica

Pertenencia étnica	% NBI
Indígenas	57%
Afrocolombianos	66%
Gitanos (Rom)	n.d.
Sin pertenencia étnica	n.d.
Nacional	27%

Fuente: (DNP 2010b, 365). n.d.: no hay datos.

E. Derechos relacionados con el desarrollo

1. Alfabetismo de la población indígena

De acuerdo con datos procesados del Censo General 2005 (DANE 2012a), los pueblos indígenas son el grupo de pertenencia étnica que tiene las tasas de analfabetismo más altas para los rangos de edad entre 7 y 17 años. En promedio los hombres y mujeres en estos rangos de edad presentan una tasa de analfabetismo del 17%, que es muy alta para el promedio nacional (5% para hombres y 4% para mujeres), así como en relación con la de los otros grupos de pertenencia étnica: 5% para hombres y 3% para mujeres en los grupos afrocolombianos, y 2% para hombres y 1% para mujeres para los Raizales. (Ver Gráfico 37)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 37: Tasas de analfabetismo entre los 7 y los 17 años, por sexo y por grupos de pertenencia étnica.

En la gráfica 37 se observa cómo estos tres grupos de edad tienen la tasa de analfabetismo más baja de todos los rangos de edad. En los rangos de edad de adulto y tercera edad la tasa de analfabetismo se eleva al 29% y 55% respectivamente, siendo notoriamente más alto en las mujeres. (Ver Gráfico 38) En los gráficos siguientes, mostramos las tasas de analfabetismo para todos los rangos de edad, para todos los grupos de pertenencia étnica y para la población no-étnica del país.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 38: Tasas de analfabetismo de pueblos indígenas, discriminado por rangos de edad educativa.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 39: Tasas de analfabetismo de afrocolombianos, discriminado por rangos de edad educativa.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 40: Tasas de analfabetismo de Raizales, discriminado por rangos de edad educativa.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 41: Tasas de analfabetismo de la población no-étnica del país, discriminado por rangos de edad educativa.

2. Asistencia escolar y tasas de cobertura para la población indígena

Presentamos primero los indicadores de asistencia escolar en los tres ciclos de vida: primera infancia (0-5 años), infancia (6-11 años) y adolescencia, independiente del nivel educativo al que asista el niño, niña o adolescente. Luego estimamos los indicadores de infancia en educación inicial, la tasa neta de cobertura en educación primaria, y la tasa neta de cobertura en educación secundaria, que se calculan teniendo en cuenta la asistencia escolar en esos niveles sólo para los niños y adolescentes en las edades correspondientes: educación inicial entre 0 y 5 años, básica primaria entre 6 y 10 años, y secundaria entre 11 y 16 años.

a. Asistencia escolar en los tres ciclos de vida iniciales

Los indígenas son el grupo que tiene las tasas de asistencia escolar más baja en los tres ciclos de vida iniciales. En el ciclo de primera infancia (0-5 años) la asistencia escolar es de 13,4% para mujeres y 13,1% para hombres, en comparación con el promedio nacional de 25% para mujeres y 24% para hombres, o el de los afrocolombianos con cerca de 25% para ambos sexos. Los grupos Raizal y Rom tienen los índices más elevados para esta faja etaria: 37% para mujeres y 34% para hombres, en los Raizales, y 26% para mujeres y 29% para hombres para el pueblo Rom. (Ver Gráfico 42)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 42: Porcentaje de asistencia escolar en la primera infancia (0-5 años) discriminado por sexo y por grupos de pertenencia étnica.

En el ciclo de vida de infancia (6-11 años) la asistencia escolar de los niños indígenas es también la más baja en comparación con los otros grupos: 70% para mujeres y 69% para hombres, comparada con el promedio nacional de 90% para hombres y 89% para mujeres, o el de los otros grupos de pertenencia étnica que muestran índices para ambos sexos por encima o cercanos al 90%. (Ver Gráfico 43)

Para la adolescencia (12-17 años), la asistencia escolar de los indígenas disminuye a 57% para hombres y 56% para mujeres, mientras que para afrocolombianos y Raizales se eleva a tasas por encima del 70% para ambos sexos, y el promedio nacional está en 78% para mujeres y 75% para hombres. (Ver Gráfico 44).

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 43: Porcentaje de asistencia escolar en la infancia (6-11 años) discriminado por sexo y por grupos de pertenencia étnica.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 44: Porcentaje de asistencia escolar en la adolescencia (12-17 años) discriminado por sexo y por grupos de pertenencia étnica.

b. Porcentaje de niñas y niños entre 0 y 5 años vinculados a programas de educación inicial

A diferencia de los gráficos de asistencia escolar, aquí sólo se consideran los niños y niñas que están entre 0-5 años y que están matriculados en programas de educación inicial. Este es el indicador social nro. 34, sobre el cual se anota que:

Muestra los avances que el país ha realizado en ampliación de la cobertura con programas de educación inicial para este grupo de población. La educación inicial se caracteriza por: Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas del país y las necesidades educativas de las niñas y los niños. Considerar que todas las niñas y todos los niños, independientemente del contexto socio cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen sus derechos. (Estrategia Hechos y Derechos 2011, 67)

Sólo un 11,6% de los niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años están matriculados en programas de educación inicial. La diferencia entre este indicador y el porcentaje de asistencia escolar en el mismo rango de edad (13%) señala que hay niños entre 0 y 5 años que asisten a educación básica primaria. Para los afrocolombianos el 23,5% de los niños en

ese rango de edad están matriculados en programas de educación inicial, para los Raizales el 36,2%, para los Rom el 27,5% y el promedio nacional es de 23,4%. (Ver Gráfico 45)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 45: Porcentaje de niñas y niños entre 0 y 5 años vinculados a programas de educación inicial, discriminado por grupos de pertenencia étnica.

c. Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria

Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas matriculados en las instituciones educativas en los grados específicos de la educación básica primaria (Indicador social nro. 35). Este indicador mide el nivel de oportunidad en el acceso de una niña o niño entre 6 y 10 años, al nivel básico de educación primaria con relación al total de niñas y niños de esa misma edad.

La tasa neta de cobertura escolar en básica primaria para los pueblos indígenas es 61, muy por debajo del promedio nacional de 93, y de los otros grupos de pertenencia étnica que están todos cerca o por encima de 80.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 46: Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria, discriminado por grupos de pertenencia étnica.

d. Tasa neta de cobertura escolar para educación secundaria

La tasa neta de cobertura escolar para educación secundaria incluye los indicadores sociales nro. 36 (tasa neta de cobertura escolar para educación básica secundaria) y nro. 37 (tasa neta de cobertura escolar para educación media). Lo calculamos como el número de jóvenes entre 11 y 16 años que están matriculados en una institución secundaria, dividido por el número total de jóvenes en ese mismo rango de edad. Este indicador mide el nivel de oportunidad de acceso de una niña, un niño o un adolescente entre 11 y 16 años a la educación secundaria.

Para los pueblos indígenas la tasa neta de cobertura en educación secundaria es de nuevo la más baja de todos los grupos de pertenencia étnica y del promedio nacional. De cada 100 jóvenes entre 11 y 16 años sólo 34 asisten a la educación secundaria, en contraste con el promedio nacional de 61 y de los indicadores de los otros grupos de pertenencia étnica que están todos por encima de 55. (Ver Gráfico 47)

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 47: Tasa neta de cobertura escolar para educación secundaria, por grupos de pertenencia étnica.

Presentamos enseguida las cifras de porcentajes de asistencia escolar en los tres primeros ciclos de vida en Uribia y Manaure, dos municipios de La Guajira con población mayoritaria Wayuu, con tasas aún más bajas que los promedios para la población indígena del país, y en el capítulo 3 (Encuentro de visiones: la educación para el pueblo Wayuu en La Guajira, p. 127) discutimos información cualitativa sobre la historia y el proceso educativo en ese departamento.

3. La situación de la educación para niños y jóvenes en La Guajira

El territorio reconocido más grande del pueblo wayuu, el resguardo de la Alta y Media Guajira, se encuentra en su mayoría bajo la jurisdicción de los municipios de Uribia y Manaure. Estos dos municipios albergan 155.423 de las 204.829 personas del Resguardo (Universidad Externado de Colombia 2011, Anexo 5, 102).

Las promedios de asistencia escolar en los tres primeros ciclos de vida de la población indígena de estos dos municipios, según los datos del Censo 2005, estaba por debajo del 10% para la primera infancia y por debajo del 40% para la infancia y adolescencia. Indicadores escasamente mayores arrojaron los datos del Censo 2005 para toda la población indígena de La Guajira.

En contraste, las tasas de asistencia escolar para los mismos tres ciclos de vida para la población no-étnica del departamento de La Guajira estaban en 27% para primera infancia, 82% para infancia y 74% para adolescencia.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 48: Porcentaje de asistencia escolar en la primera infancia (0-5 años) para el departamento de La Guajira y municipios de Manaure y Uribia.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 49: Porcentaje de asistencia escolar en la infancia (6-11 años) para el departamento de La Guajira y municipios de Manaure y Uribia.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 50: Porcentaje de asistencia escolar en la adolescencia (12-17 años) para el departamento de La Guajira y municipios de Manaure y Uribia.

F. Derechos relacionados con la participación y la ciudadanía

1. Derechos a la participación

Para medir la situación de la niñez y adolescencia indígena en el acceso a los derechos a la participación, utilizamos como indicador su competencia para hablar y entender tanto su lengua nativa –que indica su nivel de capacidad para participar en la vida comunitaria– como el español, que indica su capacidad para participar en la vida nacional.

De acuerdo con la Constitución Nacional, el castellano es el idioma oficial de Colombia, y las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios. Como lo mostramos arriba, en el país se hablan 68 lenguas indígenas pertenecientes a 13 familias lingüísticas y a 8 estirpes lingüísticas aisladas.

a. Competencia sociolingüística en lengua nativa y español

La situación sociolingüística es muy variable por pueblos y dentro de cada pueblo por los rangos de edad. Como una manera de aproximarnos a esta situación, acudimos a los resultados de la campaña de autodiagnósticos sociolingüísticos que, desde el año 2009, emprendió el Ministerio de Cultura de Colombia a través del Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE). Esta campaña abarcó 13 pueblos indígenas

colombianos y sus resultados han sido parcialmente publicados en la página web del Ministerio. Utilizamos aquí la información correspondiente a 11 pueblos indígenas: Tule y Wounan, de la región de la Costa Pacífica; Ette Enaka (Chimila) y Wiwa (Arzario) de la región de la Costa Atlántica; Sáliba y Sikuni, de la región de la Orinoquia; y Kubeo (Pamiva), Tukano (Ye'pahmasa), Tikuna, Puinave y Kurripako, de la región de la Amazonia.² (Ministerio de Cultura 2012)

Los integrantes de estos 11 pueblos muestran un rango de variación en cuanto a la competencia para hablar y entender tanto su lengua nativa como el español. Hay pueblos como el Wounan y el Tule, donde el 92% y 91%, respectivamente, de las personas hablan y entienden bien la lengua nativa pero sólo un 34% y un 19% hablan y entienden bien el español. Hay otros pueblos como el Ette Enaka y Sáliba, donde sólo un 23% y 9% respectivamente hablan la lengua nativa y el 95% y 87% hablan y entienden bien el español; pasando por diferentes grados de bilingüismo, como el caso del Tukano, donde 73% de las personas hablan y entienden bien la lengua nativa, y 70% hablan y entienden bien el español.

El Gráfico 51 compara la situación sociolingüística de estos 11 pueblos, tomando solo los casos de competencia completa, es decir, competencia tanto para entender como para hablar la lengua (nativa o español), sin incluir los casos de competencia parcial (personas que entienden pero no hablan la lengua nativa o el español).

² Los datos de población para estos 11 pueblos, según el Censo General 2005 son: Ette Enaka (o Chimila): 1.614; Kubeo (o Pamiva): 3.926; Kurripako: 4.340; Puinave: 4.318; Sáliba: 3.035; Sikuni 19.791; Tikuna: 7.879; Tucano (o Ye'pahmasa): 2.016; Tule: 2.383; Wounan (o Waunan): 9.066; Wiwa (o Arzario): 10.703. (DANE 2012a)

Fuente: J.A. Echeverri con base en información Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (Ministerio de Cultura 2012).

Gráfico 51: Competencia para hablar y entender la lengua nativa y el español en 10 pueblos indígenas de Colombia.

b. Competencia lingüística por generaciones

Estos datos son para la totalidad de la población de cada uno de estos pueblos. Algunos de los autodiagnósticos nos permiten distinguir cómo varía el nivel de competencia en la lengua nativa según cuatro grupos generacionales definidos como: mayores, adultos, jóvenes y niños. Tomamos la información de seis pueblos que detallan esta información, la cual presentamos en el Gráfico 52.

La tendencia general es que la competencia en la lengua nativa va disminuyendo en las generaciones más jóvenes, aunque hay algunas excepciones interesantes, como el caso del Ette Enaka, donde la infancia muestra un nivel de competencia más alto que la juventud, que es un resultado de los esfuerzos que ha hecho este pueblo por la recuperación lingüística y cultural por medio de la educación bilingüe intercultural.

Fuente: J.A. Echeverri con base en información Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (Ministerio de Cultura, 2012).

Gráfico 52: Variación de la competencia para hablar y entender bien la lengua nativa por generaciones en seis pueblos indígenas de Colombia.

c. Comparación de datos autodiagnósticos con Censo 2005

El Censo 2005 fue el primer intento a nivel nacional de obtener información sobre las lenguas que se hablan en el país. Los datos del Censo 2005 muestran que el 45% de los indígenas hablan la lengua de su pueblo (44% hombres y 45% mujeres), y estos porcentajes aparecen casi invariables para los diferentes rangos de edad. Como una manera de verificar la exactitud de los datos del Censo hicimos el ejercicio de comparar el porcentaje de competencia en lengua nativa según los autodiagnósticos de estos 11 pueblos y los datos de hablantes de la lengua nativa según el Censo 2005 para los mismos pueblos. La comparación puede apreciarse en el Gráfico 53.

Fuente: J.A. Echeverri con base en información Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (Ministerio de Cultura 2012) y Censo General 2005 (DANE 2012a).

Gráfico 53: Comparación de los porcentajes de competencia lingüística en lengua nativa del Censo 2005 con los datos de la Campaña de autodiagnósticos sociolingüísticos del Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE) del Ministerio de Cultura.

En cuatro casos (Wounan, Puinave, Wiwa y Tikuna) la diferencia entre las dos mediciones no pasa de 5%, que puede considerarse bastante ajustada. En cinco casos (Kurripako, Pamiva, Sáliba, Sikuni y Tukano) la diferencia está entre el 5% y el 10%. Solo en dos casos la diferencia es apreciable: en el caso Tule la medición del censo está 28% por debajo del dato del autodiagnóstico, y en el caso Ette Enaka, el Censo está 41% por encima de la estimación del autodiagnóstico.

Esto nos lleva a pensar que el Gobierno colombiano debe hacer esfuerzos por continuar con las campañas de autodiagnóstico sociolingüístico y a afinar mucho mejor los instrumentos del Censo Nacional para registrar la competencia lingüística de los pueblos indígenas del país.

2. Derechos a la ciudadanía

Uno de los indicadores de la categoría de derechos a la ciudadanía es la proporción de niñas y niños menores de un año a quienes les ha sido expedido su registro civil de nacimiento. Según información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010, un 3,5% de la población colombiana menor de 5 años carece de registro civil; este sub-registro es mayor

en algunos departamentos con mayoría de población indígena y afrodescendiente (UNICEF 2012, 1).

Según datos del DANE (2011), en los años 2010 y 2011 nacieron 22.505 niños y niñas indígenas en Colombia. La Encuesta Nacional de Salud del 2010 ofrece datos de los porcentajes de nacidos no registrados en cada departamento. Combinando estas dos informaciones se puede afirmar “que al menos 1.130 niños y niñas indígenas que nacieron entre 2010 y 2011 no habrían sido registrados”, como lo afirma Jorge A. Restrepo (2012, 10) en un informe de consultoría sobre el acceso al registro civil de niños y niñas indígenas para Unicef y la Corporación Opción Legal. Agrega Restrepo (2012, 10) que,

Si a esta conservadora cifra de 2010 y 2011 se le suman los no registrados que se acumulan de años anteriores, se tiene un número muy importante de niños, niñas y jóvenes indígenas que no han ingresado a una ciudadanía plena, tal como lo estipula hasta ahora la Constitución y la Ley colombiana.

La Tabla 9 muestra los porcentajes de niños y niñas sin registro civil en el 2010, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y el número de nacimientos de niños y niñas indígenas en 2010 y 2011 según datos del DANE, por departamentos, sobre los cuales se basa Restrepo para calcular la cifra de 1.130 niños no registrados en 2010-2011.

Tabla 9: Cálculo de niños y niñas indígenas sin Registro Civil de Nacimiento nacidos entre 2010 y 2011

Departamento	% no registrados (ENS 2010)	Nacimientos indígenas 2010-2011
Chocó	9,8%	327
Vichada	9,4%	406
Córdoba	8,4%	1.046
La Guajira	8,0%	5.149
Guainía	7,2%	664
Caquetá	6,5%	62
Bolívar	5,6%	18
Cesar	5,3%	302
Magdalena	5,2%	58
Amazonas	5,2%	873
Sucre	4,7%	677
Vaupés	4,6%	999
Putumayo	4,2%	683
Nariño	3,9%	1.718
Tolima	3,8%	471
Valle	3,3%	627
Atlántico	3,2%	31
Norte de Santander	3,1%	98
Caldas	3,0%	762
Cauca	3,0%	4.819
Bogotá	2,7%	147
Risaralda	2,7%	589
Cundinamarca	2,5%	81
Huila	2,4%	206
Quindío	2,2%	45
Antioquia	2,2%	509

Departamento	% no registrados (ENS 2010)	Nacimientos indígenas 2010-2011
Arauca	2,0%	306
Guaviare	1,9%	207
Boyacá	1,8%	109
Meta	1,6%	376
Casanare	0,8%	119
Santander	0,0%	21
TOTAL	5,0%	22.505

Fuente: Adaptado de Restrepo (2012, 11). Porcentaje de no registrados de Encuesta Nacional de Salud 2010; nacimientos indígenas 2010-2011 de DANE (2011).

G. Derechos relacionados con la protección

La niñez y adolescencia indígena es tal vez el sector poblacional del país que ha sido más fuertemente afectado por el conflicto armado y sus consecuencias, como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de adolescentes y niños, y las lesiones fatales por minas antipersonales y otros artefactos explosivos, entre otras. Los datos oficiales nos permiten entrever solo algo del impacto de la guerra y el conflicto sobre los niños y adolescentes indígenas. Presentamos enseguida algunos datos sobre desplazamiento forzado, casos de víctimas de minas antipersonales de niñas, niños y adolescentes indígenas y desvinculación de niños, niñas y adolescentes de grupos armados al margen de la ley, y concluimos con cuatro casos que nos ponen de presente las diferencias en la visión desde los derechos de la infancia y la visión indígenas desde su derecho propio sobre conceptos de protección de la niñez y adolescencia. Estos casos tienen que ver con las nociones de incesto, abuso sexual, retención forzosa, e inasistencia alimentaria, a partir de un estudio de caso con el pueblo Wayuu.

1. Desplazamiento forzado

A partir de datos suministrados por el Departamento de Acción Social (2012a; 2012b) hemos calculado que entre el 2005 y el 2010 fueron desplazados de sus tierras cerca de 24.000 niñas, niños y adolescentes indígenas. Esta sola cifra oficial nos indica que el desplazamiento forzado ha afectado a cerca del 4% de la población indígena de 0 a 17 años (638.937). La realidad probablemente es mucho más grave, pero faltan cifras oficiales completas para poderlo verificar.

Para este cálculo nos basamos en información sobre víctimas del desplazamiento forzado 2005-2010 por departamento expulsor y por departamento receptor, discriminado por años y por los ciclos de vida 0-5, 6-11 y 12-17 (Departamento de Acción Social 2012a) y sobre conteo de personas desplazadas, discriminado por año, grupos de pertenencia étnica, y departamento y municipio expulsor y receptor (Departamento de Acción Social 2012b).

Ambas fuentes de información nos permite aproximarnos al número de niños y adolescentes indígenas desplazados, empleando la siguiente fórmula: calculamos el porcentaje de desplazados indígenas con respecto al número total de desplazados en cada año, y aplicamos esta proporción al número de desplazados en cada año y en cada uno de

los ciclos de vida. En el Gráfico 54 se presentan los datos de niños y adolescentes indígenas desplazados desde sus tierras (a partir de los datos de departamentos expulsores) y en el Gráfico 55 los desplazados a otras tierras (a partir de los departamentos receptores).

Fuente: J.A. Echeverri con base en Departamento de Acción Social (2012a; 2012b).

Gráfico 54: Cálculo de niñas, niños y adolescentes indígenas desplazados por departamento expulsor, 2005-2010.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Departamento de Acción Social (2012a; 2012b). Faltan datos del 2006.

Gráfico 55: Cálculo de niñas, niños y adolescentes indígenas desplazados por departamento receptor, 2005-2010.

Estas cifras son confirmadas por el informe entregado por el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) en julio de 2010, según el cual había en el país 84.503 indígenas desplazados.

Tabla 10: Población de grupos de pertenencia étnica desplazados

Grupo de pertenencia étnica	Personas
Afrocolombianos	292.529
Indígenas	84.053
Rom	22.291
Raizales	4.140
Total grupos de pertenencia étnica desplazados	403.013
Total población desplazada	3.486.305
Porcentaje pertenencia étnica	12%

Fuente: Reporte Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de julio 2010., en DNP (2010b, 366).

De acuerdo con la anterior información, si calculáramos el número de niños, niñas y jóvenes indígenas en situación de desplazamiento según el Censo 2005 que indica que el 46% de la población indígena es menor de 17 años, tendríamos que habría cerca de 39.000 niñas, niños y adolescentes indígenas en condiciones de desplazamiento forzado en el país.

A través de la medición y monitoreo de cultivos ilícitos elaborado por el Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC Colombia), en el año 2006 había 4.995 hectáreas de cultivos de coca en los territorios indígenas. El área aumentó a 5.357 y 6.049 hectáreas, respectivamente, para los años 2007 y 2008. Este factor genera una mayor presión para el desplazamiento forzado de la población indígena.(DNP 2010b).

Estas cifras se complementan con la información consolidada por la Contraloría General de la República en el 2010 donde se explica que el desplazamiento ocasionado por la violencia es la principal razón para el cambio de residencia de los grupos indígenas y afro colombianos. Según esta fuente el principal motivo de cambio de residencia en los últimos cinco años (2004-2009) fue la amenaza para la vida, para el 10.2% de los indígenas. (Ver Tabla 11)

Tabla 11: Principales motivos de cambio de residencia en los últimos cinco años (2004-2009) en pueblos indígenas y afrocolombianos

Motivos de cambio de residencia	Indígenas	Afrocolombianos	Nacional
Amenaza para la vida	10.2%	5.6%	3.8%
Falta de oportunidades para estudiar	6.7%	4.2%	3.8%
Motivos de salud	3.2%	2.8%	2.0%

Fuente: Contraloría General de la República, en DNP (2010b).

2. Víctimas de minas antipersona, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos

A partir del datos suministrados por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales PAICMA (2012) calculamos que el número de niñas, niños y adolescentes indígenas que han sido víctimas de minas antipersonales entre los años 2002 y 2010 puede ser cercano a 200. La información de PAICMA (2012) presenta el número de víctimas de minas antipersonales de personal militar y civil, discriminado por años y departamentos, y distinguiendo civiles y militares menores y mayores de 18 años. Para tener una aproximación al número de niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de minas antipersonales (MAPA y MUSE) utilizamos el siguiente cálculo: obtenemos el número total de víctimas civiles de 0-17 años por departamento y por año; aplicamos a esos valores la proporción de la población indígena rural menor de 18 años relativa a la población rural total menor de 18 años de cada departamento (ver Tabla 5), y sumamos los

resultados por año (Gráfico 56). Para efectos comparativos hacemos el mismo cálculo para las víctimas mayores de 18 años, pero calculando la proporción de adultos rurales mayores de 18 años en cada departamento (Gráfico 57).

Fuente: J.A. Echeverri con base en PAICMA (2012).

Gráfico 56: Niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de minas antipersonales, 2002-2010.

Fuente: J.A. Echeverri con base en PAICMA (2012).

Gráfico 57: Hombres y mujeres mayores de 18 años víctimas de minas antipersonales, 2002-2010.

De acuerdo con el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF 2012), de los 5005 niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado en el período 1999-2011, el 7% son indígenas, mientras que el 5% son afrocolombianos. Este dato podría ser mayor si tenemos en cuenta que solamente después del 2006 es que se ha tenido un enfoque diferencial en el registro estadístico de la desvinculación del conflicto armado de niños, niñas y adolescentes.

3. Casos ilustrativos sobre encuentro de visiones sobre los derechos de protección de la niñez y adolescencia indígena en La Guajira

Los siguientes casos fueron obtenidos en un estudio de caso de la Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 5, 45, 91-97) con población indígena Wayuu del Departamento de La Guajira. Estos casos nos ilustran situaciones donde la interpretación sobre la manera de proceder en casos de restitución de derechos de menores de edad indígenas por parte de las autoridades indígenas y de los mismos funcionarios wayuu del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no coincide con los principios de la Convención sobre los derechos del niño, la Constitución política de Colombia y las líneas jurisprudenciales de la Corte constitucional que expresan claramente que el derecho fundamental a la vida y protección de los niños está por encima del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Los siguientes casos son ejemplo de la debilidad del enfoque de atención diferencial en los Centros Zonales del ICBF en La Guajira en donde se observa en ocasiones interpretaciones discrecionales por parte de los funcionarios o funcionarias wayuu que son llamados “Ad Hoc” para intervenir en casos de protección en los que están involucrados menores de edad de esta etnia por falta de claridad sobre cómo proceder en casos de restitución de derechos de los niños y las niñas. Los mismos funcionarios indígenas del ICBF en La Guajira señalan que es necesario el fortalecimiento de la atención diferencial con personal graduado en antropología o ciencias sociales, preferiblemente wayuu, que pueda asumir esta función, dado que el 47% de la población del departamento de La Guajira es indígena.

Caso 1: Abuso sexual infantil

En el ICBF Guajira, esporádicamente se presentan casos de restitución de derechos relacionados con situaciones de abuso sexual de niñas indígenas. Estos casos se presentan mayormente cuando los wayuu viven en entornos urbanos y tienen que ver con maltrato y abuso sexual cometidos por *alijunas* (no indígenas) contra wayuus. Así lo expresa una funcionaria wayuu del ICBF:

“El problema más frecuente que se presenta es el abuso sexual, pero ahora como se está dando, no es entre los wayuu. En Riohacha no hace mucho tuve casos; se da mucho en las fincas, en las invasiones, porque los wayuu están saliendo de las rancherías a querer vivir en los barrios y en las invasiones, donde también hay *alijunas*; entonces la mayoría de los casos es que un *alijuna* abusa de una menor wayuu.”

Aunque el ICBF ha elaborado una ruta de atención para casos de abuso sexual, que consiste en videos en español y wayuunaiki (la lengua del pueblo Wayuu) y manuales con las preguntas que deben hacerse y los materiales que deben manejarse para los defensores de familia y la fiscalía, la interpretación de las funcionarias que se encargan de los casos de abuso sexual entre los mismos wayuu parece seguir otros caminos. Por ejemplo, en uno de los videos de la ruta de atención se muestra cómo las wayuu se encierran para escuchar a su hija abusada por el mismo padrastro. Sobre esto comenta una funcionaria wayuu del ICBF:

“Claro que a la hora del té si es el padrastro eso no es un problema porque él no es nada de ella, o el papá no es nada de ella, es de otra casta, de otra familia.”

En la organización social Wayuu los hijos e hijas no son “parientes” del papá y mucho menos del padrastro, pero frente a la ley colombiana el que un padre tenga relaciones sexuales con una hija menor de edad no es solo abuso sexual sino además incesto.

La misma funcionaria explica sobre el manejo de los casos de abuso sexual entre wayuu:

“Cuando un caso de abuso sexual entre wayuus llega a Bienestar se abre un historial e inmediatamente esas situaciones hay que hacerles cierre porque no hay prolongación como los otros; ellos hacen un acuerdo y salen de aquí directamente con la palabra de que lo van a arreglar y sirvo yo como testigo de esa palabra. De esa conciliación que hay entre una familia y la otra,

siempre se llaman a las autoridades maternas y tíos que correspondan; si la cosa es un poco más grande se llama a asuntos indígenas de orden municipal si corresponde al municipio o departamental si es departamental, a todos los entes que tienen que ver con esto como Defensoría del Pueblo.”

Frente al tema del abuso sexual de niñas, una mujer wayuu presenta su punto de vista de la siguiente manera:

“Para una mujer wayuu, el que un hombre quiera tener relaciones sexuales con una joven no es un problema como entre ustedes –que la pobrecita quedó traumatizada...– porque tú sabes que la autoridad tradicional es una especie de psicólogo, la abuela es una psicóloga, muy buena orientadora. Yo ese concepto de abuso sexual como indígena la verdad no creo que exista, no, porque no quedan así como: “hay que meterlas a un tratamiento...”, no, no, para ellos fue un fracaso, se dio y vendrá su oportunidad en donde se compense, porque eso tampoco puede quedar así, no es que quede sin nada, y hay el respeto, ahí le cobra el tío materno. Y además no queda vetada como es aquí, uy ésta fue violada, no nada de eso. Existe mucho respeto porque al que diga algo así también se le aplica el cobro y puede venir otro matrimonio, normal, como si nada hubiera pasado.”

Caso 2: Incesto

Como vimos en el caso anterior la noción de incesto en el derecho propio wayuu es diferente a la que tiene ley colombiana. Para el derecho indígena, sólo se configura incesto cuando un hombre desea establecer una alianza matrimonial con una mujer que pertenece a su mismo *apūshii* [clan]. Cuenta al respecto Laurina Gutiérrez Medero, abogada wayuu:

Un caso que me impresionó mucho es el de una mujer, que llegó con su niña y con sus abuelos. En el proceso de conciliación, la joven decía que estos señores que están aquí son mis padres, y está niña es mi hija. “¿Qué le sucedió?”, le pregunte. “Yo vengo a denunciar y quiero que esto lo pasen a la justicia alijuna porque este señor (el padre de ella y abuelo de la niña) quiere abusar de mi hija y eso no lo acepto. Mi mamá no podía apoyarme en poner esta denuncia, pero yo no puedo aceptar esto porque yo quiero para mi hija un nombre diferente que no sea de mi familia.” A estas horas, la abuela materna callada, callada. Y le preguntamos: “usted qué opina de esta situación, es su marido, es su nieta”, y ella dijo: “Yo no puedo decir nada, para mí eso no es abuso, lo que él tiene que hacer es pagarla a ella. Es que en la ley wayuu él no es nada de mí, ni de mi hija porque la sangre que tiene la niña es mi sangre y no la de él, así que lo que él tiene que hacer es pagarla a mi familia por ella y que la tome por esposa”.

Lo que muestra este caso es que el incesto como transgresión a la Ley Wayuu está estipulado alrededor de sólo un conjunto socialmente significativo de parientes maternos que son los *apūshii*. Explica Weidler Guerra, antropólogo y palabrero wayuu:

Incesto es que yo me acueste con mi prima por el lado femenino en décimo cuarto grado o más. Eso equivale a acostarme con mi mamá; y me lo dicen: “Te estás acostando con tu mamá”. Pero

por el contrario la hermana menor de mi padre es una novia deseada. Eso ocurre con frecuencia entre los wayuu, la hermana menor de nuestro padre no se considera incesto, nada; al contrario es un asunto deseado, que corresponde a establecer alianzas con los o'upayuu [los cuñados], no es incesto.

El incesto entre los wayuu se configura entre parientes que llevan la misma carne y no la misma sangre, por lo tanto se estimula la relación entre miembros del o'upayuu para generar alianzas interclaniles, mas se castiga severamente la relación marital entre miembros de un mismo apūshii. Continúa Weildler Guerra:

Es claro que una hermana o una prima de mi madre, por tener antepasados comunes, se ve muy mal que alguien se meta con alguien cercano por el lado materno, pero se ve muy bien que uno afiance los lazos con el o'upayuu, manteniendo relaciones con la hermana menor del padre o sus tías paternas, eso es esperado entre los wayuu. Cuando yo hablo de estas tías paternas preferiblemente estoy hablando de medias hermanas de mi padre que no son el apūshii de mi padre sino del o'upayuu de mi padre, ahí no hay nada.

Caso 3: Mayoría de edad para contraer matrimonio

El ritual de paso de la niña a mujer es un tránsito para preparar a la mujer en el nuevo movimiento que le espera en la vida y que está relacionado estrechamente con la posibilidad de iniciar una vida marital. En el caso de la ley occidental sólo aquellas mujeres que hayan alcanzado la mayoría de edad pueden elegir libremente establecer una unión conyugal. Entre los wayuu esa mayoría de edad se alcanza una vez la mujer ha menstruado y ha cumplido con su ritual de paso. Cuenta Orángel Woouriyuu, palabrero wayuu:

Una muchacha menor de edad, como dicen ustedes, un señor alijuna pidió dote por ella; la familia la entregó al señor y resulta que una persona ajena llamó a la Fiscalía a denunciar el hecho. Eso llegó a la comunidad y a mí me invitaron y yo hice respetar la ley. Ante mi ley, que no es que haya un código como el de ustedes, primero: una niña a los 12 o 13 años que se desarrolla ya puede coger marido y aunque no se haya desarrollado yo voy a una comunidad wayuu y a mí me gusta la muchachita, yo puedo pedirla, eso es legal ante la ley wayuu; segundo: lo que los padres ven en los que piden a sus hijas y por lo que deciden si las entregan o no es el bienestar que puedan tener con ese marido, que la quiera, que la cuide, que le de todo. Yo le dije a la Fiscalía que estaban actuando mal porque estaban yendo en contra de la ley wayuu.

Caso 4: “Secuestro” de un niño

El palabrero Orángel Wouriyúu contó esta historia de la denuncia de un funcionario de Derechos Humanos al ICBF sobre el “secuestro” de un niño Wayuu en una ranchería:

Un día un funcionario de Derechos Humanos de El Cerrejón pasó a denunciarle al Bienestar Familiar y a la Policía Nacional que un menor wayuu estaba secuestrado en una ranchería cercana a la vía férrea. Resulta que sí, que al muchacho sí lo agarraron para preguntarle por el paradero de su tío. Pero resulta que la situación era que había un problema entre dos comunidades, con un antecedente de un homicidio: La señora de una comunidad hizo alianza matrimonial con una familia vecina, de ahí nacieron unos niños entre los que estaba el supuesto secuestrado; pero el papá de él se vio involucrado en el homicidio de su mamá. Con la muerte de su mamá –porque nunca se determinó si fue un homicidio o un suicidio, aunque para la familia de ella si era un homicidio— los parientes de ella dijeron: “Bueno, vamos a agarrar a este chiquillo”. Los tíos lo agarraron en el jagüey y le dijeron que él debía decir donde estaba su papá para cobrar la ofensa, pero el niño era de su propia familia [de los que lo “secuestraron”]. La familia de esta muchacha no lo secuestró, sino era una forma de debilitar a su enemigo. Pero, entonces un vigilante de El Cerrejón le dice al funcionario de Derechos Humanos: “mire ahí tienen a un niño secuestrado”. El funcionario le avisa a la policía y los agarraron. Ellos dijeron: “no, si él es familia de nosotros, nosotros si lo tuvimos aquí preguntándole por el paradero de su padre, pero le dimos comida y lo despachamos”. Esa fue una calumnia que hizo un funcionario de El Cerrejón que no tenía por qué hacerla, la familia afectada decía que nosotros queremos saber qué es eso del secuestro: “es que aquí vienen los alijunas [no-indígenas] a dañarnos la cabeza, nosotros no sabemos qué es eso, sabemos que es una calumnia porque la ley se no debía meter aquí y esto es privado, esta es nuestra jurisdicción”. Nosotros investigamos y ellos decidieron que el problema lo arreglaban entre ellos pero que El Cerrejón tenía que pagar por la calumnia y le tocó a El Cerrejón responder, de hecho también destituyeron al funcionario, lo sacaron. Ese delito del secuestro entre los wayuu no existe, y tampoco hay forma de penalizarlo ni de tipificarlo porque no existe.

Caso 5: Inasistencia alimentaria

Las acusaciones por inasistencia alimentaria han surgido entre los wayuu en los casos de mujeres solas que viven en entornos urbanos y han tenido hijos con *alijunas*. Sin embargo, para el derecho propio la mujer que se ha sometido a las reglas de alianza matrimonial tradicional no puede solicitar esta contribución puesto que sus parientes por el lado materno deben ser los encargados de velar por su manutención y de la de sus hijos.

Cuenta Orángel Wooriyúu, palabrero wayuu:

Una pareja de wayuu por alguna razón decide no vivir juntos más. Y ella se queda con los hijos y el hombre la abandonó. Ella no puede llegar a Bienestar Familiar a exigir cuota de alimentos, pues cuando el señor se presente a la conciliación por la cuota de alimentos, puede perfectamente alegar que está exonerado. Y lo puede hacer porque él pago una dote para que sus hijos tuvieran la alimentación adecuada para toda su vida, que es el cuidado y la manutención de sus hijos hasta que sean mayores de edad. Uno dice es que es un hombre irresponsable porque no quiere darle a los hijos, pero es que él ya dio todo según sus usos y costumbres, él ya pago una dote y ese es el significado de entregar una dote. Si mis tíos o mi familia no fueron cuidadosos de cuidar esa dote y de administrarla bien, es problema del apüşhii [clan] y ellos son los que deben encargarse de solucionar el problema. Yo no puedo pretender ir a demandar al que fue mi cónyuge por cuota de alimentos porque él ya entregó a mi familia lo que debía entregar según los usos y costumbres. Los que tiene que responder son mis tíos maternos o quien haya recibido el pago por mí, lo que él tiene que hacer es ir allá a donde están los que recibieron el pago por mí y decirles que esa mujer lo quiere demandar y que respondan ellos. Si el hombre es alijuna funciona igual cuando ha realizado el pago tradicional.

Siguiendo estos lineamientos de la ley wayuu, las funcionarias del ICBF han concebido un criterio *sui generis* de enfoque diferencial (que de hecho riñe con los principios del Código Nacional de la Infancia y Adolescencia) para los casos de inasistencia alimentaria y otros. Así lo explica una funcionaria wayuu del ICBF:

Yo trabajo el trato diferencial de esta manera. Cuando un wayuu está fuera de su territorio yo le aplicó la ley occidental, tanto es así que, por ejemplo, uno encuentra vigilantes wayuu que se niegan al pago de asistencia alimentaria y están trabajando para el Estado. Pero cuando es en las comunidades indígenas, en sus territorios, y el problema es entre wayuus, ahí si le aplicó trato diferencial.

Capítulo 3

Respuesta de los garantes

En este capítulo analizamos las acciones que han emprendido los portadores de obligaciones, con especial énfasis en el Estado colombiano, en favor de la niñez y adolescencia indígenas. Este capítulo está conformado por seis secciones.

La primera sección, “Marco normativo sobre niñez y adolescencia indígena”, aborda en primera medida las líneas jurisprudenciales que han sido establecidas por la Corte Constitucional. Esta Corte ha desempeñado un papel imprescindible en sentar jurisprudencia tanto en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas como a lo que atañe a los derechos de la infancia y adolescencia, y ha sentado dos líneas jurisprudenciales fundamentales para guiar sus decisiones: la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y el principio del interés superior del niño. El ejercicio de este doble principio lo mostramos con dos casos de acciones de tutela, uno decidido por el Consejo de Estado y otro por la Corte Constitucional, en casos de adopción de niños indígenas Nukak y U’wa respectivamente. En segunda medida, comentamos la Ley 1098/06, que establece preceptos de tipo sustantivo y procesal que responden a los principios consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño. En lo que compete a las niñas, niños y adolescentes indígenas, el Código sigue las dos líneas jurisprudenciales mencionadas arriba y fija unos límites de aplicación a la autonomía del derecho indígena fundados en la consagración del principio del interés superior del niño, como límite a la discrecionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas.

En la segunda sección, presentamos algunos de los principales planes, políticas y estrategias en beneficio de la niñez y adolescencia indígena. Mencionamos el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019 (Ministerio de la Protección Social et al. 2009) que definió el papel del Estado Colombiano como garante de los derechos de la niñez y adolescencia, y la Estrategia de Municipios y Departamentos por la Niñez y Adolescencia (Estrategia Hechos y Derechos 2011). Además de estos dos, presentamos otras 11 políticas, planes y estrategias que han sido implementados en la última década y discutimos en particular la manera como es abordado el enfoque diferencial en cada uno de ellos.

La tercera sección se enfoca en el tema de la prestación del servicio educativo para los pueblos indígenas. Se hace un balance de la historia de la política de la etnoeducación desde la década de los años 70, hasta la creación de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) en 2007 y las políticas de educación indígena trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Por último, presentamos un ejemplo de la educación en la etnia Wayuu, en la que abordamos la vivencia de las contradicciones entre el modo de vida Wayuu y los modelos educativos formales, y los retos que enfrenta el pueblo Wayuu para una educación intercultural.

En la cuarta sección se discuten brevemente algunos instrumentos de monitoreo y seguimiento de la política de infancia y adolescencia, en particular los documentos Conpes 091/05 y 140/11 relacionados con las Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015.

La última sección, “Recursos destinados a la niñez y adolescencia indígena”, contiene 4 subsecciones. La primera presenta las cifras del Gasto Público Social en funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la Nación durante el período 2005-2011. Se presentan los totales desglosados por año, tipo de entidad ejecutora y sector de inversión para los dos tipos de GPS. Se explica la manera como son codificadas las ejecuciones en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el funcionamiento del Sistema General de Participaciones y las cifras de transferencias a los resguardos indígenas por departamento y por año. En la segunda subsección se obtienen, a partir de las cifras anteriores, algunos indicadores financieros del GPS en niñez y adolescencia indígena: prioridad fiscal del GPS, prioridad macroeconómica del GPS, participación de los sectores salud, educación y agua potable y saneamiento en el total del GPS nacional, GPS per cápita, y participación del GPS total para pueblos indígenas en el presupuesto general de la nación. En la tercera subsección se presenta un testimonio de las autoridades indígenas Wayuu sobre los efectos del SGP en la organización sociopolítica de este pueblo, y por último se concluye con unas reflexiones a partir de todo lo anterior.

A. Marco normativo sobre la niñez y adolescencia indígena

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 44 consagra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y mediante la Ley 12/91 de ese mismo año se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (República de Colombia 1991a). Ese mismo año Colombia ratifica la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), mediante la Ley 21/91 (República de Colombia 1991b).

A partir de estas bases legales y de derecho internacional, vamos a destacar dos desarrollos que atañen directamente con la situación de la niñez y adolescencia indígena: la jurisprudencia que ha dado desarrollo a los principios constitucionales y el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) que armoniza la legislación nacional con la Convención de los derechos del niño.

1. Jurisprudencia constitucional

La Corte Constitucional como uno de los principales veedores de la eficacia de la Carta Política y como juez competente para revisar los fallos producidos en virtud de la acción de tutela, ha desempeñado el papel de intérprete legítimo de la Constitución y de garante de los derechos fundamentales, conforme a lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991 (República

de Colombia 1991c). En su jurisprudencia podemos entender cómo el Estado colombiano ha materializado los preceptos normativos aplicables, y cuáles son las fortalezas y limitaciones en el cumplimiento de las obligaciones allí contraídas frente a la garantía de los derechos de los niños y las niñas indígenas.

La aplicación de la normativa sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en general, puede ser clasificada conforme a los cuatro principios que el Instituto Interamericano del Niño considera como estructurantes de la Convención: (1) la no discriminación; (2) la vida, supervivencia y desarrollo; (3) el interés superior del niño; y (4) el respeto por las opiniones del niño. (Guío Camargo 2011)

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varios casos en los que se comprometen los derechos de los niños y adolescentes indígenas. En la sentencia T-030/00 (Corte Constitucional de Colombia 2000), que discutimos en mayor detalle adelante, se pronunció frente a un polémico caso de dos niños gemelos Uwa que fueron dados en adopción por sus padres atendiendo a una tradición de su comunidad en la que se repudiaban los partos múltiples. Aquí la Corte aclaró que el derecho fundamental a la vida de los niños y niñas está por encima del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y reiteró su tesis jurisprudencial mediante la cual se establece que la autonomía étnica no puede entenderse ilimitada y que debe sujetarse al marco que le impone el orden constitucional.

Esta sentencia hace parte de las dos líneas jurisprudenciales que han sido establecidas por la Corte Constitucional: la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, y el principio *pro infans*, que estipula el interés superior del niño. En virtud del principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas la sentencia T-617/10 (Corte Constitucional de Colombia 2010) insiste en la titularidad de las autoridades indígenas para conocer de los asuntos que involucren a los niños y niñas pertenecientes a su grupo. No obstante, la limitación de esa autonomía en virtud del interés superior del niño indígena, también abordada por la sentencia T-030/00, responde a los principios consagrados tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en el Código de Infancia y Adolescencia:

...cuando se trate de procesos jurisdiccionales o administrativos en donde esté involucrado un niño indígena, se deben proteger conjuntamente sus derechos individuales con los derechos colectivos a la identidad cultural y a su identidad étnica. En principio la competencia para resolver los conflictos relacionados con niños indígenas están en el seno de la comunidad a la que pertenecen y deben ser resueltos por sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. En este ámbito se debe observar el principio *pro infans* que consiste en la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás. Sin embargo, cuando la jurisdicción indígena o la misma comunidad viola los contenidos esenciales que forman parte de las restricciones de la jurisdicción indígena, se puede tutelar por parte de la jurisdicción nacional los derechos de los niños indígenas, ya que estos conservan sus

derechos individuales que no pueden ser negados por la colectividad. (Corte Constitucional de Colombia 2000)

Esta línea sobre el interés superior del niño ha tomado tal fuerza en la jurisprudencia constitucional, que se ha convertido en una regla, establecida así por la sentencia T-397/04 (Corte Constitucional de Colombia 2004), que fija criterios jurídicos para adoptar una decisión que involucre los derechos de niños y niñas. Otras sentencias que componen dicha línea son: C-019/93, T-283/94, T-283/94, T-979/01, T-510/03.³

El derecho a la identidad de un niño indígena no puede desligarse de los derechos de su comunidad a su identidad étnica, pero ¿qué sucede cuando la garantía de los derechos individuales de un niño indígena a tener una familia y un nombre implica el desconocimiento de su identidad cultural? Dos casos documentados por la jurisprudencia de las altas cortes colombianas nos muestran las tensiones que pueden darse en torno a este tema.

³ Además de estas líneas debemos destacar la movilización de opinión pública en torno al tema étnico que se dio a partir del reconocimiento a acciones solicitadas por la corte constitucional en las sentencias referentes a los derechos de la población en situación de desplazamiento, de las que destacamos, el Auto 251/08 “Protección de los derechos fundamentales de Niños, niñas y Adolescentes víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado” (Corte Constitucional de Colombia 2009) y el Auto 004/09 “Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado” (Corte Constitucional de Colombia 2009). La acción de la Corte Constitucional se convirtió en el ejercicio de seguimiento y garantía a los derechos de la población desplazada más serio desde el Estado.

Caso 6: Adopción de niños Nukak⁴

Una decisión tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió la impugnación de una acción de tutela impetrada por el Defensor del Pueblo en representación de varios niños indígenas del grupo Nukak Makú en contra de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, “por considerar que ésta le ha vulnerado los derechos a siete (7) niños a tener un nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres, al cuidado y a crecer en el seno de una familia” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente No.AC- 4488 del 13 de marzo de 1997, p.4). Estos niños habían quedado más de seis años bajo medida de protección del ICBF “a fin de que se realizaran las diligencias pendientes a viabilizar los procesos de adopción” (ibid.), para lo cual se requería concepto previo de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, según lo estipulado en los artículos 21 y 93 del Código del Menor (República de Colombia 1989); este concepto no se rindió sino hasta el 31 de enero de 1997. La tutela fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 28 de enero de 1997, advirtiendo que por tratarse de menores de edad pertenecientes a otra cultura el asunto demandaba un examen más profundo y en esa medida la tardanza de la entidad estaba justificada.

La Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó la relación existente entre los derechos de los niños consagrados en el artículo 44 de la Carta Política y los derechos de los grupos étnicos particularmente considerados. La Sala señala que tratándose de niños indígenas el desarrollo de sus derechos “debe hacerse de conformidad con el respeto a la diversidad étnica y cultural del grupo al cual pertenecen”. Agrega que:

...en los trámites efectuados ninguna de las instituciones estatales que de una u otra manera han estado involucradas en los mismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y aún la misma Defensoría del Pueblo, han tenido en cuenta que las disposiciones legales que regulan los procesos de adopción deben interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que consagran y protegen el pluralismo étnico y cultural de la Nación colombiana.

La Sala censura la falta de diligencia de estas entidades para atender de forma apropiada los requerimientos del grupo Nukak Makú que demostró interés por la suerte de los niños, sin que se atendieran debidamente estos eventos. Además, reprocha que la Defensoría del Pueblo parta de una cosmovisión etnocentrista, enfocando su reclamo en que la Dirección de Asuntos Indígenas no ha expedido su concepto para iniciar los trámites de adopción de los niños con el fin de lograr su incorporación a la cultura occidental, con lo cual se desconoce

⁴ Resumido de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 3, 52-61).

los derechos de las familias Nukak Makú de las cuales son originarios los niños indígenas y olvidándose por tanto que la adopción tiene por objetivo proporcionar al niño que no pueda ser cuidado por sus propios padres una familia permanente.

Sobre esta base, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar dispuso tutelar los derechos fundamentales de los niños y ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Seccional Guaviare y a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Interior, “buscar por todos los medios la reincorporación de los menores amparados por esta providencia a su comunidad de origen antes de iniciar o continuar cualquier procedimiento administrativo con respecto a ellos”. Adicionalmente se ordenó al ICBF, Seccional Guaviare verificar que los niños se encontraran en idóneas condiciones al interior de los hogares sustitutos y que no fueran víctimas de maltrato o explotación. También previno al ICBF Seccional Guaviare y a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior de ser sancionadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 en caso de incurrir en falta similar.

Como se puede apreciar, la decisión del Consejo de Estado del año 1997, se anticipa a lo que posteriormente en la Sentencia T-510/03 (Corte Constitucional de Colombia 2003), la Corte Constitucional desarrolló como “carácter subsidiario y excepcional de la adopción” y la protección de la familia en sus múltiples y diversas formas y tipologías, protegiendo así los derechos de los niños, como verdadera demostración de la garantía constitucional del derecho de los niños a tener una familia y no ser separado de ella, y de considerar sus derechos de forma integral, es decir en el marco de su contexto familiar, social y cultural.

En este caso se observa cómo los procedimientos diseñados por el Estado colombiano deben adecuarse permanentemente para que puedan responder a la naturaleza de un Estado pluriétnico y multicultural, y cómo los derechos a la existencia de las niñas y niños indígenas deben ser garantizados teniendo como norte su imbricada relación con la existencia misma del grupo indígena al cual pertenecen.

Caso 7: Adopción niños U'wa⁵

Este caso también fue estudiado en el marco de una acción de tutela, resuelto esta vez por la Corte Constitucional en la sentencia T-030/00 (Corte Constitucional de Colombia 2000). Esta tutela fue instaurada por la señora Barbara Escobar de Vargas, en su calidad de agente oficiosa de los menores de edad Keila Cristina y Juan Felipe Aguablanca Correa, contra las Autoridades Tradicionales de la comunidad U'wa, los padres de los niños Arturo Aguablanca y Marciana Correa, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Dirección Seccional Arauca, por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la salud.

Los señores Arturo Aguablanca y Marciana Correa, indígenas U'wa, tuvieron una hija y un hijo gemelos, Keila Cristina y Juan Felipe, el 11 de febrero de 1999 en el Hospital de Sarare de Saravena. Dos días después, los niños fueron trasladados al Centro de Salud de Cubará, y allí el padre decidió dejarlos, manifestando la imposibilidad de llevarlos a su comunidad, dado que su tradición repudiaba los nacimientos múltiples y ordenaba dejar a los niños en el lugar de su concepción.

Los niños fueron puestos a disposición del ICBF del Centro Zonal de Saravena y allí la Defensora de Familia les otorgó el nombre que hoy les identifica, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Código del Menor (República de Colombia 1989), solicitó al asesor jurídico de la Asociación de Autoridades Tradicionales U'wa, el correspondiente concepto sobre la situación de los niños. El padre de los niños, atendiendo una citación de la Defensora de Familia, rindió declaración dentro del proceso de protección, insistiendo en las prácticas establecidas dentro de su tradición.

Debido al hostigamiento de los medios de comunicación esta Defensora de Familia ordenó el traslado de los niños a la ciudad de Bogotá, y allí, se requirió concepto de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo con el fin de establecer la viabilidad del proceso de adopción.

La Dirección de Asuntos Indígenas, se abstuvo de emitir concepto de fondo, teniendo en cuenta que las Autoridades Tradicionales U'wa solicitaron que los niños permanecieran siete meses en el Bienestar Familiar, tiempo dentro del cual se estudiaría el caso y se tomaría una decisión final. La Dirección consideró procedente otorgar el plazo solicitado, en atención a los derechos a la autodeterminación y jurisdicción especial que a las comunidades indígenas, reconoce la Constitución Política.

⁵ Resumido de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 3, 61-71).

La Defensora de Familia de Bogotá consideró que el plazo solicitado por la comunidad era excesivo y que vulneraba los derechos de los niños a tener una familia y un nombre, y posteriormente ordenó su traslado a la Casa de la Madre y el Niño, institución autorizada por el ICBF para desarrollar programas de adopción, como medida de protección.

La directora de la casa de adopción, Barbara Escobar de Vargas, requirió a la Dirección de Asuntos Indígenas para que le informara sobre el estado del caso de los niños y como respuesta recibió la manifestación de las Autoridades Indígenas, quienes en acuerdo con los padres de los niños habían determinado no darlos en adopción, insistir en el término solicitado para consultar a la comunidad y requerir el traslado de los niños a Saravena argumentando la falta de consulta para adoptar dicha decisión.

En la acción de tutela, la demandante pidió que se negara la solicitud del traslado de los niños a Saravena debido a su delicado estado de salud y que se ordenara al ICBF que declarar a los niños en estado de abandono.

Estas solicitudes fueron acogidas en primera y segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la Defensora de Familia de Saravena declaró en situación de abandono a los niños y ordenó que se iniciaran los trámites de adopción. Los padres de los niños apelaron la decisión y la Directora Seccional de la Agencia Arauca del ICBF, el 20 de septiembre de 1999, revocó la decisión y en su lugar ordenó que los niños retornaran al seno de su familia y de su comunidad.

La Corte Constitucional asumió el estudio del caso ordenando la suspensión de esta última decisión y la práctica de distintas pruebas. Luego de reflexionar sobre el caso, anotó que la tutela de los derechos de los menores de edad, en los términos requeridos por la accionante, era violatoria de los derechos al debido proceso y la autodeterminación de las comunidades indígenas.

La Corte afirmó que la tradición del abandono de los niños ha perdido arraigo y debe por tanto ser revisada. De otro lado indica que el derecho a la vida de los niños y niñas está por encima de los derechos de las comunidades indígenas a su autodeterminación y a adoptar decisiones conforme a sus usos y costumbres. Así las cosas, encontraba ajustado otorgar el plazo requerido por la comunidad, siempre que la decisión adoptada fuera distinta a la de mantener su antigua tradición, quedando dentro de las opciones la posibilidad de autorizar la adopción o requerir el regreso de los niños a su comunidad.

Finalmente, la Corte Constitucional confirmó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de tutelar los derechos de los niños. Ordenó al ICBF continuar con la definición legal de la situación de los niños y levantó la suspensión de la decisión de la

Directora Seccional de la Agencia Arauca del ICBF, en la que se ordenó que los niños retornaran al seno de su familia y de su comunidad, haciendo las siguientes salvedades:

LEVANTAR la suspensión que de los efectos de la Resolución No. 001 de 20 de septiembre de 1999, había ordenado a través de Auto de fecha 16 de noviembre de 1999, advirtiendo que el cumplimiento de lo dispuesto en la citada resolución, deberá estar precedido de la conformación de un grupo de especialistas, (médicos, psicólogos, antropólogos, nutricionistas), que bajo la coordinación de la Dirección Seccional del I.C.B.F. Agencia Arauca, señalará el momento en que sea oportuno el traslado de los menores, recomendará los tratamientos a seguir, e ilustrará a la familia y a la comunidad U'WA sobre los cuidados que deban ser suministrados a los menores, una vez éstos retornen a su comunidad, y tendrá a cargo, al menos por un año, el seguimiento del proceso, rindiendo informes periódicos a la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior de Cúcuta. (Corte Constitucional de Colombia 2000)

En este caso, las tensiones entre la armonización de las dos jurisdicciones se hicieron más visibles. La Corte Constitucional como corporación encargada de velar por la salvaguarda de la Constitución ha sido enfática en señalar que los derechos fundamentales y los principios de ella derivados deben ser el primer y último marco de referencia para el ejercicio de cualquier derecho. Así, la autodeterminación de las comunidades indígenas tiene un límite infranqueable, fijado por la misma Carta que le ha reconocido. Como en este caso, la jerarquización de los derechos no es pacífica e implica la intervención de la mirada occidental dentro del desarrollo de una comunidad conforme a sus usos y costumbres.

2. Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)

Mediante la Ley 1098 de 2006 (República de Colombia 2006), el Congreso de la República expidió el Código de la Infancia y de la Adolescencia (CIA). Esta norma establece preceptos de tipo sustantivo y procesal que responden a los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, como son: el interés superior del niño, la prevalencia de los derechos de la infancia, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado como garantes de derechos, y la exigibilidad de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, garantizando así su protección integral y dando respuesta a los requerimientos del Comité de los Derechos del Niño. La siguiente tabla nos muestra la correspondencia entre la Convención de los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia:

Tabla 12: Los derechos de la infancia y adolescencia según la Convención sobre los derechos del niño y el Código de Infancia y Adolescencia

Convención sobre los Derechos del Niño	Código de Infancia y Adolescencia
SUPERVIVENCIA	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 6: Derecho a la vida• Art. 24-25: Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.• Art. 26: Derecho a la seguridad social• Art. 27: Derecho a un nivel de vida adecuado	<ul style="list-style-type: none">• Art.17: Derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano.• Art. 18: Derecho a la integridad personal.• Art.24: Derecho a los alimentos.• Art.27: Derecho a la salud.
DESARROLLO	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 18: Derecho a que sus padres asuman su crianza y desarrollo.• Art.28.29: Derecho a la educación• Art. 30: Derecho a la propia vida cultural y religiosa.• Art. 31: Derecho al descanso, juego y actividades recreativas.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 28: Derecho a la educación.• Art. 29: Derecho al desarrollo integral en la primera infancia.• Art. 30: Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes
CIUDADANÍA	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 7: Derecho a ser inscrito después del nacimiento y a tener nombre, nacionalidad y a conocer y ser cuidado por sus padres.• Art. 8: Derecho a preservar la identidad.• Art. 12: Derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos que le afectan.• Art. 13: Derecho a la libertad de Expresión.• Art.14: Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión.• Art. 15: Derecho a la libertad de asociación.• Art. 16: Derecho a la privacidad.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 25: Derecho a la identidad• Art.31: Derecho a la participación• Art. 32: Derecho de asociación y reunión.• Art. 33: Derecho a la intimidad.• Art. 34: Derecho a la información

Convención sobre los Derechos del Niño

Código de Infancia y Adolescencia

PROTECCIÓN

- Art.19: Derecho a la rehabilitación y a la resocialización.
- Art.20: Derechos de protección.
- Art.21: Derecho a la libertad y seguridad personal.
- Art.22: Derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
- Art.23: Derecho a ser custodiados y cuidados por sus padres.
- Art.26: Derecho al debido proceso.
- Art.35: Derecho a la protección laboral de adolescentes autorizados para trabajar.
- Art.36: Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad

Fuente: Adaptado de Alianza por la Niñez Colombiana (2011).

Las principales características del Código de la Infancia y la Adolescencia son: concibe al niño, niña o adolescente (persona menor de 18 años) como un sujeto de derechos; integra la normatividad interna con los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia; establece relaciones de prevalencia y complementariedad con instituciones jurídicas reguladas en el Código Civil; asigna responsabilidades a la familia, la sociedad el Estado, y las entidades públicas y privadas encargadas de los servicios de educación, salud y seguridad social; señala las medidas de restablecimiento de derechos, el procedimiento para realizarlas y las autoridades encargadas de las mismas; crea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y los procedimientos a aplicar cuando los niños son víctimas de delitos; y ordena la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas participativas, orientadas a garantizar la protección integral de los niños. (Guío Camargo 2011, 74)

Nos enfocaremos aquí en aquellos aspectos del Código de Infancia y Adolescencia (CIA) que competen a los niños, niñas y adolescentes indígenas. El CIA en este tema sigue las dos líneas jurisprudenciales que han sido establecidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional: el principio *pro infans*, es decir, la consagración del principio del interés superior del niño, y el marco del respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, y dándole primacía al primero.

En su sección introductoria, el CIA establece que:

Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente Código.

Señala además que los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas deben ser especialmente protegidos de cara a los principios que rigen su cultura y su organización social, detentando de forma preeminente sus libertades fundamentales como la de locomoción, conciencia, libre desarrollo de la personalidad, y elección de profesión u oficio, consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Estos señalamientos consagran la primacía de los derechos de la infancia. Pero igualmente el CIA estipula el derecho a la autonomía indígena:

En el contexto del reconocimiento constitucional a la autodeterminación de los pueblos indígenas, las normas que en esta ley hacen referencia a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes indígenas deben interpretarse y aplicarse en el marco del respeto por las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas y del derecho propio cuyo sustrato yace en el derecho consuetudinario.

El Código fija unos límites de aplicación a la autonomía del derecho indígena fundados en la consagración del principio del interés superior del niño, como límite a la discrecionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas en términos del uso o abuso del poder en menoscabo de la dignidad y de los derechos de los niños.

Además de estos principios, el CIA contiene nueve lineamientos adicionales que hacen alusión directa a los niños, niñas y adolescentes indígenas, y otros tres que les atañen indirectamente, lo que da cuenta de su intención de proponer un enfoque diferencial. En las siguientes nueve normas se mencionan explícitamente las niñas, niños y adolescentes indígenas:

1. *Sobre las obligaciones de la familia:* “En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, la ley y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”. En este lineamiento se mantiene el criterio de limitación de los derechos de los grupos étnicos en favor del marco de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
2. *Etnoeducación:* El Código establece que el Estado debe garantizar “la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia”.
3. *Derecho a un traductor:* El Estado se obliga a “garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o los adolescentes lo exijan”.

4. *Restablecimiento de derechos:* Frente a la medida de restablecimiento de derechos la norma señala expresamente que “en el caso de los niños, niñas y adolescentes indígenas, se propenderá como primera opción, la ubicación del menor en una familia indígena y que el ICBF asegurará a dichas familias indígenas el aporte mensual...”.
5. *Autorización de trabajo o empleo:* En lo atinente al procedimiento administrativo en esta materia para adolescentes indígenas, la norma estipula que ésta “será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres o que en su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar”.
6. *Procesos laborales:* “En los procesos laborales en que sea demandante un adolescente indígena será obligatoria la intervención de las autoridades de su respectivo pueblo”; pero además, “se debe informar a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces”.
7. *Responsabilidad penal:* En materia de responsabilidad penal para adolescentes, el Libro II del Código establece un lineamiento especial cuando ordena que “los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme en la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada”. Además, “Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus comunidades de origen”.
8. *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:* En cuanto al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Libro III del Código, establece que “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas.”
9. *Consejo Nacional de Política Social:* El Código establece el Consejo Nacional de Política Social, como el “ente responsable de diseñar política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”, y determina que dicho Consejo estará integrado, entre otras autoridades, por: “Una autoridad indígena en

representación de las Entidades Territoriales Indígenas”. Pero además, prevé que “Mientras se conforman las Entidades Territoriales Indígenas, hará parte del Consejo una Autoridad Indígena en su representación, siempre que en su territorio se adelante una actividad destinada a la protección de la infancia y la adolescencia”.

Los siguientes tres lineamientos, aunque no hacen referencia explícita a los menores de edad indígena, sí contienen principios que les atañen:

1. *Instituciones educativas*: El Código consagra unas obligaciones especiales de las instituciones educativas, entre ellas, “respetar permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin”, pero además (nuestras cursivas) “estimular las manifestaciones e *inclinaciones culturales* de los niños, niñas y adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica”; “organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del *patrimonio* ambiental, *cultural*, arquitectónico y arqueológico nacional”; “fomentar el estudio de *idiomas nacionales*...y de lenguajes especiales”; y “evitar cualquier *conducta discriminatoria por razones de* sexo, *etnia*, credo, condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos”.
2. *Seguridad social*: El Código prevé que el Sistema de Seguridad Social en Salud debe “garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida; carezca de representante legal o éste se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice por razones personales, *culturales*, de credo o sea negligente; en atención al interés superior del niño, niña o adolescente o a la prevalencia de sus derechos” (nuestras cursivas).
3. *Medios de comunicación*: El Código establece que los medios de comunicación deben “abstenerse de transmitir *mensajes discriminatorios* contra la infancia y la adolescencia” (nuestras cursivas).

B. Planes, políticas y estrategias en favor de la niñez y adolescencia indígena

Encabezamos esta sección con el Plan Nacional para la niñez y adolescencia 2009-2019, la Estrategia de Municipios y Departamentos por la Infancia y Adolescencia (2011) y la Política Pública de Primera Infancia (2007), que son los principales instrumentos de política en el tema, seguidos de otros planes, políticas y estrategias en orden cronológico desde el año 2002.

1. *Plan Nacional para la niñez y la adolescencia 2009-2019*

El Plan Nacional para la niñez y la adolescencia 2009-2019 fue elaborado por la Secretaría Técnica conformada para tal fin, integrada por los Ministerios de Educación y de la Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ministerio de la Protección Social et al. 2009). En este Plan, el Estado colombiano se comprometió al cumplimiento de 13 objetivos para lograr “Niñas, niños y adolescentes felices y con iguales oportunidades”, que es como se titula el Plan. Esta propuesta contiene una serie de logros exigibles y verificables: exigibles en la medida en que cada uno de ellos tiene un responsable asignado y verificables en la medida en que prevé sistemas de monitoreo.

El Plan definió el papel del Estado Colombiano como garante de los derechos de la niñez y adolescencia a partir de una red de entidades que se denomina el *Sistema o Red de Garantías*. Este sistema debe garantizar cinco funciones: (1) dirección, (2) garantía de promoción, (3) garantía de servicios, (4) garantía de vigilancia, y (5) garantía restitutiva. La función de dirección es aquella por medio de la cual se dictan las políticas y mecanismos que establecen las distintas responsabilidades para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia; en la rama ejecutiva se encuentra el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales; en la rama legislativa, las asambleas y los concejos municipales; y en la rama judicial las altas cortes y tribunales, las cabezas del Ministerio Público y el Director General de la Policía. La garantía de promoción se deriva de la anterior y es la que debe garantizar la divulgación y capacitación en derechos para que los niños, niñas y adolescentes puedan demandar su cumplimiento. La garantía de servicios incluye todas las entidades públicas o privadas obligadas a materializar los derechos de los niños; dentro del sistema institucional se distinguen de forma específica al ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Protección Social (ahora de Salud y Protección Social) y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La garantía de vigilancia incluye a los principales veedores de los derechos de los niños; entre los garantes a cargo de la vigilancia del ejercicio de los derechos tienen un rol fundamental “los municipios, los Ministerios de la Protección Social, Educación Nacional, Comunicaciones, Cultura, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el ICBF, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales, el Sistema Judicial y las Inspecciones de Policía, apoyados en lo local por los Consejos de Política Social” (Ministerio de la Protección Social et al. 2009, 26).

Los dos objetivos centrales del Plan son: “construir una nueva generación con mejores oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos y lograr una nueva sociedad más justa, equitativa, pacífica y solidaria” (Ministerio de la Protección Social et al. 2009, 13). El Plan cuenta con tres ejes: (1) el establecimiento de garantías universales, que son la base de los derechos, y constituye el eje central; (2) la superación de situaciones de limitación en el acceso a las garantías universales; y (3) el restablecimiento de los derechos cuando alguien

ha sido despojado de ellos, que son los ejes complementarios. Para el desarrollo de este trabajo el Ejecutivo cuenta con tres redes que denomina “transinstitucionales”: el Sistema de la Protección Social, el Sistema Educativo y el Sistema de Bienestar Familiar, con el apoyo de otros sectores como: ambiente y vivienda, comunicaciones, infraestructura, servicios domiciliarios, saneamiento básico y finanzas públicas.

De los sectores de apoyo, el sector cultura se encarga de preservar la diversidad cultural del país y el sector gobierno e interior es el designado para ocuparse de los niños, niñas y adolescentes indígenas. La tarea de este último es:

Promover el interés superior y la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todas las instancias de la gestión pública, y caracterizar a la población de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los *grupos étnicos indígenas*, afrocolombianos, raizales y población Rom legalmente reconocidos para promover su protección y la garantía de sus derechos. (Ministerio de la Protección Social et al. 2009, 30, nuestras cursivas)

Por otra parte, el Plan hace hincapié en la corresponsabilidad del Estado, la familia y la comunidad, y cuando se refiere a la participación de los niños, niñas y adolescentes, el documento establece como responsables de las acciones básicas diseñadas para el cumplimiento de este propósito: “en primera instancia, los municipios y distritos, *los cabildos y organizaciones étnicas*, y también los sectores educativo, de salud, del ambiente, y del interior y de justicia”. (Ministerio de la Protección Social et al. 2009, 52, nuestras cursivas)

De otro lado, se aclara que a pesar de que el establecimiento de garantías universales supone que la cobertura de las garantías dispuestas en el plan se dará sin ninguna excepción, esta universalización no supone el desconocimiento de las diferencias existentes entre niños, niñas y adolescentes; por ello se insiste que en la prestación de servicios deberá distinguirse por etapa de crecimiento y desarrollo, por sexo, por lugar de residencia (urbano o rural), y por etnia y cultura.

Finalmente, el Plan advierte que “La información sobre algunos grupos poblacionales especiales, como las víctimas del desplazamiento forzado, los que tienen alguna discapacidad, las personas viviendo con VIH-Sida o los que pertenecen a grupos étnicos es muy precaria y muchas veces insuficiente para su protección especial” (Ministerio de la Protección Social et al. 2009, 37). Para subsanar este problema, el plan propone la construcción y alimentación de los contenidos de la página web www.infanciayadolescencia.gov.co, tarea que asigna a un equipo multisectorial provisto por los Sistemas Educativo, de Bienestar Familiar, de la Protección Social y Judicial, con apoyo del DNP y el DANE.

2. Estrategia de Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia

La Procuraduría General de la Nación, UNICEF y el ICBF construyeron la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia”, también conocida como “Estrategia Hechos y Derechos”, con el fin de comprometer a las administraciones locales con el logro de los objetivos y metas fijados a nivel nacional en materia de infancia y adolescencia. Esta propuesta se articuló con la iniciativa presentada por el ICBF en el año 2004, en la cual se planteaba la evaluación pública de resultados de gestión en asuntos de niñez a nivel territorial, mediante la rendición de cuentas sobre la situación de la infancia y la adolescencia de las administraciones locales. A su vez, esta estrategia constituye otra de las respuestas a lo previsto en el Código de Infancia y Adolescencia, que señala a las autoridades municipales y departamentales como los principales responsables de la atención de los niños, niñas y adolescentes, y comprende el marco para la política pública municipal de infancia y adolescencia y los lineamientos para la inclusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los planes de desarrollo municipal y departamental, herramientas básicas para la aplicación de lo dispuesto en la ley. La Estrategia está acompañada de un glosario de indicadores distribuidos entre las cuatro categorías de derechos: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección, diseñados para garantizar el seguimiento propuesto, señalando los responsables de consolidar la información al interior de la entidad territorial (Estrategia Hechos y Derechos 2011).

La Estrategia señala como estructuras nacionales básicas en las que se deben apoyar los municipios y departamentos para el logro de los objetivos al Sistema Educativo, el Sistema de Protección Social y el Sistema de Bienestar Familiar. También, resalta ocho áreas prioritarias: salud materna, salud infantil, lactancia materna y nutrición; educación en la primera infancia, salud sexual y reproductiva, y en especial la prevención del embarazo de las adolescentes; prevención de la violencia y el maltrato infantil, agua potable y saneamiento básico; registro civil y, prevención y restitución de los derechos vulnerados.

En lo que se refiere a los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas, la estrategia hace referencia a los cinco principios de los derechos humanos: universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, progresividad y *diversidad*. Este último principio resulta especialmente relevante, pues invita a la consideración de las diferencias de sexo, edad, etnia, cultura, condición socioeconómica y capacidades personales a la hora de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las matrices diseñadas para el seguimiento del cumplimiento de los logros propuestos dentro de la estrategia, han discriminado estos elementos, resaltando la necesidad de que los servicios se adapten a estas condiciones particulares. Sus criterios de diferenciación son: (1) por etapa de desarrollo o ciclo de vida; (2) por género; (3) por lugar de residencia, distinguiendo especialmente entre zonas urbanas y rurales; y (4) por etnia y cultura. Frente a este último criterio se invita a los alcaldes y gobernadores a establecer mecanismos de participación efectiva con los distintos grupos

étnicos y a desarrollar relaciones de cooperación y mutuo apoyo con las autoridades indígenas.

3. *Conpes 109/07: Política pública de primera infancia*

En virtud del proceso de movilización social generado a nivel nacional en el año 2002 por la Alianza por la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Colombia, y de la obligación del Estado de definir una política prioritaria y diferencial sobre los temas de infancia y adolescencia, establecida en la Ley 1098/06 (Código de la Infancia y Adolescencia), en diciembre de 2007 se expidió el Documento Conpes Social 109: “por medio del cual se aprueba la Política Pública Nacional de Primera Infancia *Colombia por la Primera Infancia*” (DNP 2007), elaborado por un grupo de trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el entonces Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo –CINDE–, Save the Children y UNICEF, con el apoyo de otras instituciones convocadas con ese propósito desde el año 2004, a saber: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CERLALC, CINDE, Departamento Nacional de Planeación DNP, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Protección Social, Organización Panamericana de la Salud OPS, Plan Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional y Visión Mundial.

Esta política unificó sus objetivos con los establecidos en el Plan de Desarrollo de la época (2006-2010), los Objetivos del Milenio, la Visión Colombia 2019 y el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, respondiendo así a la perspectiva de derechos y de protección integral, establecidos en la Constitución Política y en la Ley 1098 de 2006, y en el Sistema de Protección Social como el instrumento del Estado para garantizar los derechos.

Su objetivo general es “Promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades y *características específicas*, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia” (nuestras cursivas). En este objetivo se aprecia la intención de la política de promover un enfoque diferencial, que se encuentra ratificado en el concepto de protección integral que “exige actuar sobre las condiciones materiales y ambientales, *sobre los contextos culturales y sociales* y sobre las relaciones sociales que determinan la calidad de vida de los niños, de las niñas, y no sólo sobre factores aislados”. (DNP 2007, 22, nuestras cursivas).

La protección integral, que es una de las bases de esta política, comprende la revisión del contexto cultural de los niños y niñas para el análisis de su situación y la garantía de sus derechos. Aunque el texto no habla en términos de un enfoque diferencial propiamente dicho, este sí ha sido una base para su posterior desarrollo, dado que al lado de principios orientadores como la familia, perspectiva de derechos y atención integral, se encuentra la equidad e inclusión social:

Estos principios de equidad e inclusión social, buscan el respeto e inclusión de la diversidad étnica y cultural, así como de la perspectiva de género en todas las acciones que se basen en ellos. De otro lado, la diversidad cultural que caracteriza al país, demanda el diseño de estrategias que incluyan la identidad y los patrones de crianza. Al plantearse como objetivo la universalidad en la garantía de derechos, la política pública debe construirse sobre el reconocimiento y la inclusión de la diversidad. El acceso al cuidado y atención de la primera infancia, debe respetar las pautas y prácticas de crianza que no vulneren los derechos y no generen riesgos, propias de las múltiples vertientes culturales que caracterizan a la población del país. (DNP 2007, 26)

Así mismo, dentro de los siete objetivos específicos de esta política encontramos dos que refuerzan la apuesta por un enfoque diferencial:

[...] 4. Promover prácticas socioculturales y educativas, que potencien el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años. [...] 6. Potenciar a las familias y cuidadores primarios para relacionarse con los niños y las niñas de manera más equitativa e inclusiva, e igualmente a los centros de desarrollo infantil y la comunidad, partiendo del respeto por la diversidad cultural en las pautas de crianza. [...] (DNP 2007, 28)

4. Política Nacional de Juventud y el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

En el año 2004, el Programa Colombia Joven de la Presidencia de la República presentó la “Política Nacional de Juventud: Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015” (Programa Presidencial Colombia Joven 2004). Esta política responde a lo estipulado en la Ley 375 de 1997 o Ley de Juventud (República de Colombia 1997), y en particular a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: “se diseñará e implementará la Política Pública Nacional de Juventud con una visión a diez años, con base en la concurrencia de la población joven para su diseño y construcción, vinculando los procesos locales y municipales”. Esta política recoge los resultados de las mesas de diálogo “Presente y Futuro de los Jóvenes” realizadas en el año 2002, así como cuatro foros en los que participaron representantes de distintos sectores relacionados con la materia, y finalmente los foros virtuales realizados a través de la página de la presidencia.

El documento contiene un primer diagnóstico sobre la situación de la juventud, una presentación de la política y sus objetivos, y al final, ofrece unas herramientas para mejorar la participación de los jóvenes en la creación de sociedad. Esta política maneja tres ejes estratégicos: participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y la convivencia; acceso a bienes y servicios públicos; y ampliación de oportunidades sociales, económicas y culturales.

La juventud indígena tiene cabida en esta política en la medida en que ella plantea como uno de sus fundamentos la equidad y la pluralidad, que implica reconocer la diversidad cultural:

Por ello es esencial tener presentes a los jóvenes que viven en las zonas rurales y los pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes poseen potencialidades y vulnerabilidades particulares. Todos ellos juegan un papel estratégico en la conservación y el desarrollo de sus propias culturas, de sus territorios y de aspectos importantes de la riqueza nacional. (Programa Presidencial Colombia Joven 2004, 37)

5. Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2003)

Atendiendo a lo señalado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 y a las pautas y definiciones de Organización Mundial de la Salud, en febrero de 2003, el Ministerio de la Protección Social publicó la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (Ministerio de la Protección Social 2003). Esta política contiene seis líneas de acción: (1) maternidad segura; (2) violencia doméstica y sexual; (3) prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA; (4) cáncer de cuello uterino; (5) salud sexual y reproductiva en la población adolescente; y (6) planificación familiar. Su propósito es mejorar la salud sexual y reproductiva, y “promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población con énfasis en la reducción de factores de vulnerabilidad, comportamientos de riesgo, estímulo de factores protectores y atención a grupos con necesidades específicas” (Ministerio de la Protección Social 2003, 10).

En esta política, tanto el concepto de salud sexual y reproductiva, como las líneas de acción sobre el fortalecimiento de la gestión institucional, hacen hincapié en la atención a las diferencias culturales de los distintos grupos poblacionales. Lo que se entiende como un aporte específico para la infancia y adolescencia indígena.

6. Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005–2015

Para responder a las problemáticas de la violencia intrafamiliar y sexual el ICBF, como coordinador de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar, formuló el año 2005 el Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005–2015 que establece “acciones de prevención, sensibilización, capacitación y promoción de la denuncia, dirigidos a la comunidad y a los servidores públicos que intervienen en esta problemática” (ICBF 2005, 7), para lograr la resolución pacífica de los conflictos y promover la convivencia en el seno familiar. Revisado el documento, vemos que este plan se refiere a la diversidad en sentido amplio y no introduce lo que hoy denominamos como enfoque diferencial.

7. Conpes 113/08: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

El 31 de marzo de 2008 se implementó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, establecida en el Documento Conpes 113 (DNP 2008a), para responder a los acuerdos planteados en La Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 y cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Este documento es el fruto de un proceso de participación a nivel nacional, departamental y municipal desarrollado con el apoyo de los Ministerios de la Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, y Educación Nacional, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Su objetivo general es: “Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (DNP 2008a, 29).

Dentro de los principios orientadores de esta política está la equidad social que supone considerar las diferencias por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamiento y discapacidad. También establece la prioridad de las acciones dirigidas a las poblaciones vulnerables, dentro de las que se encuentran los grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos) y fija como uno de los lineamientos para el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2008-2017:

...ix) La implementación de estrategias que apunten a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos étnicos teniendo en cuenta un enfoque diferencial que fortalezca la organización social y cultural de estos grupos y que sea coherente con los riesgos asociados a la inseguridad alimentaria y nutricional identificados en estas comunidades. (DNP 2008a, 45)

8. Conpes 3554/08: Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales.

La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Armados al Margen de la Ley (ACR), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio de la Defensa Nacional con el apoyo de los ministerios de Educación Nacional, de la Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior y el Departamento Nacional de Planeación, desarrollaron la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales (GAI), Conpes 3554/08, con el fin de “reintegrar social, comunitaria y económicamente a las personas que se desmovilizan de los GAI” (DNP 2008b).

En materia de infancia y adolescencia, este documento apela a la función preventiva y remedial de la educación, razón por la cual promueve el retorno de estos niños a las aulas. Así mismo en el Plan de Acción de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PSRE) establece la atención especializada a los menores de edad reintegrados

de grupos armados ilegales con el apoyo del programa desarrollado por el ICBF desde 1999 con este propósito.

Este Conpes también consagra el enfoque diferencial y establece que los grupos étnicos tendrán autonomía en la construcción de la ruta de reintegración. Para esto la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Armados al Margen de la Ley deberá definir un ruta de reintegración particular con el apoyo del Ministerio del Interior y de justicia o quien haga sus veces, y garantizando la participación de las autoridades u organizaciones de la comunidad.

9. Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015

Atendiendo a lo previsto en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado por la ley 704 de 2001, el Estado colombiano con el apoyo de la OIT, construyó la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015 (Comité Interinstitucional Nacional 2008). Con esta estrategia se pretende incorporar a los niños niñas y adolescentes que se encuentren sujetos a las peores formas de trabajo infantil “al servicio educativo, a programas de uso creativo del tiempo libre y al sistema general de protección social” (Comité Interinstitucional Nacional 2008, 13), así como la integración de sus familias a programas sociales. Esta estrategia hace referencia al enfoque diferencial previsto en el artículo 12 del CIA, como marco para la aplicación de la misma.

10. Conpes 3629/09: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Con el Conpes 3629/09 (DNP 2009), se definió el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), “Política de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley”, cuyo objetivo central es:

Ofrecer, de manera corresponsable, una respuesta interinstitucional, nacional y territorial, oportuna a la demanda del Sistema de Responsabilidad Penal para garantizar la finalidad del mismo, al igual que la prevalencia, protección integral y restablecimiento de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, acorde con el Interés Superior del Niño y demás principios referentes para el SRPA, en la Constitución Política e instrumentos internacionales y el Código de la Infancia y la Adolescencia. (DNP 2009, 75)

Al tener como marco normativo a la Ley 1098/06 (Código de Infancia y Adolescencia), este documento Conpes heredó sus principios de atención integral y enfoque diferencial, así como la referencia al artículo 246 constitucional que establece la jurisdicción especial indígena, a partir de la que la mencionada Ley definió que sólo cuando el hecho presuntamente punible es cometido por fuera de la comunidad y el adolescente se niega a retornar a ésta será vinculado al SRPA.

11. Estrategia de 0 a Siempre y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” (DNP 2010b) plantea “el sueño de llegar a ser un país con prosperidad para todos: con más empleo, menor pobreza y más seguridad”. Con este fin, se erige en ocho pilares: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y relevancia internacional. Nos interesa en especial el pilar de la igualdad de oportunidades, en el cual se ubican los programas y estrategias sobre infancia y la adolescencia.

Bajo el rótulo de Política Integral de Desarrollo y Protección Social, se enlistan una serie de estrategias sobre formación de capital humano, acceso y calidad en la salud y primera infancia, niñez y adolescencia. Todos estos informan sobre el grado de compromiso del Estado colombiano con la infancia y adolescencia, frente a la garantía al derecho a la educación, a la salud y frente al desarrollo integral de estos derechos en la etapa de la primera infancia, niñez y adolescencia. En este campo se propone la Estrategia De cero a siempre en el contexto de:

Promover y garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia: (i) mejorar los programas de nutrición y hábitos saludables, (ii) ejecutar estrategias de capacitación a los padres, agentes educativos y cuidadores, en la comprensión de los niños y jóvenes como sujetos con derechos, (iii) desarrollar estrategias para la prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, (iv) diseñar e implementar estrategias intersectoriales para reducir los embarazos de adolescentes y, (v) implementar y fortalecer la estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil.

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de “un enfoque regional que parte de reconocer las diferencias locales como marco de referencia para formular políticas públicas”, en su contenido no se hace referencia a programas o políticas de infancia, niñez y adolescencia con enfoque diferencial.

La estrategia De Cero a Siempre reúne a los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional en procura de la garantía de los derechos de los niños desde el embarazo hasta los cinco años. La estrategia se define como

un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano de las niñas y los niños de primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que respetando los derechos, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones en favor de la atención integral que debe recibir cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición. (Comisión Intersectorial de Primera Infancia 2011, 8)

Esta estrategia acoge la perspectiva de universalización de la atención integral, priorizando a la población en situación de pobreza extrema. Teniendo como punto de partida una limitada cobertura de la atención integral para niños y niñas en la primera infancia, de apenas el 24%, “De Cero a Siempre” se propone en primer lugar atender a unos 1.200.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, teniendo como objetivo a largo plazo, lograr la cobertura del 100% de esta población.

De Cero a Siempre ha priorizado la atención integral a favor de los niños de Sisben 1,2 y 3. No se incluye en ella el enfoque diferencial con el propósito de dar especial atención a la primera infancia indígena. Aunque los niños indígenas, en razón de su condición social, estarían comprendidos en su mayoría, no han sido abordados teniendo en cuenta las especificidades derivadas de su cultura de origen.

Por otra parte, mediante el Decreto 4875/11 (República de Colombia 2011a) se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (AIPI) y la Comisión Especial de Seguimiento para la Atención Integral a la Primera Infancia, encargadas de la coordinación y el seguimiento de la estrategia De Cero a Siempre. Según lo señala esta norma, la Comisión Intersectorial tiene por objeto “coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia, siendo ésta la instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados”; Está conformada por un delegado del Presidente de la República, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministro de Salud y Protección Social, el Ministro de Educación Nacional, el Ministro de Cultura, el Director General del Departamento Nacional de Planeación, el Director del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, y el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En la conformación de esta Comisión se nota la ausencia de representación de las comunidades indígenas, cuyo papel sería relevante a la hora de procurar la inserción del enfoque diferencial en su puesta en marcha.

12. Conpes 3673/10: Política Pública de Prevención del Reclutamiento

Mediante el Documento Conpes 3673/10 (DNP 2010d), el Gobierno Nacional desarrolló la Política Pública de Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNA por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados, cuyo objetivo central es:

Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, garantizando la prevalencia y goce efectivo de los derechos y la protección integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado. (DNP 2010d, 86)

Dentro de los principios orientadores de esta política tenemos, entre otros, el interés superior del niño, la protección integral, la diversidad étnica y el enfoque diferencial, como elementos de relevancia específica para el caso bajo estudio.

13. Conpes 147/12: Estrategia para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia

A través del Conpes Social 147 de 2012 (DNP 2012), el Gobierno Nacional fijó los Lineamientos para el Desarrollo de una Estrategia para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia y la Promoción de Proyectos de Vida para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Edades Entre 6 y 19 Años, planteada sobre la base de :

...cuatro ejes estratégicos: (i) el fortalecimiento de la intersectorialidad; (ii) la promoción del desarrollo humano y los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 6 a los 19 años; (iii) la consolidación de la oferta de servicios en Salud Sexual y Reproductiva (SSR), incluidos los de atención en SSR, la educación y la formación de competencias en DSR; y (iv) el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de las acciones que fortalezcan la prevención y reducción del embarazo en la adolescencia y contribuyan al mejor conocimiento en el tema (DNP 2012, 3).

Los lineamientos buscan el desarrollo de una estrategia que fortalezca los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde los 6 hasta los 19 años, que garantice su estabilidad en el sistema educativo, y propenda por la conformación de familias funcionales, atendiendo a un enfoque diferencial. También exhorta a la realización de consultas a los distintos grupos étnicos para la determinación del concepto e implicaciones del embarazo adolescente.

C. Prestación del servicio educativo para pueblos indígenas

1. La etnoeducación

En la década de los años 70 se dieron en Colombia una serie de reflexiones en torno a la calidad de la educación, que condujeron a la reestructuración del sistema educativo nacional, mediante el Decreto Ley 088 de 1976 (República de Colombia 1976), el cual reconoció el derecho de los indígenas para formular una educación propia y a participar activamente en la elaboración de sus currículos. En 1978 se reglamentó el artículo 11 de ese decreto por medio del Decreto 1142/78 (República de Colombia 1978) que, hasta la promulgación de la Constitución de 1991, se constituyó en el documento rector de los principios de educación indígena para el país: la educación deberá estar de acuerdo con las necesidades y características culturales de los pueblos indígenas, las comunidades podrán participar en el diseño de sus programas educativos, la alfabetización deberá hacerse en lengua materna, y se deberán tener en cuenta horarios y calendarios de acuerdo a las características de las comunidades, entre los más salientes.

Durante la misma década de 1970, se inició la conformación de organizaciones indígenas, como parte del proceso de reconocimiento y recuperación de tierras iniciados por algunos pueblos. La primera de ellas fue el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1969, seguida por la Asociación de cabildos indígenas del Meta (UNUMA), el Consejo Regional Indígenas del Vaupés (CRIVA), la Organización Regional Emberá Waunán (OREWA) del Chocó y Antioquia, y el Consejo Regional Indígena Tairona (CRIT) en la sierra Nevada de Santa Marta. Este proceso organizativo dio lugar a la conformación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en 1982 y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) un tiempo después. (ONIC et al. 2012)

En 1984, por medio de la Resolución 3454/84, el Ministerio estableció los lineamientos generales de la educación indígena nacional “basado en el marco teórico denominado ETNODESARROLLO, y las características, principios, finalidades, objetivos, estrategias y condiciones necesarias para la implementación de su componente, es decir la ETNOEDUCACION”. En el artículo primero de este decreto se define etnoeducación como:

Un proceso social permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas que capacita a la persona para participar plenamente en el control cultural de su comunidad.

Esta definición recogió elementos de la definición que había sido postulada tras una reunión de expertos sobre el tema del etnodesarrollo, bajo los auspicios de UNESCO y FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) en San José de Costa Rica, en la cual etnoeducación se definió como “Declaración de San José”:

Un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que permite, conforme a las necesidades, intereses y aspiraciones de un pueblo, formar a sus individuos para ejercer su capacidad social de decisión, mediante el conocimiento de los recursos de su cultura, teniendo en cuenta los valores del grupo étnico que permitan un reconocimiento y a la vez relación con otras culturas y con la sociedad hegemónica en términos de mutuo respeto. (Bonfil Batalla 1981)

La definición de la Declaración de San José planteaba la etnoeducación en términos que buscaban establecer espacios para el mantenimiento y desarrollo de otras opciones culturales frente a unas condiciones históricas de dominación de los pueblos indígenas. Es de resaltar que el término “hegemónico”, fundamental en esta primera definición de etnoeducación, fue suprimido en la redacción de la definición oficial de etnoeducación en la Resolución 3454/84. Hay que agregar que en el ámbito colombiano, la etnoeducación estuvo ligada al desmonte de los privilegios de la Iglesia, en la cual se habían delegado todos los poderes del Estado para la administración de la educación indígena en los llamados “Territorios nacionales”. (Echeverri 2008)

Después de la Constitución Política de 1991, el gobierno nacional promulgó la Ley 115/94 o Ley general de educación (República de Colombia 1994a), vigente hasta la fecha, la cual retoma y legitima los principios de la etnoeducación como habían sido planteados en las décadas anteriores. Dicha Ley fue reglamentada, en concertación con representantes de los pueblos indígenas, por medio del Decreto 804/95 (República de Colombia 1995) que explicita los principios de la etnoeducación, ordena la inclusión de programas de etnoeducación en los planes de desarrollo de los municipios, reglamenta la formación de etnoeducadores, y ordena incluir un componente de etnoeducación en los programas de las carreras de educación, entre otros aspectos. Otro decreto reglamentario de la Ley 115/94, es el Decreto 1860/94 (República de Colombia 1994b) que crea los llamados Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en todos los planteles educativos, que para el caso de los pueblos indígenas se van a convertir en Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). (Universidad Externado de Colombia 2011, 95-96)

Sin embargo, desde la promulgación del Decreto 804/95 hasta el año 2000 la asesoría y seguimiento de la política de etnoeducación por parte del Ministerio de Educación Nacional se vio cada vez más debilitada hasta desaparecer casi por completo. Esto condujo a que en el Congreso del Consejo Regional Indígenas del Cauca en Caloto Cauca en 1998, se analizara y revisara el término etnoeducación, aduciéndose que era incomprensible para gran parte de los 12.000 asistentes al evento, y propusieron reemplazarlo por el de “educación propia”, el cual sí era comprendido por todos y podía ser traducido a los diversos idiomas de los pueblos indígenas.

2. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas CONTCEPI⁶

Entre 2001 y 2002 se realizó un proceso de concertación entre el MEN y la ONIC para la realización de un diagnóstico de la situación educativa en los pueblos indígenas y la construcción de una política con tres ejes de trabajo: planes de vida, formación de docentes y diseño y elaboración de materiales educativos. La importancia de los hallazgos de este diagnóstico y las dificultades de su socialización con todos los pueblos indígenas, dio lugar, a partir de 2003, a la conservación de ese espacio de encuentro en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas que habían sido creados por el Decreto 1397/96 (República de Colombia 1996a). El trabajo de la Mesa Permanente de Concertación sobre la política educativa en los territorios y poblaciones indígenas dio lugar a la creación, mediante Decreto 2406/07 (República de Colombia 2007), de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) como un espacio para la elaboración de políticas públicas en materia educativa de y para los pueblos indígenas. En dicha Comisión participan el Ministerio de Educación Nacional como ente

⁶ Este acápite está basado en información tomada de Universidad Externado de Colombia (2011, 96-100)

coordinador, el Ministerio del Interior y de Justicia, un delegado indígena de la Secretaría Operativa de la Mesa Permanente de Concertación, la Defensoría del Pueblo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y delegados de organizaciones indígenas y de los programas de educación de las mismas.

El trabajo que se venía realizando en la Mesa Permanente se concretó en la CONTCEPI en un perfil del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP). Esta propuesta tomó forma desde septiembre de 2007 como un sistema orientador de las políticas de Educación Propia, a partir de la definición de unos principios y fundamentos: histórico, territorial, cultural, político-organizativo, derecho mayor, ley de origen o ley de vida, relaciones externas y sus efectos, bases legales y gobierno propio (ONIC et al. 2012). El SEIP abarca todos los niveles de la educación formal, incluida la formación universitaria. Se prevé que el Sistema Educativo Indígena Propio se implemente en cada uno de los pueblos de acuerdo con sus características y necesidades y se articule nacionalmente mediante el Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial para el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) en el marco del Plan de Vida específico de cada pueblo indígena o territorio indígena.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional promulgó el Decreto 2500 de 2010 (República de Colombia 2010b) mediante el cual el gobierno nacional expresa su voluntad de transferir de forma progresiva la administración de la educación a los pueblos indígenas en tanto se apruebe el SEIP. El Ministerio de Educación Nacional elaboró una guía de aplicación de la norma y la distribuyó en ese mismo año a todas las organizaciones y territorios indígenas. Se cuenta ya con varias experiencias llevadas a cabo con el aval de las respectivas autoridades, proyectadas a partir de los planes de vida, como los proyectos educativos de los pueblos Ette Ennaka, U'wa del Resguardo Unido y de la Nación Wayuu. Varios pueblos y organizaciones indígenas vienen asumiendo la administración de la educación en sus respectivos territorios, situación que urge la formación de los integrantes de los diversos pueblos en administración educativa, docencia, evaluación de proyectos y responsabilidad política.

Con el propósito de implementar y reglamentar el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), para regular las relaciones en materia de educación entre el Estado y los pueblos indígenas, se elaboró en la CONTCEPI un proyecto de ley que hasta la fecha no ha sido aprobado, dado que debe supeditarse a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) mencionadas en la Constitución de 1991.

3. La educación indígena en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014

El PND 2010-2014 reconoce el trabajo adelantado en torno a la etnoeducación y a la educación propia, y establece que en el término de 6 meses a partir de su aprobación se definirá la ruta jurídica del SEIP, y que se reconoce el SEIP

... como la política pública educativa para los pueblos indígenas, esta política se construye en concertación con los pueblos indígenas, proyectada por la CONTCEPI, llevada a consulta previa y aprobada por la Mesa Permanente de Concertación. La consulta previa se iniciará en un plazo no mayor a dos meses, luego de aprobado el PND. (DNP 2010b, 16)

El Ministerio de Educación Nacional se compromete “a apoyar la formulación de proyectos de investigación en el marco de los proyectos etnoeducativos y de educación propia” (DNP 2010b, 17) y “propenderá porque las universidades consideren en su currículo el fortalecimiento de las lenguas indígenas (DNP 2010b, 18).

En lo referente a la Atención a la Primera Infancia a los Pueblos Indígenas en territorios indígenas, el PND establece que serán

administrados directamente por las propias autoridades que así lo soliciten y demuestren la capacidad para asegurar una atención adecuada y pertinente, dotándolas de los recursos necesarios en el marco del SEIP, con el fin de garantizar la atención integral a la primera infancia en los pueblos indígenas asumiendo las problemáticas relacionadas con el fortalecimiento cultural, lenguas propias, la seguridad alimentaria, la educación pertinente, el fortalecimiento de las condiciones que permitan atender a los niños, niñas en su proceso afectivo y psicosocial para combatir y prevenir toda forma de violencia y maltrato (DNP 2010b, 18).

4. La ley de lenguas

En el 2010 se promulgó Ley 1381/10 o Ley de lenguas (República de Colombia 2010a), resultante de una iniciativa del Ministerio de Cultura. Esta Ley tiene por objeto como objeto “garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas” (Artículo 1). En lo que respecta a la niñez y adolescencia indígena, esta Ley ratifica lo estipulado en la Constitución y en la Ley General de Educación y en los lineamientos de etnoeducación: “Las autoridades educativas Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales y las de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuelas de dichas comunidades” (Artículo 20). Además: “El Ministerio de Cultura, como entidad del Estado responsable de impulsar la defensa y vigorización de las lenguas nativas, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación realizarán convenios de mutuo apoyo y cooperación para todo lo concerniente a la enseñanza y aprovechamiento de las lenguas nativas en los programas educativos de los grupos étnicos” (Artículo 20).

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 estipula, en concordancia con la Ley de lenguas, que

el MEN buscará que los proyectos etnoeducativos y de educación propia, desarrollen la formación de maestros bilingües, el uso de la lengua nativa en los currículos interculturales, la producción de materiales bilingües y la revitalización de las lenguas nativas en espacios comunitarios, articulando la oferta educativa del Estado con el sistema de educación propia SEIP (DNP 2010b, 18).

En la siguiente sección ilustramos la aplicación de estas políticas en el caso del pueblo Wayuu en el Departamento de La Guajira.

5. *Encuentro de visiones: la educación para el pueblo Wayuu en La Guajira*⁷

a. **Los internados indígenas**

La administración del sistema educativo en el departamento de La Guajira ha estado estrechamente ligada a las labores de instrucción y evangelización que los frailes y terciarias capuchinas han adelantado desde comienzos del siglo XX. Como resultados de esta labor están los internados más antiguos en la zona de la alta y media Guajira:

- El colegio de la Sagrada Familia en Riohacha de 1904.
- El Internado Indígena San Antonio de Aremasain creado como orfelinato en 1910, y trasladado y refundado en 1952.
- El internado de Nazareth fundado en 1913,
- La Institución educativa Normal Superior Indígena fundada en 1956.

Varias generaciones del pueblo wayuu han sido educadas y formadas bajo los preceptos y principios de la congregación religiosa durante por lo menos un siglo, como lo señala una mujer wayuu:

El único internado que hay para nosotros los wayuu, es el de Aremasain, que también lo poco que sabemos. Mi mamá nos llevó a estudiar a Aremasain; cuando yo estaba ahí era nada más la básica primaria, que las niñas que salían adelante era porque los curas les sostenían becas para allá para Manizales, o algunas familias de las monjas se hacían cargo de las niñas y ya venían de allá preparadas venían maestras, cuando estaba el padre Marcelo, porque él conseguía muchas ayudas con las ONG. Los niños tenían su alimentación tenían todo y era seguro. Lo único que pagaba uno era los libros, pero tenían la comida, pagaba los útiles y la matrícula, el resto era gratis.

Para el año 2011, el internado de Aremasain brindaba educación y estaba a cerca de 1.270 alumnos entre niñas y niños wayuu y un pequeño grupo de no-indígenas y trabajaban 85

⁷ Esta sección está basada en información tomada de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 5, 100-114).

maestros y 10 coordinadores internos. En este internado se imparte educación en los niveles de preescolar, básica primaria y media.

Con excepción de los estudiantes de grado décimo y once, los alumnos ven ocho materias fundamentales y tres más optativas entre las que se cuentan emprendimiento, wayuunaiki (lengua Wayuu) y castellano; las clases en su gran mayoría se dan en castellano con apoyo de material pedagógico en el mismo idioma aunque se presentan dificultades dado que la gran mayoría de los estudiantes no comprenden muy bien el español.

Los niños y jóvenes wayuu acuden al internado por:

- La dispersión característica del pueblo wayuu.
- Las condiciones económicas, porque el internado les satisface las necesidades básicas: alimentación, educación y vivienda.
- La tradición y reconocimiento de la institución en la región
- El estado de las vías para época invernal, puesto que la lluvia y la distancia impiden que el niño llegue a una escuela cercana a su casa.

Los principales factores que inciden en la deserción son:

- Aspectos culturales: la tradición wayuu en relación a la muerte dado que un velorio puede durar hasta un mes; el encierro de las niñas que llegan a la pubertad, que según lo determine la abuela y madre de la niña puede durar un número determinado de semanas, meses o años; y los conflictos entre clanes que obligan a aplazar los estudios.
- La migración de los estudiantes a Venezuela en busca de oportunidades laborales.
- Problemas económicos debido a que los acudientes no pueden seguir costeando el porcentaje que deben cancelar al internado.

Este tipo de situaciones se presentan con cierta regularidad por lo que algunos maestros consideran que no hay estabilidad en los estudiantes wayuu.

En zonas como Maicao y Uribia donde lo urbano determina mucho más las dinámicas, las dificultades para acceder a la escuela son esencialmente de tipo económico. Este limitante ha llevado en distintos casos al traslado de personas a Venezuela en busca por un lado de mejores oportunidades laborales y por otro de mayor apoyo estatal en el tema de educación a través de subsidios e incentivos.

b. Las contradicciones entre el modo de vida Wayuu y los modelos formales de educación

El sistema educativo del departamento de La Guajira se ha limitado a abrir espacios en horarios convencionales (clases de lunes a viernes) con lo cual los niños y jóvenes deben dejar de lado las actividades cotidianas acostumbradas en las rancherías. En la distribución de las tareas al interior de la familia wayuu son los niños y los jóvenes quienes se encargan de las labores de pastoreo, pesca, y de preparar los terrenos para la siembra; las niñas de

ayudar en las labores domésticas, de tejer y de transportar agua del jagüey a la vivienda. Comenta al respecto *un* maestro wayuu de la escuela rural de Winpiraren:

Uno de los problemas más grandes que tenemos para poder implementar la educación propia es los tiempos que nos da la secretaría para el cumplimiento del plan curricular. Por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a las 7 de la mañana, justo la hora en que se inicia el pastoreo. Entonces eso causa dispersión y los niños no aprenden, porque se van a pastorear, van a buscar caballos, entonces ellos no van a clase porque el papá los manda a buscar caballos. Uno les pregunta: “¿Por qué tú no viniste ayer?” y dicen: “estuve buscando el caballo”: Y así se van para otras partes y así van perdiendo las clases, en una sola [semana] pueden perder dos días entonces eso les hace atrasos. La solución que hemos buscado, la estrategia es hablar con los padres, solicitarles que miren el tiempo que van a mandar a los niños a buscar a los animales, caballos, los chivos, que los manden todos los días para que no se presenten esa deserción, esa problemática en clase, eso es lo que hemos buscado, hablar con los padres de familia. Porque aquí los niños wayuu pierden mucha clase, se los lleva la mamá, se lleva a la hija, donde ella sabe que está estudiando, que tiene que ir al colegio y si dura tres días en Manaure, la niña dura tres días con la mamá, son tres días de clase que la niña está perdiendo.

El tiempo escolar también ha afectado uno de los momentos más cruciales de transmisión de la cultura que era el de la costumbre de levantar a los niños y niñas muy temprano en la mañana para contarles las historias míticas del pueblo wayuu y enseñarles las actividades del quehacer diario. Explica Orángel Wouriyuu, palabrero wayuu:

Antes eso lo enseñaban los viejos, a uno lo levantaban a las 3 de la mañana o cinco de la mañana: “Levántese, venga, vamos a hacer un café, pero usted no toma café, usted toma café cuando ya trabaje, mire tiene que cuidar los chivos”. Pero ahora se están levantando es para ir a la escuela, no para escuchar a los abuelos. Por eso es que ahora eso no lo pueden enseñar los maestros, eso hay que hablarlo con las autoridades. Esa es la propuesta que queremos llevar a Ministerio de Educación.

Relacionado con los procesos de escolarización, se presenta una tensión intergeneracional y de género en lo que concierne al ritual de paso femenino. Los centros educativos, en aras del cumplimiento de los planes curriculares, no permiten o reducen los tiempos de realización del encierro, lo que ha causado la disminución sustancial en el tiempo de permanencia de la niña-mujer en el ritual, como lo señala la autoridad tradicional Natividad Epieyuu, del territorio de Kaura:

A la mujer hay que cuidarla mucho. Se requiere un importante acompañamiento de consejos y de ejemplo. En mi experiencia propia yo siempre le mostré un buen ejemplo a mis hijos. A las niñas hay que darles mucho consejo, acompañarlas cuando entran ya en la etapa de la adolescencia, requieren de un acompañamiento más estricto. Hay que hacerles su proceso de encierro, guindarlas en el chichorro

por tres días con las restricciones de muchos alimentos, cortarles el cabello, darles *jawaapi* para que cuando sean mujer sean fuertes. Hay que darles muchos consejos: que cuando salga del desarrollo sea una mujer muy juiciosa y que ella en su vida debe ser una mujer como ejemplo de las mujeres wayuu. Cuando hay los eventos de las festividades wayuu, cuando hay una *yotnna*, deben acompañarlas, decirles cuánto tiempo deben o pueden estar en el evento, porque si duran mucho tiempo, si tienen mucha libertad, se presentan los irrespetos y se le aconseja que como mujer es normal que alguien debe pretenderla, pero eso debe ser con un respeto, el que se interese en esa mujer que se ha desarrollado debe llegar a su casa a pedirle la mano para poder llegar a un acuerdo de compensación para así poder tener derecho de esa mujer, para que pueda tenerla de mujer.

El encierro más que un rito que marca el paso de la infancia a la juventud femenina ha sido concebido como un período de aprendizaje esencial para toda mujer wayuu en lo que respecta a cuestiones esenciales: cuidados del cuerpo femenino, manejo de las relaciones interpersonales, intervención en la resolución de conflictos y manejo del hogar y la familia (donde se incluye la enseñanza del tejido). Las mujeres son agentes centrales en el manejo de las relaciones y la resolución de conflictos, así que este período de educación es clave para garantizar el equilibrio colectivo, y en un sentido más amplio, la producción y reproducción de la cultura wayuu. Aunque por tradición los encierros comprendían períodos hasta de cuatro o cinco años, en la actualidad el tiempo, en gran parte como consecuencia de ritmos escolares poco flexibles, es tan reducido que las jóvenes no reciben gran parte del conocimiento que urge adquirir. Con la medida de dar licencia durante una semana por supuesto no se afecta el rendimiento académico de la estudiante, sin embargo, los efectos sobre el ser wayuu son profundos.

Los procesos de escolarización de los niños y niñas han separado a los infantes del lado de los mayores desde muy temprana edad, lo que dificulta el flujo tradicional del aprendizaje, en los contextos espaciales y temporales propios. La escolarización de los niños wayuu se viene dando, en la última década, desde edades muy tempranas (3 a 4 años) por múltiples razones. Una de las más importantes tiene que ver con que los centros educativos se han visto obligados a abrir grados para los pequeños para garantizar la permanencia de sus hermanos mayores, quienes de otra manera, tendrían que permanecer en casa cuidando a los hermanos menores. Así lo señaló la autoridad tradicional Uchin Apshana del territorio de Kaneguakat:

Para la permanencia de la cultura como tal es muy importante que los niños y la juventud crezcan al lado de sus padres para que de común acuerdo con los mayores retornen a sus tradiciones y ellos vivan lo que ven hacer a sus mayores; que los mayores, como hacían antes nuestros ancestros, lleguen a la recolección de los frutos naturales para su alimento. Es que a los niños desde muy pequeños ya se les

enseña que deben usar su guayuco lo mismo que las niñas con su vestido típico y es una situación que se logra con un proceso muy lento.

Algunos maestros de las escuelas rurales son conscientes del problema que genera la educación al respeto, como lo señala el testimonio de un coordinador de educación en el territorio de Winpiraren:

Hoy en día se ha reflejado una consecuencia de la no aplicación de la educación propia que se puede notar que ya los jóvenes no respetan a los mayores. Hacen cualquier tipo de errores, daños, sin medir las consecuencias. Porque cuando a un niño no le alimentaron en ese respeto, no le alimentaron que tiene una cultura tradicional y que para dar un paso debe consultarlo con los mayores, ya eso prácticamente se está perdiendo. Por la falta de ese tipo de apoyo, la juventud ya ha perdido esa tradición. Estamos buscando mejorar eso, rescatar las costumbres con los niños porque hay que enseñarles lo propio; antes de ir a la cultura occidental hay que enseñarles lo propio, respetar los valores, obedecer, respetar los mayores, tienen que mirar las consecuencias si van a hacer algo, todo eso primero. Si van a iniciar una clase hay que ir a lo propio de la cultura primero, después aplicarle lo que ellos no conocen de la cultura occidental, eso es lo que se está buscando.

El sistema de educación que va abstrayendo al estudiante de su propio entorno familiar, va generando conflictos al interior de la misma sociedad wayuu en tanto los demás miembros de la comunidad no reconocen en esta persona a uno de su pueblo. Así narra una egresada de la institución Normal Superior Indígena de Uribia:

Mi suegra me decía a mí: tú no eres wayuu, tú no sabes prender un tizón, y yo me acordaba de mi mamá cuando me decía ¿tú sabes hacer esto, esto? Yo me acordaba de mi mamá porque la abuela de mis hijas me decía: si tú no sabes nada, ¿tú qué eres? ¿*alijuna* [no indígena]? ¿o qué eres tú?... ¿wayuu o qué? Así me hablaba. Por eso es que yo digo, Dios mío, eso nunca se me olvida. Entonces para tostar maíz, yo que no sabía nada de eso, yo dejaba quemar hasta la chicha. Así aprendí, gracias a Dios. Ya después cuando tuve yo mi familia yo me llené de valor, eso es lo que pasa.

La gran mayoría de los centros educativos que cubren la educación media están ubicados en las zonas urbanas. Esto causa el distanciamiento de los niños mayores y de los jóvenes del cuidado y consejo de los mayores y de los flujos de la vida cotidiana en el territorio. Es una necesidad muy sentida de los mayores la implementación de un sistema educativo que permita una mayor cercanía de los niños y niñas y de los jóvenes a ellos como mecanismo de mitigación del impacto que esto causa sobre el respeto a la autoridad propia, como lo señala la autoridad tradicional Guillermo Barliza, de la comunidad de El Playón:

Si como wayuu no ponemos de nuestra parte, en unos cincuenta o sesenta años la población wayuu puede tender a acabarse, porque cada vez se nota que nos estamos

aculturizando y se está bajando la población wayuu porque mucha gente se está yendo para la ciudad. Sería fundamental que la educación se diera en los territorios indígenas; está bien y es cierto que hablar español es muy necesario, pero hay que solicitarle a la juventud que así como sale a la ciudad deben volver a su territorio, pero para que eso se dé debe haber una enseñanza desde la niñez para que tengan ese sentido de pertenencia. Para que eso se dé es importante que esté de la mano con la educación una persona que maneje el tema, que le ilustre a los niños el conocimiento de la cultura, no solamente en la identidad como tal sino en los mismos alimentos que antes se consumían.

c. Las apuestas interculturales

La promulgación del Decreto 2500/10 (República de Colombia 2010b), que dispone la transferencia de la administración de la educación a los pueblos indígenas en tanto se apruebe el SEIP, ha traído modificaciones importantes en el escenario de la administración de la educación. A partir de ese decreto las autoridades territoriales podrán contratar con cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales y organizaciones indígenas. Esto ha generado controversias en las instituciones educativas porque consideran que los indígenas no tienen la capacidad para administrar su propia educación. El Decreto 2500 ha generado también una fuerte tensión por el manejo de los recursos entre la Iglesia y las organizaciones y asociaciones indígenas que se han presentado a la convocatoria para la asignación del manejo educativo, tensión que se ha trasladado a todo el territorio, puesto que cada comunidad en donde haya una institución educativa debe decidir con quién quiere trabajar para manejar la educación en su territorio.

Anna Akua'ipa, “Bienestar en el territorio”, es el proyecto etnoeducativo del pueblo wayuu que, luego de un pilotaje realizado en 10 de los 15 municipios del departamento, devino en política etnoeducativa.

Anna Akua'ipa ha sido concebido como el estado óptimo de elementos materiales y espirituales que les permiten al ser wayuu cumplir de manera satisfactoria con los diferentes roles y preceptos socio-culturales y lingüísticos a través del proceso de educación propia (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, en Universidad Externado de Colombia 2011, Anexo 5, 112).

Los preceptos generales del modelo de enseñanza *Anaa Akua'ipa* privilegian los métodos vivenciales para desarrollar competencias en temas de convivencia, interacción social, capacidades de conocer y aplicación de procesos en contextos cotidianos. El proyecto busca rescatar el papel de educadores que ejercen los miembros de la familia wayuu (abuela, tío materno, madre y padre) integrándolos a la comunidad educativa, y concede importancia a espacios como el hogar, las zonas de pastoreo y de cultivo, las fuentes de agua, los velorios y la resolución tradicional de conflictos. Ello asegurará un escenario de diálogo intercultural “donde se pueda apropiarse lo pertinente de la otra cultura y fortalecer los

aspectos propios.” (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, en Universidad Externado de Colombia 2011, Anexo 5, 112).

A pesar de que *Anna Akua'ipa* se convirtió en la política etnoeducativa para el departamento de La Guajira, muchas comunidades y sus escuelas no lo utilizan como modelo educativo. Aunque puede parecerles un buen sistema, señalan que la falta de concertación del proyecto con las autoridades tradicionales de cada territorio ha causado mucho rechazo, además de ser percibido como un producto de la intelectualidad wayuu que no recoge el sentir de las comunidades más rurales. Así lo afirma el coordinador de educación de la zona Manaure:

Ese modelo *Anna Akua'ipa* acá no ha tenido mucha aceptación, en el sentido que es un modelo que aplica bastante pero en otros países donde el mayor número de población es étnica, por ejemplo Perú, donde de pronto hay facilidad de aplicarlo. Pero aquí no se ha visto esa cierta aceptación. A ver, de pronto el rechazo consiste en que inicialmente, eso debe haber una concertación de fondo entre las autoridades. Entonces ese proyecto de repente cuando se conoció acá, fue casi como que impuesto. Falta de socialización.

Así mismo, en las instituciones escolares manejadas por la curia, a pesar de actuar con la población escolar wayuu, se utiliza como proyecto pedagógico la evaluación por competencias, común a todas las escuelas del país, limitando la etnoeducación a algunas clases de wayuunaiki y eventos de recreación de la cultura.

Otras instituciones escolares manejadas por la Asociación de jefes familiares wayuu del norte de la Guajira manejan un proyecto pedagógico, denominado Palabra de Consejo y Espiritualidad, que está en construcción con las autoridades tradicionales de las zonas a las que pertenecen las instituciones administrada por ellos. Este proyecto tiene un fuerte componente en lo lingüístico como medio para la profundización del aprendizaje en lo propio, a través de la consulta permanente con los mayores.

D. Instrumentos de monitoreo y seguimiento

1. Conpes 091/05 y 140/11: Las Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015.

Durante la Cumbre del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo en septiembre de 2000, 189 países, entre los que se encuentra Colombia, acordaron cumplir con ocho Objetivos de Desarrollo de largo plazo con el propósito general de la erradicación de la pobreza y el hambre alrededor del planeta, con la coordinación de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE (DNP 2005).

Los países firmantes asumieron el compromiso de definir unas metas nacionales para el año 2015, para cada uno de los Objetivos. Colombia desarrolló en consecuencia el Conpes 091/05 (DNP 2005) el cual fue reajustado recientemente con el Conpes 140711 (DNP

2011a). Todos los objetivos y sus correspondientes metas e indicadores tienen incidencia en la niñez y adolescencia indígena, por ello el seguimiento del cumplimiento de estas metas es muy importante. A la fecha, el Estado Colombiano ha elaborado cinco informes de seguimiento: 2005-2006, 2006, 2006-2007, 2008 y 2011. Este último señala: “A menos de 5 años de que se cumpla el plazo fijado para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los resultados permiten reflejar el positivo avance en los indicadores establecidos para el seguimiento y monitoreo de las metas adoptadas” (DNP 2011b, 3). El Estado colombiano señala que ha cumplido con varios logros en forma anticipada, en lo que se refiere a la cobertura bruta en educación básica, atención institucional del parto, la eliminación del consumo de Sustancias que Agotan la capa de Ozono (SAO) y la consolidación áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Ibídem). También destaca el avance frente al cumplimiento de los porcentajes planteados en los logros en las siguientes áreas:

prevalencia de desnutrición global (86.67%)⁸ brecha de la tasa de participación femenina (83.78%), tasa en mortalidad en menores de 5 años (83.65%), tasa de mortalidad en menores de 1 año (82.74%), prevalencia de métodos de anticoncepción en la población sexualmente activa (89.38), cobertura en saneamiento básico rural (84.79%); abonados a móviles por cada 100 habitantes (97.07%), abonados a internet por cada 100 habitantes (84.23%), que permitirán alcanzar la meta establecida para el 2015. (DNP 2011b).

Mientras que enseña un panorama más negativo frente al cumplimiento de indicadores como:

educación para la población entre 15 y 24 años (60.58%), brecha de ingresos laborales mensuales promedio (41.82%), mortalidad materna (49.31%), adolescentes que han sido madres o están en embarazo (0%), porcentaje de personas en pobreza (65.61%) y reducción de hogares urbanos en asentamientos precarios. (DNP 2011b)

Todos estos indicadores tienen incidencia para la infancia y adolescencia indígena. Observamos también que la ausencia de un enfoque diferencial en el Conpes 091 de 2005, fue subsanada en el Conpes 140 de 2011, puesto que dentro de las Estrategias para la reducir la pobreza y la pobreza extrema, se reclaman mecanismos de focalización del gasto público social, entre otras, para los grupos étnicos. Lo mismo se predica de las estrategias para acceso a alimentación adecuada y suficiente, y de las estrategias para garantizar el acceso universal a la educación básica donde el Estado colombiano se propone ampliar la oferta de manera focalizada y fortalecer el servicio educativo para poblaciones diversas y vulnerables.

⁸ Porcentaje de logro de la meta prevista.

2. Informes de Colombia al Comité de los Derechos del Niño

Los Estados parte en la Convención sobre Derechos del Niño deben proporcionar periódicamente un informe sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones. A la fecha, Colombia ha entregado cuatro informes, el último integra el cuarto y quinto informe. El primer informe se presentó el 14 de abril de 1993, el segundo el 9 de septiembre de 1998, el tercero el 28 de junio de 2004, y finalmente, el cuarto y quinto en diciembre de 2011 que cubre el periodo comprendido entre el 2006 al 2010, “de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Convención, el artículo 8 de su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el artículo 12 de su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” (República de Colombia 2011b).

Este último informe fue elaborado por algo más de 30 entidades del Estado, en todas sus ramas, con la coordinación de una Secretaría Ejecutiva ad hoc que estaba conformada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación Nacional y el entonces Ministerio de la Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El informe hace un seguimiento del cumplimiento del Estado en materia de derechos del niño a partir de las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el siguiente orden: derechos y libertades civiles, entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado, discapacidad, salud básica y bienestar, educación, esparcimiento y actividades culturales.

3. Informes al congreso sobre el avance del Plan Nacional para la niñez y adolescencia

En cumplimiento de la obligación derivada del numeral 12 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 30 de la Ley 152 de 1994 y el artículo 229 de la Ley 1450 de 2011, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó el informe sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, dentro de los cuales dedica un capítulo a la primera infancia, niñez, juventud y adolescencia, y otro a las políticas diferenciadas para la inclusión social dentro de las que se enumeran los grupos étnicos (Presidencia de la República 2011).

E. Recursos destinados a la niñez y adolescencia indígena

De acuerdo con la definición dada por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) en su artículo 41, el Gasto Público Social (GPS) es aquel

cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las más tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población,

programados tanto en el funcionamiento como inversión. El presupuesto de inversión social no podrá disminuir porcentualmente en relación al del año anterior respecto al gasto total. La ley de apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al gasto público social incluidas en el Presupuesto de la Nación. (República de Colombia 1996b, Artículo 41)

El artículo 347 de la Constitución Política Nacional señala como Ley de apropiaciones o Ley de gasto aquella que debe contener la totalidad de los gastos que el Estado pretende realizar durante la vigencia fiscal respectiva, reuniendo los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es la entidad responsable de programar y consolidar la ejecución del Gasto Público Nacional. El Ministerio de Hacienda cuenta con 12 claves funcionales para la medición del gasto. Se considera Gasto Público Social a las erogaciones que corresponden a las claves que van de la número 6 (Medio Ambiente) a la número 11 (Protección social). La Tabla 13 destaca las 6 claves de GPS en la clasificación del MHCP, y las compara con los 9 descriptores de GPS empleados por la Contaduría General de la Nación (CGN).

Tabla 13: Claves funcionales de Gasto Público Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y descriptores de Gasto Público Social de la Contaduría General de la Nación

Ministerio de Hacienda (MHCP) Claves funcionales de gasto	Contaduría General de la Nación (CGN) Descriptores de gasto	
1. Función pública general		
2. Actividades y servicios de la defensa nacional		
3. Actividades de Orden Público y Seguridad Ciudadana		
4. Fomento y Regulación del Desarrollo Económico		
5. Infraestructura básica, producción y prestación de servicios		
6. Medio ambiente	Medio ambiente	Gasto Público Social (GPS)
7. Vivienda y espacio público	Vivienda	
8. Salud	Salud; agua potable y saneamiento básico	
9. Recreación, deporte, cultura y comunicación	Cultura; recreación y deporte	
10. Educación	Educación	
11. Protección social	Desarrollo comunitario y bienestar social; Subsidios asignados	
12. Actividades públicas que no corresponden		

Fuentes: Adaptado de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 4, 11) con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2007).

La información consignada en el presupuesto público nacional recoge el gasto correspondiente al gobierno nacional central y descentralizado, y las transferencias realizadas a las entidades territoriales y los establecimientos públicos nacionales. Para calcular cuánto del gasto total corresponde al Gasto Público Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto,

calcula el GPS de acuerdo con los principales rubros que son considerados determinantes como tales (ver Tabla 14):

Tabla 14: Conceptos de Gasto Público Social en Funcionamiento e Inversión (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

GPS en Funcionamiento	GPS en Inversión
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema General de Participaciones Territoriales: Educación básica, salud, agua potable y saneamiento básico, programas de vivienda, cultura y deporte. ✓ Contribuciones inherentes a la nómina del sector público: SENA, ICBF, ESAP, FNA, EPS y Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones. ✓ Contribuciones inherentes a la nómina del sector privado: Cajas de Compensación Familiar, EPS y Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones. ✓ Gasto en salud que incluye: Min Protección, institutos relacionados y gasto de las fuerzas armadas, entre otros. ✓ Gastos en educación: que incluye: Ministerio de Educación, institutos técnicos, universidades y programas que adelanten en esta área los diferentes organismos del Estado. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asistencia y protección a la niñez y apoyo a la familia ICBF. ✓ Ampliación y renovación de la afiliación del régimen subsidiado en salud - subcuenta de solidaridad FOSYGA. ✓ Implantación programa red de apoyo social – FIP, Red solidaridad Social y Agencia Presidencial para la Acción Social. ✓ Aportes fondo de solidaridad pensional y administración de la inversión de capital para respaldar reservas y pago de mesadas pensionales. ✓ Distribución de recursos para pagos por menores tarifas servicios públicos. ✓ Subsidio familiar de vivienda ✓ Atención a grupos vulnerables: Desplazamiento forzado, discapacitados, grupos étnicos, otros.

Fuente: Adaptado de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 4, 12), con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2007).

1. Gasto Público Social para los indígenas⁹

En el país no existen cifras que clasifiquen el GPS por beneficiarios y menos aún desglosados por ciclos de vida y género. Ante la ausencia de cifras consolidadas que reflejen de forma histórica el GPS para la población indígena clasificada por infancia y mujer, la información que presentamos enseguida se construyó principalmente con información de rubros con asignación de código funcional de GPS, por componente “indígena”, “mujer” e “infancia” del Ministerio de Hacienda, en su base de datos de la Dirección General del Presupuesto Público (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2011); programas, proyectos y rubros identificados en el Plan Nacional de Desarrollo, a partir de la información sobre acciones y procesos institucionales para los pueblos indígenas de Colombia 2010 (DNP 2010c); y Balance de la Revolución Educativa 2002-2010, del Ministerio de Educación Nacional (2010).

⁹ Este acápite está basado en Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 4, 1-14, 31-43).

a. Gastos en Funcionamiento

Se identificaron gastos de funcionamiento que pueden agruparse como Gasto Público Social con destino a la población indígena, asignados vía Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Interior y Justicia, y Protección Social, que corresponden a los rubros clasificadores de Gasto Público Social con el filtro “indígena”. El gasto de funcionamiento clasificado como GPS para pueblos indígenas asignados por estos tres Ministerios en el período 2005-2011 asciende a \$762,42 mil millones de pesos (ver Tabla 15).

Tabla 15: Gasto Público Social en funcionamiento para pueblos indígenas 2005-2011

En miles de millones de pesos

Años	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio del Interior y la Justicia	Ministerio de la Protección Social	Total GPS Funcionamiento
2005	82,74		0,07	82,81
2006	84,80		0,15	84,95
2007	91,63			91,63
2008	98,35		0,06	98,41
2009	111,23		0,10	111,33
2010	120,60	12,98	0,05	133,64
2011	139,59	20,07		159,66
	728,95	33,05	0,42	762,42
	95,60%	4,30%	0,10%	100,00%

Fuente: Adaptado de Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 4, 37), con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

El GPS en funcionamiento para pueblos indígenas asignados por el MHCP entre 2005 y 2011 asciende a cerca de \$729 mil millones de pesos, más del 95% de toda la asignación y corresponden a: (1) recursos a los municipios con resguardos indígenas (Art. 24 Ley 44/90 y Art. 184 Ley 223/95); (2) participación de los resguardos indígenas (Parágrafo 2 Art. 2 Ley 715/01); (3) recursos del Sistema General de Participación Resguardos indígenas-departamentos; y (4) transferencias.

El GPS en funcionamiento para pueblos indígenas asignados por el Ministerio del Interior y la Justicia, que corresponde al 4.3% del total asignado, inició en el año 2010 con una apropiación de \$13 mil millones, y en el 2011 de \$20 mil millones, cuyo destino es el programa de fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígena, afrodescendientes y Rom.

El GPS en funcionamiento para pueblos indígenas del Ministerio de la Protección Social, funcionamiento, por un total de \$0,42 mil millones de pesos, dirigidos al financiamiento de Empresas Sociales del Estado (ESE) e instituciones de salud a nivel departamental.

Al comparar los recursos asignados por temática indígena en los tres ministerios identificados, se observa que el gasto de funcionamiento GPS para pueblos indígenas está

representado en más del 95% en los recursos que la ley ha previsto para transferir a los resguardos indígenas por medio del Sistema General de Participaciones.

El Sistema General de Participaciones (SGP) corresponde a los recursos que la Nación transfiere, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007) a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) y resguardos indígenas para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los definidos por las Leyes 715/01, 1122/07 y 1176/07. Es decir, son los recursos que, de forma mayoritaria y prioritaria, atienden los principales temas en materia de desarrollo humano y descenso de la pobreza en el país.

A partir del acto legislativo 04 de 2007, el monto de recursos dejó de crecer en términos reales al 2% anual entre 2002 y 2005, y del 2,5% entre 2006 y 2008. A partir del 2008 y hasta el 2010, pasó a crecer al ritmo de la inflación más 4,0% y un 1,3% adicional para el sector educación. A partir del 2010 se hizo un ajuste al crecer al ritmo de la inflación más el 3,5% y 1,6% adicional para el sector educativo. A partir del año 2011 el crecimiento se estabiliza en la inflación más 3,0% y un 1,8% destinado a educación. A partir del 2017, el monto del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios, se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.

El 96% de estos recursos del SGP se distribuyen sectorialmente y el 4% son asignaciones especiales, entre ellas las que corresponden a los resguardos indígenas (0,52%) como se observa en el Gráfico 58.

Fuente: DNP (2010c, 20).

Gráfico 58: Estructura del Sistema General de Participaciones

La Ley 715/01 (República de Colombia 2001), en su artículo 83, establece que la distribución de recursos del SGP de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI) se hace en proporción a la participación de la población de cada resguardo, respecto al total de la población indígena del país. Dicha información es reportada por el INCORA (hoy ICONDER) al DANE y es el DANE quien actualiza las proyecciones de población anuales. A su vez, es el DNP quien distribuye cada año los recursos del SGP y la porción de la AESGPRI mediante un documento Conpes.

Los recursos asignados a los resguardos indígenas son administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Esta asignación de recursos no exime a los departamentos, distritos o municipios, de realizar las inversiones y gastos sociales con recursos del SGP para atender la totalidad de la población de su territorio en condiciones de eficiencia y de equidad. El gobierno municipal administra los recursos en cuentas separadas a las propias y para su ejecución debe celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en el que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Las secretarías departamentales de planeación, o quien haga sus veces, deberán desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas y autoridades municipales, para la adecuada programación y uso de los recursos, los cuales deberán

destinarse prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica, primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena (Art. 83 de la Ley 715/01, corregido mediante el artículo 1o. del Decreto 1512/02).

Es decir, los recursos del SGP para resguardos indígenas están dirigidos prioritariamente a sectores de inversión que tienen que ver mayoritariamente con el bienestar de la niñez y adolescencia indígena (salud, educación, agua potable y vivienda), pero no tenemos instrumentos ni información para determinar cuáles fueron los montos destinados a cada sector, porque las decisiones de inversión se hacen de acuerdo a convenios de los municipios y departamentos con las autoridades indígenas de los más de 800 resguardos del país. Como no tenemos información para conocer la distribución sectorial de cada uno de los múltiples resguardos del país, emplearemos los porcentajes como una aproximación heurística para establecer los sectores a los que está dirigido el GPS funcionamiento para pueblos indígenas de la siguiente manera (ver Tabla 16).

Tabla 16: Sectores del Gasto Público Social en funcionamiento para pueblos indígenas 2005-2011

En miles de millones de pesos

Sectores	Ministerio de Hacienda	Ministerio del Interior	Ministerio de Protección	Totales
Educación, salud, agua potable, vivienda, desarrollo agropecuario	728,95		0,42	729,37
Procesos organizativos		33,05		33,05
Sumas	728,95	33,05	0,42	762,42

Fuente: J.A. Echeverri, con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

A continuación, presentamos la evolución histórica de la asignación especial de recursos para los resguardos indígenas, por departamento, para el período 2006-2010, a precios corrientes (ver Tabla 17) que corresponde casi exactamente, para esos años, con las partidas de gastos de funcionamiento para indígenas del MHCP (ver Tabla 15).

Tabla 17: Evolución de la asignación SGP a resguardos indígenas (Recursos AESGPRI)

Departamento	2006	2007	2008	2009	2010*
Amazonas	2.559.850.312	2.718.633.365	2.761.056.455	2.861.691.359	3.037.337.808
Antioquia	1.490.088.891	1.612.915.168	1.743.104.117	1.964.109.118	2.093.323.577
Arauca	342.090.514	366.992.962	382.717.516	438.544.784	476.756.514
Boyacá	312.947.809	341.103.337	386.333.613	476.064.966	510.319.997
Caldas	5.888.731.755	6.188.456.368	6.164.730.166	6.171.247.309	6.209.913.320
Caquetá	638.001.054	682.031.101	702.605.922	790.106.403	838.634.457
Casanare	651.787.793	691.259.752	687.192.156	702.485.692	740.436.212
Cauca	20.905.967.283	22.411.723.613	23.292.786.159	25.032.510.202	26.108.694.189
Cesar	2.640.216.925	2.894.864.952	3.857.480.667	4.430.135.710	4.697.890.471
Choco	4.215.268.008	4.534.504.794	4.769.571.851	5.521.133.084	5.905.234.130
Córdoba	2.706.572.619	3.009.972.706	4.112.793.029	5.219.193.789	5.671.695.851
Guainía	1.618.316.790	1.721.457.064	1.767.411.204	1.922.531.823	1.984.109.307
Guajira	16.449.823.630	17.878.854.607	21.029.875.911	24.598.627.130	26.259.899.596
Guaviare	591.821.069	677.081.374	797.878.087	1.028.746.778	1.115.376.157
Huila	556.737.740	619.767.508	650.197.110	706.559.204	745.837.574
Magdalena	744.820.271	790.855.126	819.373.908	866.324.713	907.866.118
Meta	925.953.388	989.501.916	994.437.729	1.115.787.771	1.200.293.246
N. Santander	453.617.402	482.951.856	479.928.933	507.973.971	533.663.838
Nariño	9.386.416.713	10.134.289.479	11.152.390.375	12.786.691.501	13.555.312.124
Putumayo	2.053.663.955	2.269.259.926	2.333.862.269	2.633.535.044	2.861.646.800
Risaralda	1.064.044.968	1.125.368.036	1.119.048.678	1.175.210.958	1.215.250.784
Santander	84.177.580	89.693.945	103.054.758	111.909.086	115.023.024

Departamento	2006	2007	2008	2009	2010*
Sucre	1.390.779.520	1.496.952.213	1.705.335.577	1.864.963.420	1.943.580.349
Tolima	2.019.477.323	2.204.966.357	2.221.677.176	2.412.517.234	2.557.372.576
Valle	776.877.245	834.412.038	896.324.544	1.056.402.868	1.113.594.981
Vaupés	2.083.815.445	2.199.690.635	2.216.581.576	2.232.630.950	2.239.237.533
Vichada	2.736.275.757	2.917.036.013	2.934.782.086	3.134.528.139	3.270.781.439
TOTAL	85.288.141.759	91.884.596.211	100.082.531.572	111.762.163.006	117.909.081.972

*Doce doceavas proyectadas para 2010.

Fuente: DNP (2010c, 430).

b. Gastos de Inversión

Las cifras de gastos de inversión corresponden al Gasto Público Social reportado por la DGPPN del MHCP, para el período 2005-2011, mediante el criterio "indígena". Es importante anotar que algunas entidades no tienen información de inversión social para los años 2007 y 2011 por no existir cifras de acuerdo con el criterio aplicado.

El total de inversión social destinada a la población indígena, durante los años 2005 al 2011, asciende a \$167,56 mil millones de pesos. Se identificaron las siguientes instituciones como ejecutoras de GPS por concepto de inversión para la población indígena, en orden de magnitud descendente:

- INCODER (\$84,4 mil millones): Proyectos de adquisición de tierras para comunidades indígenas a nivel nacional y, a nivel particular, para las comunidades indígenas del Cauca en cumplimiento del Decreto 982/99 (República de Colombia 1999) y programas de saneamiento de resguardos indígenas, previo concepto del DNP.
- Ministerio de Interior y Justicia (\$37,4 mil millones): Recursos destinados a la compra de tierras de comunidades indígenas afectadas por las masacres y el desplazamiento.
- Ministerio de Educación (\$26,7 mil millones): Programas de educación para la población indígena en edad escolar y financiamiento de estudios de etnias indígenas mediante créditos condonables del Fondo ICETEX Alvaro Ulcué
- Fondo Nacional de Regalías (\$4,9 mil millones): Proyectos de saneamiento ambiental y de desarrollo sustentable en los territorios indígenas (a partir de 2008).
- Corporaciones autónomas regionales (\$4,0 mil millones): Proyectos para recuperación de tradiciones y saberes indígenas; ordenación del territorio y el manejo ambiental sostenible (departamento del Guaviare); fortalecimiento de proceso de ordenamiento a través de los planes de vida indígena (CDA Amazonia); ordenamiento forestal y fortalecimiento a la gobernanza forestal (CDA Amazonia); reintroducción de especies forestales protectoras y productoras (resguardos Nukak Maku y Barrancón, jurisdicción CDA Amazonia). (Sin información 2007 y 2010.)

- ICETEX (\$3,2 mil millones): Recursos destinados al Fondo de créditos para la educación Alvaro Ulcué (2005-2006).
- Presidencia de la República (\$1,5 mil millones): Bolsa de recursos para pueblos indígenas anunciado por la Presidencia de la República en la evaluación del plan nacional de desarrollo, para la implementación de acciones y estrategias para el desarrollo integral de la población indígena previo concepto del DNP (año 2011)
- Rama Judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura (\$1,4 mil millones): Apoyo a la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional (2005-2006).
- Ministerio de la Protección Social (\$1,2 mil millones): Programas de capacitación en salud de la población indígena (no registra GPS indígena a partir del año 2008).
- Ministerio de Minas y Energía (\$1,3 mil millones): Asistencia técnica y social en las zonas de explotación minera ubicadas en territorios indígenas.
- Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (\$1,0 mil millones): Programas de mejoramiento de las estaciones ambientales dentro de la estrategia de conservación de la biodiversidad y la garantía alimentaria de comunidades afro e indígenas (no registra GPS indígena a partir del año 2007).
- Instituto Caro y Cuervo (\$0,53 mil millones): Estudios particulares de lenguas indígenas (2005-2007).
- Ministerio de Industria y Comercio a través de Artesanías de Colombia S.A. (\$0,34 mil millones): Planes de innovación y desarrollo tecnológico en las unidades productivas indígenas, rurales y urbanas del país que desempeñan los oficios de cerámica, alfarería, certería y trabajo en madera (2006-2007).

El Gráfico 59 permite visualizar los montos totales del GPS en inversión para pueblos indígenas. Tenemos un incremento gradual entre el 2005 y el 2007, que baja abruptamente en el 2008 y 2009, vuelve a elevarse en el 2010 y sube dramáticamente en el 2011. Este movimiento del total del GPS en inversión está determinado por las inversiones del INCODER, como puede verse en el siguiente gráfico.

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

Gráfico 59: Gasto Público Social en Inversión para pueblos indígenas, años 2005-2011.

La Tabla 18 discrimina el GPS en inversión por sectores. El monto mayor estuvo destinado a la compra de tierras (\$121,7 mil millones) y apoyo a procesos de ordenamiento ambiental y forestal (\$5,0 mil millones). Educación es el segundo sector en importancia, incluyendo un pequeño recurso de \$0,42 mil millones para el estudio de las lenguas indígenas. Salud es un sector pobremente representado con solo \$1,2 mil millones, pero esto puede deberse a inconsistencias en la manera de registrar los rubros en el Ministerio de la Protección Social, que no registra GPS en salud desde el año 2008. Saneamiento básico, con \$4,9 mil millones de pesos, ha sido invertido por el Fondo Nacional de Regalías. Los proyectos de desarrollo económico han tenido tres fuentes: las inversiones realizadas por Ministerio de Minas y Energía para asistencia técnica y social en las zonas de explotación minera en territorios indígenas, el apoyo de Artesanías de Colombia para el fomento de las empresas artesanales indígenas, y los recursos de Presidencia de la República de 2011.

Tabla 18: Sectores del Gasto Público Social en Inversión para pueblos indígenas 2005-2011

En miles de millones de pesos.

Entidades	Tierras y OT	Educación y lenguas	Salud	Saneamiento básico	Desarrollo económico	Jurisdicción Especial	Suma
INCODER	84,388						84,390

Entidades	Tierras y OT	Educación y lenguas	Salud	Saneamiento básico	Desarrollo económico	Jurisdicción Especial	Suma
Min Interior	37,366						37,367
Min Educación		26,656					26,656
Regalías				4,895			4,895
CAR	4,007						4,007
ICETEX		3,170					3,170
Presidencia					1,500		1,500
CSJ						1,413	1,413
Min Protección			1,185				1,185
Min Minas					1,320		1,320
Min Ambiente	1,000						1,000
Caro y Cuervo		0,530					0,530
Artesanías de Colombia					0,342		0,342
Sumas:	126,761	30,356	1,185	4,895	3,162	1,413	167,775

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

c. Total Gasto Público Social indígena 2005-2011

El gasto público social para la población indígena, en el período 2005-2011, asciende a algo más de \$930 mil millones de pesos. El GPS en funcionamiento representa el 82% del total de GPS para pueblos indígenas (ver Tabla 19 y Gráfico 60).

Tabla 19: Total GPS Indígena Funcionamiento más Inversión

En pesos.

Años	GPS Funcionamiento	GPS Inversión	GPS Total
2005	82.811.219.617	13.726.753.719	96.537.973.336
2006	84.946.518.687	23.331.158.316	108.277.677.003
2007	91.630.807.809	31.144.181.497	122.774.989.306
2008	98.405.468.433	13.498.978.775	111.904.447.208
2009	111.327.973.645	13.332.646.882	124.660.620.527
2010	133.636.747.292	23.082.910.004	156.719.657.296
2011	159.657.893.104	49.658.150.505	209.316.043.609
Sumas	762.416.628.587	167.774.779.698	930.191.408.285
Proporción	82%	18%	100%

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

Gráfico 60: Gasto Público Social total Funcionamiento e Inversión para pueblos indígenas 2005-2011.

La evolución que presentan las cifras identificadas muestra una tendencia positiva del GPS indígena en los últimos años, pero atada principalmente al gasto social de funcionamiento. Este resultado podría poner en evidencia la tendencia del GPS indígena de privilegiar la asignación de recursos para el funcionamiento en detrimento de los recursos destinados para la inversión. Pero quizás la gran brecha entre funcionamiento e inversión puede obedecer a la forma como se clasifican los recursos del Sistema General de Participaciones y otras transferencias en la partida de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda. Estos recursos, que en un primer momento pueden considerarse erogaciones para funcionamiento, tienen realmente una asignación por sectores priorizados por el SGP, es decir, gasto social en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, y propósito general.

En el Gráfico 62 utilizamos estas cifras anuales del GPS para pueblos indígenas para obtener el indicador de Prioridad Fiscal de GPS, indicador financiero nro. 1 de los propuestos para los procesos de la rendición pública de cuentas para la garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud (Estrategia Hechos y Derechos 2011, 106-

107). Este indicador mide el monto anual del GPS con relación al monto total del Presupuesto General de la Nación y lo compara con el de la vigencia anterior.

Fuentes: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011; 2012).

Gráfico 61: Participación del Gasto Público Social para pueblos indígenas, discriminado por funcionamiento e inversión, con respecto al Presupuesto General de la Nación, y variación anual durante el periodo 2005-2011.

Vemos un crecimiento de la proporción del GPS en inversión (línea punteada) en los años 2006 y 2007, que está enteramente ligado al presupuesto de inversión del Incoder para compra de tierras; igualmente, la reducción drástica de la relación del GPS en inversión en 2008 y su fuerte crecimiento en 2011 están igualmente ligados al presupuesto de inversión de INCODER. La curva de la variación de las cifras del GPS en funcionamiento (la línea gris continua en la parte central del gráfico) es la determinante. Esta curva nos está señalando una reversión en la tendencia negativa de la prioridad fiscal del GPS para pueblos indígenas entre 2006 y 2009. El giro positivo en la curva coincide con la modificación del ciclo económico presentado en el país para ese momento.

Miremos ahora la distribución sectorial del GPS para pueblos indígenas. Si unimos la información de gasto sectorial del GPS para funcionamiento, presentada en Tabla 16, con la información de gasto sectorial del GPS en inversión, presentada en la Tabla 18, obtenemos los siguientes totales que resumimos en la Tabla 20. No tenemos manera de desglosar

sectorialmente las partidas del MHCP a título de transferencias para los resguardos indígenas y por lo tanto los englobamos bajo un solo concepto que incluye salud, educación, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario.

Tabla 20: Sectores del Gasto Público Social en Funcionamiento e Inversión para pueblos indígenas

Miles de millones de pesos

Sectores	2005	2006	2007	2008*	2009	2010	2011
Transferencias Resguardos	82,74	84,80	91,63	98,35	111,23	120,60	139,59
Funcionamiento	82,74	84,80	91,63	98,35	111,23	120,60	139,59
Educación	3,97	3,42	3,24	3,07	2,90	6,96	6,80
Inversión	3,97	3,42	3,24	3,07	2,90	6,96	6,80
Salud	1,03	0,22	0,15	0,06	0,10	0,05	-
Funcionamiento	0,07	0,15	-	0,06	0,10	0,05	-
Inversión	0,96	0,08	0,15	-	-	-	-
Saneamiento ambiental	1,13	0,54	0,14	2,19	1,93	2,97	-
Inversión	1,13	0,54	0,14	2,19	1,93	2,97	-
Tierras, OT, procesos organizativos	7,67	18,85	27,41	7,95	8,50	25,78	61,07
Funcionamiento	-	-	-	-	-	12,98	20,07
Inversión	7,67	18,85	27,41	7,95	8,50	12,80	41,00
Desarrollo económico	-	0,30	-	0,30	-	0,36	1,86
Inversión	-	0,44	0,20	0,30	-	0,36	1,86
Total GPS:	96,54	108,28	122,78	111,90	124,66	156,72	209,32
GPS Funcionamiento	82,81	84,95	91,63	98,41	111,33	133,64	159,66
GPS Inversión	13,73	23,33	31,14	13,50	13,33	23,08	49,66

2. GPS en niñez y adolescencia indígena en Colombia

Las cifras anteriores se refieren al GPS para los pueblos indígenas, sin discriminar los ciclos de vida iniciales: Primera infancia, Infancia, Adolescencia, dada la ausencia de clasificadores funcionales en la manera como el MHCP registra las partidas del PGN. Como una manera de acercarnos a una estimación del GPS para niñez y adolescencia indígena, construimos una variable proxi compuesta por las partidas de GPS para pueblos indígenas correspondientes a los sectores de salud, educación, y saneamiento básico, más la totalidad de las partidas de transferencias del SGP, que benefician en manera mayoritaria a la niñez y adolescencia.

Si excluimos los sectores de tierras, ordenamiento territorial, procesos organizativos y desarrollo económico, vemos que el GPS para niñez y adolescencia indígena representa el 83% del GPS total para pueblos indígena, como lo muestra la Tabla 21, que hemos

construido tomando cifras de la Tabla 16 para la sectorización del GPS en funcionamiento y de la Tabla 18 para sectorización del GPS en inversión.

Tabla 21: Aproximación al GPS para niñez y adolescencia indígenas

Sectores	GPS Funcionamiento (Tabla 16)	GPS Inversión (Tabla 18)	GPS Total
Educación		30,36	30,36
Salud	0,42	1,19	1,61
Agua potable y saneamiento		8,90	8,90
Transferencias: educación, salud, agua, vivienda, desarrollo agropecuario	728,45		728,45
GPS NNA Indígena	729,37	40,44	769,81 83%
Tierras, OT y procesos organizativos	33,05	126,90	159,95 17%
Total:	762,42	167,77	930,19 100%

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

El GPS para niñez y adolescencia indígena estaría entonces conformado por 40,44 mil millones que provienen de inversión y 729,37 mil millones que provienen de funcionamiento. De estos últimos, 728,45 mil millones (el 99,99%) está representado por las transferencias a los Resguardos Indígenas a través de Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones representa cerca del 95% del GPS para niñez y adolescencia indígena, como lo muestra la Tabla 22.

Tabla 22: Proporción del Sistema General de Participaciones en el GPS para niños, niñas y adolescentes indígenas

	GPS Funcionamiento	GPS Inversión	GPS Total
Sistema General de Participaciones (SGP)	728,45		728,45
GPS niñez y adolescencia (NNA) indígena	729,37	40,44	769,81
Porcentaje SGP / GPS NNA indígena	99,99%		94,69%

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011).

Con la variable proxi que hemos identificado vamos ahora a calcular tres de los indicadores financieros propuestos para la rendición pública de cuentas para la garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud (Estrategia Hechos y Derechos 2011):

- *Indicador 1. Prioridad fiscal del Gasto Público Social NNA indígena:* La proporción del GPS para niñez y adolescencia indígena con respecto al Presupuesto General de la Nación en el período 2005-2011 y su variación con respecto a la vigencia anterior.
- *Indicador 2. Prioridad macroeconómica del GPS NNA indígena:* La proporción del GPS para niñez y adolescencia indígena con respecto al Producto Interno Bruto del país en el período 2005-2010 y su variación con respecto a la vigencia anterior.
- *Indicador 3. GPS pueblos indígenas Per Cápita:* Gasto Público Social en pesos, por indígena habitando en Resguardos.

Para los indicadores 1 y 2 ponderamos la variable proxy por el porcentaje de la población indígena de 0-17 años con respecto a la población indígena total en el Censo 2005 (46%).

a. Indicador 1: Prioridad fiscal del Gasto Público Social NNA indígena

El indicador de prioridad fiscal de GPS mide el monto anual del GPS en niñez y adolescencia indígena con relación al monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) y calcula su variación anual. La interpretación de este indicador verifica si se

cumple o no con el precepto constitucional, artículo 350, y específicamente el establecido en la Ley 179 de 1994 que reza de una parte, “El Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones” y de otra, en su parágrafo que reza: “El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con respecto al año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación”.(Estrategia Hechos y Derechos 2011, 107, resaltado como en el texto)

Las cifras del Presupuesto General de la Nación para el período 2005-2011 las obtuvimos de la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2012), tomando en consideración el presupuesto total sin servicio de deuda (funcionamiento más inversión).

Fuente: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011; 2012).

Gráfico 62: Prioridad fiscal del Gasto Público Social en niñez y adolescencia indígena (Gasto Público Social / Presupuesto General de la Nación).

b. Indicador 2: Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social NNA indígena

El indicador de prioridad macroeconómica del GPS determina la participación del GPS en niñez y adolescencia indígena con relación al monto total del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y compara su variación anual. La información sobre las cifras del Producto Interno Bruto para el período 2005-2010 las obtenemos de la página web del DANE (2012c).

Fuentes: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011) y DANE (2012c)..

Gráfico 63: Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social en niñez y adolescencia indígena (Gasto Público Social / Producto Interno Bruto).

c. Indicador 3: Gasto Público Social Per Cápita

El GPS per cápita determina el valor promedio que se le asigna a cada indígena habitando en territorios de resguardo del total invertido en Gasto Público Social para ese sector de población y calcula su variación anual.

Calculamos el GPS en niñez y adolescencia indígena (numerador) tomando en consideración el 100% del GPS para pueblos indígenas en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Como denominador tomamos las cifras proyectadas por el DANE para la población indígena en Resguardos del 2005 al 2011 (DANE 2012b).

Utilizamos la cifra de población de Resguardos porque es la única cifra de población indígena que ha sido proyectada por el DANE y porque el GPS en pueblos indígenas, como vimos arriba, está conformado en un 95% por las transferencias a Resguardos por el SGP.

Fuentes: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011) y DANE (2012c).

Gráfico 64: Gasto público social per cápita.

Los indicadores anteriores nos muestran un comportamiento negativo de la prioridad fiscal y la prioridad macroeconómica de la variable proxi que hemos estimado como GPS para niñez y adolescencia indígena. Las siguientes cifras nos muestran en color rojo los años donde los indicadores financieros del Gasto Público Social presentaron disminuciones con respecto a la cifra de la vigencia fiscal inmediatamente anterior. Vemos que en el año 2006 la variación de los tres indicadores fue negativa, en los años 2007 y 2008 fue negativa para los indicadores 1 y 2 y en el 2009 solo fue negativa para el indicador 1.

Tabla 23: Resumen de la variación anual de los indicadores financieros del Gasto Público Social en niñez y adolescencia indígena.

Indicadores	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Prioridad fiscal del GPS	-0,60%	-0,68%	-0,19%	-0,35%	0,42%	0,57%
Prioridad macroeconómica del GPS	-0,14%	-0,05%	-0,02%	0,07%	0,05%	-
GPS per cápita	-1,79%	5,21%	7,31%	10,39%	13,03%	12,06%

Fuentes: J.A. Echeverri con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011; 2012) y DANE (2012b; 2012c).

Aunque el Gasto Público Social para pueblos indígenas, y la variable proxi que hemos identificado como correspondiente a la niñez y adolescencia indígena pueden crecer anualmente en términos absolutos, su relación con respecto al total del Presupuesto Nacional –su prioridad fiscal– y con respecto al Producto Interno Bruto –su prioridad macroeconómica– pueden disminuir, como es el caso que hemos identificado hasta el año 2009. Igualmente, la participación del Gasto Público Social para niñez y adolescencia indígena en los tres sectores prioritarios con respecto al Gasto Público Social total de la nación disminuyó en esos años. Esta tendencia se revierte a partir del año 2010 y particularmente en el 2011, cuando la participación del GPS total se incrementó en más de medio punto porcentual con respecto a su participación el año anterior.

Las cifras del GPS per cápita miden el crecimiento absoluto del Gasto Público Social para pueblos indígenas. Este Gasto Público Social está compuesto en un 95% por las transferencias que hace el gobierno a los Resguardos indígenas por medio del Sistema General de Participación.

Sin embargo, debemos tener cautela al interpretar esa tendencia o al asumir que el mayor volumen de recursos se traduce inmediatamente en garantía de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. Hemos visto que una proporción importante del GPS total está representado por las transferencias del Sistema General de Participaciones, sobre cuyo funcionamiento en la práctica presentamos un caso enseguida.

3. *Encuentro de visiones: el Sistema General de Participaciones y el pueblo Wayuu*¹⁰

A las autoridades tradicionales del pueblo Wayuu les preocupa el efecto que ha causado el Sistema General de Participaciones en la fragmentación de los territorios ancestrales y de los mecanismos de control y regulación de los mismos. Weildler Guerra, antropólogo y palabrero wayuu, señaló lo siguiente:

El Sistema General de Participación, tal como está funcionando ahora, ha creado un grave problema: peleas entre tíos, entre tíos con sobrinos, entre sus padres, hermanos con hermanas. Causa dolor ver ese efecto que causó eso en la organización social wayuu, en el parentesco, en todo; se subdividen patrias wayuu que eran grandes y que tenían realmente una estructura territorial extensa, pero que a la vez había figuras allí que eran el centro de la familia, el *focus*; eso quedó dividido y dividido en pequeños territorios de varios indígenas atomizados. Pero si fuera sólo el tema de territorio; eso resquebraja los lazos de solidaridad, de reciprocidad. Y el beneficio es mínimo. Lo que ha surgido es una especie de burocracia indígena que vive de ello, entonces uno llega a Uribia y ve unas camionetas blancas, blindadas, y todo el mundo dice: “Ahí van las transferencias”.

Desde 1993, los resguardos indígenas tienen derecho a obtener dinero de los ingresos corrientes de la nación, que son distribuidos a las entidades territoriales en las que se encuentran los resguardos, es decir, a las alcaldías y gobernaciones. A su vez, los mandatarios locales establecen convenios con los representantes legales de los resguardos para acordar la destinación del dinero. Las autoridades tradicionales deben cumplir el papel de representantes legales de los resguardos para ejecutar estos recursos, lo que ha causado que recaigan sobre ellas funciones administrativas y burocráticas.

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454/11 (República de Colombia 2011c) no incluyó la reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). Las autoridades Wayuu resienten esta omisión, porque la figura de las ETIs podría

ponernos a reflexionar sobre qué es el autogobierno, se trataría de reflexionar sobre la creación de un Consejo Territorial que tiene que ver sobre el futuro de los territorios y controlar incluso el tema migratorio, de orden público, entra todo. Eso sería el punto y eso no lo han querido hacer.

¹⁰ Este acápite está basado en Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 5, 39-41).

4. Reflexiones finales¹¹

Es necesario reflexionar sobre la composición del Sistema General de Participación como la principal fuente de recursos del Gasto Público Social, su asignación sectorial y las prioridades allí trazadas. Así mismo, es preciso discutir la forma como el Estatuto Orgánico del Presupuesto define lo que es social y lo que no lo es, sobre todo, frente a las nuevas demandas de inversión de carácter social que surgen por el conflicto armado y por los eventos de orden ambiental. Frente a la laxitud en la aplicación de la metodología del GPS es necesaria una reflexión para diferenciar entre aquellos rubros cuya planeación y ejecución responden efectivamente a los bienes y servicios públicos demandados por la población, frente a otros rubros que responden más al quehacer de la gestión en lo público, como es el caso de las pensiones contabilizadas hoy en día como gasto social. Así mismo, es importante incorporar a este ejercicio de reflexión la importante influencia de la cooperación internacional y las diversas actividades de gestión que podrían clasificarse dentro del rigor del gasto social, y que hoy son esfuerzos complementarios pero no integrales de la política social del país.

Al avanzar en la reflexión sobre lo que debe ser GPS para el país, su metodología unificada de planeación, contabilización, ejecución y seguimiento, se deberá identificar y concertar indicadores que hoy no existen, como es el caso de estadísticas de la situación de las mujeres, niños, adolescentes, que habitan en zonas rurales y que pertenecen a grupos étnicos. La realidad es que implementar la perspectiva del GPS desde las comunidades indígenas, con todas las variables necesarias, es un reto para el Estado colombiano. El que no se produzca la información y que no existan datos disponibles no elimina los problemas de exclusión, discriminación y pobreza de estos grupos étnicos.

En cuanto atañe a la información estadística indígena, más allá de la discusión particular por la falta de información a nivel de GPS, es importante incluir la clasificación por sexo y por edad a toda la información estadística que se recopila de la población indígena en Colombia como también hacer uso de los Planes de Vida elaborados por algunos pueblos indígenas que deben ser el punto de partida en el diseño de políticas públicas. Hasta el momento entra en conflicto la estructura de los planes de vida en la estructura de los planes de desarrollo. También se requiere la sincronización e integración de la información existente en un único sistema nacional de información que alimente la planeación de proyectos y políticas públicas dirigidas a la población indígena.

¹¹ Este acápite está basado en Universidad Externado de Colombia (2011, Anexo 4, 56-57).

Recomendaciones

En la preparación de este informe nos hemos enfrentado a la carencia de información completa y debidamente discriminada por edad y grupo étnico que nos permita obtener una visión lo más acertada posible de la situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia. Las recomendaciones que siguen buscan sensibilizar a las instituciones del gobierno y a las autoridades indígenas sobre mecanismos e indicadores en sus sistemas de información sobre este tema tan crucial, de manera que a futuro podamos continuar el seguimiento de la política pública y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia indígena con información lo más completa y justa posible.

A. Para las instituciones del gobierno

1. Para el DANE

En la preparación del próximo censo general de población, es fundamental que las preguntas censales estén formuladas de manera que precisen mucho mejor la información lenguas y sobre habitantes de los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras.

a. Pregunta sobre lengua

La pregunta sobre lengua en el Censo 2005 produjo resultados difícilmente creíbles, como el que 81.406 personas declararan ser hablantes de 23 lenguas indígenas de las cuales no se tienen datos lingüísticos completos y no se tiene evidencia alguna que se hablen. Esta anomalía es una consecuencia de establecer una relación directa entre la pertenencia étnica y la competencia lingüística. Otro efecto de esta manera de preguntar –porque sólo se formuló la pregunta de competencia lingüística a aquellos que declararon pertenencia étnica– es que nos dejó sin información sobre la competencia lingüística del resto de los colombianos no-étnicos (qué idiomas hablan y entienden, y en qué idiomas saben leer y escribir).

Proponemos que la pregunta sobre la lengua sea formulada a *todas* las personas y no sólo a aquellas que se auto-reconocen como miembros de un grupo de pertenencia étnica. Recomendamos formular la pregunta en los siguientes términos, y preferiblemente completamente desligada de la pregunta de pertenencia étnica:

- ¿Cuál es su primera lengua (aquella con la que aprendió a hablar)? _____
- ¿Qué otras lenguas habla y entiende?: _____
- ¿Qué otras lenguas entiende pero no habla? _____
- ¿Qué lenguas sabe leer y escribir? _____

- ¿Qué lenguas sabe leer pero no escribir? _____

Esta forma de preguntar produce respuestas más inequívocas. La primera lengua es un dato muy claro, incluso si el individuo tiene menos de tres años. Esto nos permitiría tener una visión de cuál es la primera lengua de todos los colombianos, y para los indígenas, saber cuál es la primera lengua de los indígenas y cuál es su nivel de competencia en lengua española. Además nos permitiría tener una idea de cuáles otras lenguas hablan los colombianos.

b. Pregunta sobre territorialidad

Es muy importante que las preguntas del censo permitan determinar cuántas personas *se encuentran afiliadas* o hacen parte (así no estén físicamente) de los resguardos y territorios colectivos, además de determinar cuántos individuos se encuentran físicamente en ellos. Recomendamos la formulación de preguntas en los siguientes términos.

Para las personas que se identifican como indígenas

¿Es usted miembro de un Resguardo indígena? SI / NO

Si la respuesta es SI:

- Nombre del Resguardo indígena:
- Vereda o comunidad:
- ¿Se encuentra en el Resguardo en este momento? SI / NO

Para las personas que se identifican como afrocolombianos

¿Es usted miembro de un territorio colectivo de comunidades negras? SI / NO

Si la respuesta es SI:

- Nombre del Territorio colectivo:
- Vereda o comunidad:
- ¿Se encuentra en el Territorio colectivo en este momento? SI / NO

c. Censos producidos por los pueblos indígenas

Los censos producidos por los propios resguardos indígenas y que son radicados en el Ministerio de Interior deberían ser sistematizados y colocados en una infraestructura de datos abierta a la consulta. Esto permitiría cualificar los datos censales.

Se debería además apoyar pruebas piloto para la información censal recogida por las mismas comunidades indígenas.

d. Muestras co-censales

Recomendamos no utilizar muestras co-censales para la población indígena, sino buscar aplicar el censo con todas las variables en los resguardos y territorios indígenas. Es necesario que el censo a pueblos indígenas produzca una información de suficiente calidad que permita analizar todas las variables del censo discriminadas por pueblos indígenas y no sólo por grupos de pertenencia étnica.

e. Estadísticas vitales

Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en Estadísticas Vitales, Registro de Nacimientos y Defunciones.

f. Infraestructura Colombiana de Datos (ICD)

Hacemos las siguientes recomendaciones para incluir en la infraestructura colombiana de datos, por medio de la cual se consultan las bases de datos censales:

- La ICD dispone de 5 sistemas de rangos de edad (edad educativa, edad por cuatrienios, etc.) además de edad simple. Vemos necesario que se incorpore la clasificación de rangos de edad por “ciclos de vida”, que es la que se plantea en el Código nacional de Infancia y la que emplea Unicef: Primera infancia (0-5), Infancia (6-11), Adolescencia (12-17), Juventud (18-24), Adultos (25-69), Tercera edad (70+).
- La ICD actualmente sólo permite cruzar la variable de pueblos indígenas con unas pocas variables demográficas. Es importante que se permita cruzar el mayor número de variables por pueblos indígenas individuales, y no solo por los grupos de pertenencia étnica en conjunto como está hasta ahora.
- Incluir las bases de datos de Estadísticas vitales y de encuestas nacionales en la ICD.

2. Entidades ejecutoras del Gasto Público Social

En la programación, ejecución y seguimiento del GPS en Colombia participan varias entidades del nivel nacional central cuya labor es valiosa pero difícil de consolidar pues carece de criterios y metodologías que permitan su unificación. Las principales instancias y entidades que intervienen en la medición del GPS en el país son:

Constitución Nacional

- Estatuto Orgánico de Presupuesto
- CONPES
- Plan nacional de desarrollo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

- Programación, ejecución y seguimiento presupuestal

- Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF: Ley General de Presupuesto anual y Anexo Gasto Público Social (clasificador funcional)

Departamento Nacional de Planeación

- Programación y Seguimiento a la Inversión
- Sistema de Programación y Gestión del Gobierno – SIGOB y Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión

Contaduría General de la Nación

- Base de datos CHIP Consolidador nacional de la actividad financiera, económica, social y ambiental del Estado

Contraloría General de la República

- Construcción de la Base de Datos de GPS

La falta de precisión conceptual y metodológica en el gasto público social ha generado diversos esfuerzos y recomendaciones para lograr unificar los criterios. Destacamos dos:

1. La Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, del 2005, a través de la cual se elaboró la “Metodología y resultados para reestructurar las estadísticas del gasto público colombiano entre los años 2000 al 2003”. Según el MHCP, esta metodología responde a la necesidad de dar continuidad a la serie de datos interrumpida en 1999 debido al cambio metodológico que aplicó el Departamento Nacional de Estadística DANE en la medición de las cuentas nacionales.
2. La evaluación sobre la definición y medición del GPS realizada por el Ministerio de Hacienda (2007). En esta evaluación el MHCP se vio la necesidad de:
 - Incorporar la clasificación funcional del gasto social a todas las etapas de la programación y ejecución del presupuesto con el fin de conocer cuánto de los recursos programados fueron realmente ejecutados en el gasto social.
 - Vincular a las entidades ejecutoras del GPS para que asuman el compromiso de asociar la elaboración del anteproyecto del presupuesto con la medición final del gasto realizado.
 - Implementar un presupuesto por resultados con indicadores que permitan estimar la proporción del presupuesto que destinada al gasto social y el impacto real de este gasto.
 - Implementar la misma metodología de clasificación funcional del GPS en las entidades territoriales, con el fin de obtener información de la programación y ejecución del gasto social en las regiones en los mismos rubros y clasificaciones que realiza el Ministerio.

La implementación efectiva de estas recomendaciones por parte de las entidades encargadas de la ejecución del Gasto Público Social sería muy importante para hacer un seguimiento más preciso de los recursos ejecutados en niñez y adolescencia indígena en Colombia.

3. *Otras entidades del Estado*

Para poder aplicar eficazmente los 64 indicadores sociales para el caso de la niñez y adolescencia *indígena* en Colombia es necesario que las fuentes de información del Estado especifiquen los datos para este tipo de población. Destacamos las siguientes instituciones:

- 1) Ministerio de la Protección Social: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Encuestas de Salud Sexual y Reproductiva
 - b) Programa Ampliado de Inmunizaciones
 - c) Estudio Nacional de Salud Bucal
 - d) Prevalencia del consumo de SPA en escolares de 12 a 17 años
- 2) Profamilia: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Encuestas de Demografía y Salud
- 3) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Referencia Nacional sobre Violencia, FORENSIS
- 4) FOSYGA: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Base de Datos Única de Afiliados de aseguramiento
- 5) ICBF: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Encuesta Nacional de Situación Nutricional
- 6) Ministerio de Educación Nacional: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Estadísticas educativas.
 - b) Resultado de las Pruebas Saber.
- 7) ICFES. Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Resultados de los Exámenes de Estado para Ingreso a la Educación Superior.
- 8) Consejería Presidencial de Programas Especiales. Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Proyectos municipales inscritos en Brújula
- 9) Presidencia de la República: Incluir los indicadores sociales para niñez e infancia indígena en:
 - a) Sistema único de Registro de Población Desplazada

B. Para las autoridades indígenas

Las autoridades indígenas, como detentores de poder jurisdiccional especial, y ejecutores del Gasto Público Social, son portadores de obligaciones y garantes de derechos de la niñez y adolescencia de sus pueblos. No obstante, sería muy oportuno si las autoridades de los pueblos indígenas y las organizaciones que las representan tomaran ~~algunas~~ algunas medidas que contribuyan a hacer visible la situación de derechos de su niñez y adolescencia, para lo cual sugerimos dos instrumentos que podrían implementarse en cuanto a la formulación de los planes de vida y el seguimiento a la ejecución de recursos. De esta manera es más viable asumirse como garantes de derechos.

Los planes de vida son instrumentos de planeación que buscan armonizar la planificación del desarrollo con los principios culturales, y hasta la fecha han sido escritos y publicados un buen número de ellos. En este Análisis no hemos podido abordar un estudio de los mismos, pero una primera mirada nos revela con preocupación que es muy escaso, por no decir ausente, alguna sección o apartado dentro de esos planes que contemple de manera específica el tema de niñez y adolescencia. Sería muy importante que los encargados de promover y acompañar la redacción de esos planes, principalmente la ONIC y las organizaciones regionales, proveyeran a los pueblos indígenas de instrumentos metodológicos y directrices para que se incluya un diagnóstico de situación y se expliciten las políticas culturales de cada pueblo con relación a la niñez y adolescencia. Esto serviría para consolidar una política indígena nacional sobre el tema y para tener elementos para los diálogos y concertaciones con los sistemas nacionales (educación, protección social y bienestar familiar) responsables de la garantía de sus derechos.

En este Análisis de situación mostramos que los recursos de transferencia a los resguardos indígenas por medio del SGP están destinados a sectores que atienden directamente el bienestar y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. Esos recursos son canalizados por medio de las secretarías de planeación departamentales y municipales y ejecutados de acuerdo con planes de inversión concertados con las autoridades indígenas de cada resguardo. Aparte de conocer el monto total de esos recursos, no existen instrumentos de monitoreo ni información que nos muestren cómo son efectivamente ejecutados esos recursos y en qué medida contribuyen a garantizar esos derechos. Creemos que debería ser una prioridad de las organizaciones indígenas y de las autoridades de cada pueblo crear instrumentos de monitoreo y seguimiento en este respecto. Esta es una tarea que debería ser hecha en coordinación con las autoridades nacionales, departamentales y municipales. No se trata de una actividad de fiscalización, sino, en un sentido positivo, de un acopio de información que no tiene otro propósito que velar por la satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia indígena.

Es probable que en este Análisis hayan quedado vacíos o ~~inexactitudes~~ inexactitudes sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia indígena. Invitamos a las organizaciones y autoridades de los pueblos indígenas a aunar esfuerzos y aportar iniciativas e informaciones

para hacer un trabajo más justo y más ceñido a los hechos en los futuros Análisis de situación de derechos de la niñez y adolescencia indígena en Colombia.

Anexo 1: Familias lingüísticas, lenguas y hablantes

La información sobre las lenguas pertenecientes a las 13 familias lingüísticas y 8 estirpes aisladas está tomada del libro *Aspectos básicos grupo étnico indígenas* del Departamento Nacional de Planeación (DNP 2010a, 6-10). Los datos de hablantes de cada lengua están tomados del Censo General 2005 (DANE 2012a). Las familias lingüísticas están ordenadas en forma descendente según el número total de hablantes de la familia.

1. La familia lingüística más numerosa es la Arawak, con 7 lenguas y casi el 40% del total de hablantes de lenguas nativas del país. Esta es la familia lingüística más extendida en Sur América; de probable procedencia centro-amazónica, se difundió en los últimos dos milenios por los ríos tributarios del Amazonas y del Orinoco y por las costas del mar Caribe. En Colombia se encuentran lenguas Arawak en tres áreas: la Guajira (Wayuu, 230.514 hablantes, y más de 280.000 en Venezuela), los Llanos orientales del Orinoco y la zona del río Negro (Achagua; 514 hablantes; Piapoco: 2.932; Kurripako: 3.803; Tariano: 85), la zona del río Caquetá y del Apaporis (Yukuna-Matapí: 222 hablantes; Kawiyarí: 82).
2. La familia Chocó (2 lenguas) se encuentra en la costa del Pacífico, desde Panamá hasta Ecuador, con incursiones en ambos países. En Colombia se encuentra la lengua Embera, con mucha variación dialectal (64.432 hablantes de Embera, Embera-chamí, Embera-Katío y Eperara Siapidara) y el Waunan, otra lengua bien diferenciada sobre el río San Juan, con 8.001 hablantes.
3. La familia lingüística Chibcha (7 lenguas), de probable procedencia centro-americana, está también presente en Panamá, Costa-Rica y Nicaragua. Su nombre proviene del pueblo que encontraron los españoles en el altiplano cundiboyacense. En Colombia se encuentran lenguas chibchas en el Darién (Tule o Cuna: 1.495 hablantes en Colombia y más de 40.000 en Panamá), la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui: 7.739 hablantes; Arhuaco o Ika: 16.341; Damana, Wiwa o Arzarios: 6.971; Chimila o Ette Enaka: 1.035), la región del Catatumbo (Barí: 3.348 hablantes) y en Arauca occidental (U'wa o Tunebo: 6.254 hablantes).
4. La familia lingüística Barbacoa (3 lenguas) se encuentra en el suroccidente andino, con posibles prolongaciones en el occidente ecuatoriano (Chachi o Cayapa, Tsafiki o Colorado). En Colombia se encuentran las lenguas Guambiano (13.715 hablantes) y Totoró (695 hablantes) en el Departamento del Cauca, y Awá Kwaiker (8.555 hablantes) en el piedemonte pacífico de Nariño.
5. La familia lingüística Guahibo (5 lenguas) se encuentra en los Llanos orientales colombianos y venezolanos. Son poblaciones tradicionalmente nómadas, hoy en buena parte sedentarias. En Colombia se distinguen en los extremos del área dos lenguas bien diferenciadas: en el norte, el Hitnu o Macaguane (207 hablantes), y en el sur el guayabero (354 hablantes). Entre ellas hay un espacio más homogéneo

ocupado por el Sikuni o Guahibo propio (14.452 hablantes), el Kuiba (621) y el Amorua (392).

6. La familia lingüística Tukano está repartida en dos áreas: occidental (2 lenguas) en las zonas del Alto Caquetá-Putumayo, y oriental (17 lenguas) en el Alto río Negro y Vaupés; se encuentran también lenguas de esta familia en Brasil, Ecuador y Perú. En Colombia, la parte occidental, con las lenguas Coreguaje (1.384 hablantes) y Siona (404), está muy amenazada por el ímpetu de la colonización reciente; en el Censo 2005 se reportan 81 hablantes de la lengua Makaguaje, que el DNP no incluye en la lista de lenguas habladas en Colombia. La rama oriental de la familia Tukano se caracteriza por prácticas sistemáticas de multilingüismo. Son 17 lenguas cercanamente emparentadas, con un total de 9.334 hablantes: Bará, Barasano (Barasana), Carapana, Desano, Kubeo (Pamiva), Makuna (Macuna), Piratapuyo, Pisamira, Siriano, Taiwano, Tanimuka-Letuama, Tatuyo, Tucano (Ye'pahmasa), Tuyuka, Wanano, Yauna y Yurutí.
7. La presencia de la familia lingüística Quechua en Colombia, con 3 lenguas, parece ser moderna. Hoy se habla el Inga o Ingano (7.090 hablantes) en Aponte (departamento de Nariño), valle de Sibundoy (Putumayo), en la parte occidental del departamento del Caquetá, y cerca de Puerto Asís, en el río San Miguel y sobre el alto río Putumayo. También hay hablantes de variedades de quechua amazónico peruano, llamado Kichwa, río Putumayo abajo (194 hablantes). Otra variedad de quechua que se habla en Colombia es el Otavaleño, de la región norte de Ecuador, que en el Censo 2005 registró 745 hablantes en el país.
8. La familia lingüística Caribe (2 lenguas) se difundió poco antes de la llegada de los españoles desde las Guyanas por el norte de todo el subcontinente y también por el sur del Amazonas. En Colombia estuvo presente en la costa atlántica, el río Magdalena y el Amazonas y probablemente también en otras regiones. Hoy subsiste un grupo en la Sierra de Perijá, en la frontera colombo-venezolana, el Yuko o Yukpa, con 3.913 hablantes en Colombia y un número similar en Venezuela. El otro grupo caribe es el Karijona o Carijona, en el Amazonas, con 162 hablantes.
9. La familia lingüística Makú-Puinave (4 lenguas) agrupa pequeñas comunidades nómadas selváticas del río Inírida y de las selvas del Guaviare y del Vaupés (lenguas Yuhup y Cagua, sin datos en el Censo 2005, y Nukak-Makú con 299 hablantes), y un grupo más sedentario a lo largo del río Inírida: el Puinave, con 3.703 hablantes.
10. La familia lingüística Witoto (3 lenguas) ocupa el interfluvio Caquetá-Putumayo, con población también en la cuenca del río Orteguzza (departamento de Caquetá), Leticia (Trapezio amazónico) y en Perú. Está conformada por las lenguas Uitoto o Huitoto (2.892 hablantes), Ocaina (94 hablantes) y Nonuya (5 hablantes).

11. La familia lingüística Sáliba-Piaroa (2 lenguas) estaba formada por grupos de los Llanos del Orinoco tempranamente catequizados por los Jesuitas en el siglo XVII. En la parte occidental sobreviven los Sáliba (537 hablantes) y en la parte oriental y en Venezuela, cerca al Orinoco, los Piaroa (546 hablantes en Colombia y otro número en Venezuela).
12. La familia lingüística Bora (3 lenguas) ocupa el interfluvio Caquetá-Putumayo, con población también en Perú. Las lenguas de esta familia son el Bora (377 hablantes), el Miraña (87 hablantes) y el Muinane (sin datos en el Censo 2005).
13. De la gran familia lingüística Tupí (1 lengua), presente en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, no queda sino una comunidad, los Cocama, en la frontera entre Colombia, Brasil y Colombia (213 hablantes según el Censo).

Las siguientes son las lenguas pertenecientes a estirpes lingüísticas aisladas (8 lenguas):

1. En el suroccidente andino (Cauca oriental), la lengua Nasa o Paez (78.064 hablantes).
2. En la triple frontera Colombia-Brasil-Perú a lo largo del río Amazonas, la lengua Tikuna, con 4.065 hablantes en Colombia y un número mucho mayor en Brasil y Perú. Recientemente se ha demostrado la presencia de grupos en aislamiento voluntario en la frontera colombo-brasilera, quienes son hablantes de la lengua Yuri, emparentada con el Tikuna (Franco 2011). No se tienen datos de esta población. En el censo 2005 aparecen 26 personas identificadas como “Caraballo (Yuri)”, siete de ellas declarándose como hablantes de Yuri.
3. En el valle de Sibundoy (Departamento de Putumayo), la lengua Kamëntsá, con 2.280 hablantes.
4. En el Alto Putumayo, la lengua Kofán, hablada también por unas pocas comunidades más allá de la frontera con Ecuador (544 hablantes en Colombia).
5. En la frontera colombo-peruana, en la región del Trapecio amazónico, la lengua Yagua, con 494 hablantes y un número mayor en Perú.
6. En la frontera con Venezuela (Departamento de Arauca), la lengua Yaruro (56 hablantes).
7. En el Medio río Caquetá (Departamento de Amazonas), la lengua Andoque (30 hablantes).
8. En la Sierra de la Macarena, la lengua Tinigua, al borde de la extinción (sin datos en el Censo 2005).

Las anteriores son las lenguas que se conoce se hablan actualmente en el territorio colombiano y están plenamente identificadas lingüísticamente. En el Censo 2005, sin embargo, 81.406 personas declararon ser hablantes de otras 23 lenguas indígenas, que fueron habladas en tiempos precolombinos y de las cuales no se tienen datos lingüísticos completos. Estas lenguas son:

Lengua	Hablantes
Senú	31.244
Pasto o Quillasinga	26.986
Coyaima Natagaima	13.772
Yanacona	2.864
Mokaná	2.299
Muisca	1.700
Cañamomo	800
Kankuamo	694
Coconuco	457
Masiguare	236
Guane	91
Betoye	87
Makaguaje	81
Chitarero	28
Chiricoa	16
Quimbaya	11
Dujos	10
Tsiripu	9
Caraballo	7
Guanaca	4
Panche	4
Calima	3
Tairona	3
Suma:	81.406

Anexo 2: Lenguas indígenas de Colombia

<i>Pueblos y lenguas indígenas</i>	<i>ISO639-3¹²</i>	<i>Familia lingüística</i>	<i>Países</i>	<i>Grado de peligro¹³</i>	<i>Población Censo 2005</i>	<i>Hablan la lengua¹⁴</i>
Achagua	aca	Arawak	COL	Seramente en peligro	796	514
Amorua*	guh, gob	Guahibo	COL		464	392
Andoque (Andoke)	ano	Aislada	COL	Seramente en peligro	136	30
Arhuaco (Ika)	arh	Chibcha	COL	Vulnerable	22.134	16.341
Awa Kwaiker	kwi	Barbacoa	COL,ECU	En situación crítica	25.813	8.555
Bará	pok, bao	Tukano oriental	COL	En situación crítica	208	94
Barasana (Barasano, Eduria)	bsn	Tukano oriental	COL	En situación crítica	351	232
Barasana (Taiwano)	bsn	Tukano oriental	COL	En peligro	166	41
Barí (Motilón)	mot	Chibcha	COL	Vulnerable	5.923	3.348
Betoye*			COL		394	87
Bora	boa	Bora	COL,PER	Vulnerable	933	377
Cacua (Kakua)	cbv	Makú-Puinave	COL	Seramente en peligro		
Calima†*			COL		76	3
Cañamomo*			COL		21.628	800
Caraballo (Yurí)*			COL,BRA		26	7
Carapana	cbc	Tukano oriental	COL	En peligro	482	231
Chimila (Ete Enaka)	cbg	Chibcha	COL	Seramente en peligro	1.614	1.035
Chiricoa*			COL		46	16
Chitarero†*			COL		161	28
Cocama	cod	Tupí	COL,BRA,PER	Seramente en peligro	2.204	213
Coconuco*			COL		16.492	457
Coreguaje	coe	Tukano occidental	COL	En peligro	1.767	1.384
Coyaima*Natagaima			COL		58.810	13.772
Damana (Arzario, Wiwa)	mbp	Chibcha	COL	En peligro	10.703	6.971

¹² ISO639-3: Identificadores únicos de tres letras de todos los lenguajes humanos conocidos, incluyendo vivos, extintos, antiguos, históricos, artificiales o de señas, que en total se estiman entre 6 000 y 7 000.

¹³ Grado de peligro: Según UNESCO (2012).

¹⁴ Hablan la lengua: Cifras DANE, Censo General de Población 2005 (DANE 2012a)

<i>Pueblos y lenguas indígenas</i>	<i>ISO639-3¹²</i>	<i>Familia lingüística</i>	<i>Países</i>	<i>Grado de peligro¹³</i>	<i>Población Censo 2005</i>	<i>Hablan la lengua¹⁴</i>
Desano	des	Tukano oriental	COL	En peligro	2.179	1.367
Dujos*			COL		56	10
Embera	emp	Chocó	COL	Vulnerable	37.327	23.465
Embera Chamí*	cmi	Chocó	COL	Vulnerable	29.094	11.923
Embera Katio*	cto	Chocó	COL	Vulnerable	38.259	25.692
Eperara Siapidara*	sja	Chocó	COL	Vulnerable	3.853	3.352
Guambiano (Misak)	gum	Barbacoa	COL	En peligro	21.085	13.715
Guanaca*			COL		12	4
Guane*			COL		812	91
Guayabero	guo	Guahibo	COL	En peligro	617	354
Hupda	jup	Makú-Puinave	COL,BRA			
Inga	inb, inj	Quechua	COL	Seramente en peligro	15.450	7.090
Kamëntsá	kbh	Aislada	COL	En peligro	4.879	2.280
Kankuama*		Chibcha	COL		12.714	694
Karijona (Carijona)	cbd	Caribe	COL	En situación crítica	425	162
Kawiyari	cbb	Arawak	COL	En situación crítica	233	82
Kichwa	quw	Quechua	COL,ECU		481	194
Kofan (Cofán)	con	Aislada	COL	Seramente en peligro	1.657	544
Kogui (Kagaba)	kog	Chibcha	COL	Vulnerable	9.173	7.739
Kubeo (Pamiva)	cub	Tukano oriental	COL	Vulnerable	3.926	2.657
Kuiba*	cui	Guahibo	COL,VEN	Seramente en peligro	769	621
Kurripako	kpc	Arawak	COL,VEN	En peligro	4.340	3.803
Makaguaje*			COL		125	81
Makaguane (Hitnu)	mbn	Guahibo	COL	En peligro	676	207
Makuna (Macuna)	myy	Tukano oriental	COL	En peligro	612	409
Masiguare*			COL		268	236
Miraña	boa	Bora	COL	Seramente en peligro	274	87
Mokaná*			COL		24.825	2.299
Muinane	bmr	Bora	COL	En peligro		
Muisca*		Chibcha	COL		14.051	1.700

<i>Pueblos y lenguas indígenas</i>	<i>ISO639-3¹²</i>	<i>Familia lingüística</i>	<i>Países</i>	<i>Grado de peligro¹³</i>	<i>Población Censo 2005</i>	<i>Hablan la lengua¹⁴</i>
Nasa (Páez)	pbb	Aislada	COL	En peligro	186.178	78.064
Nheengatu	yrl	Tupí				
Nonuya	noj	Witoto	COL	En situación crítica	31	5
Nukak-Makú	mbr	Makú-Puinave	COL	En peligro	1.080	299
Ocaina	oca	Witoto	COL	Seramente en peligro	285	94
Otavaleño	qvi	Quechua	ECU,COL		975	745
Panches†*			COL		8	4
Pasto (Quillasinga)*			COL		129.801	26.986
Piapoko (Piapoco, Tzase)	pio	Arawak	COL,VEN	En peligro	3.508	2.932
Piaroa	pid	Sáliba-Piaroa	COL	En peligro	720	546
Piratapuyo	pir	Tukano oriental	COL	En situación crítica	814	574
Pisamira	tuo	Tukano oriental	COL	En situación crítica	151	60
Puinave	pui	Makú-Puinave	COL,VEN	En peligro	4.318	3.703
Quimbaya†*			COL		163	11
Resigaró	rgr	Arawak				
Sáliba	slc	Sáliba-Piaroa	COL,VEN	Seramente en peligro	3.035	537
Senú*			COL		233.052	31.244
Sikuani	guh, gob	Guahibo	COL,VEN	Vulnerable	19.791	14.452
Siona-Secoya	sey, snn	Tukano occidental	COL	En situación crítica	1.829	404
Siriano	sri	Tukano oriental	COL	En peligro	544	311
Tairona†*		Chibcha	COL		19	3
Tanimuka-Letuama	tnc	Tukano oriental	COL	Seramente en peligro	544	323
Tariano	tae	Arawak	COL	En situación crítica	197	85
Tatuyo	tav	Tukano oriental	COL	En peligro	381	166
Tikuna	tca	Tikuna-Yurí	BRA,COL,PER	En peligro	7.879	4.065
Tinigua	tit	Aislada	COL	En situación crítica		
Totoró*	ttk	Barbacoa	COL	En situación crítica	6.289	695
Tsiripu*			COL		17	9
Tucano (Ye'pahmasa)	tuo	Tukano oriental	COL	Vulnerable	2.016	1.303
Tule (Kuna)	kvn, cuk	Chibcha	COL,PAN	Seramente en peligro	2.383	1.495

<i>Pueblos y lenguas indígenas</i>	<i>ISO639-3¹²</i>	<i>Familia lingüística</i>	<i>Países</i>	<i>Grado de peligro¹³</i>	<i>Población Censo 2005</i>	<i>Hablan la lengua¹⁴</i>
Tuyuka	tue	Tukano oriental	COL	En peligro	444	324
Uitoto (Huitoto)	hto, huu, hux	Witoto	COL,PER	En peligro	6.444	2.982
U'wa (Tunebo)	tnd, tbn, tuf, tnb	Chibcha	COL,VEN	En peligro	7.581	6.264
Wanano	gvc	Tukano oriental	COL	En peligro	1.305	924
Waunan (Wounan)	noa	Chocó	COL	Vulnerable	9.066	8.001
Wayuu	guc	Arawak	COL,VEN	Vulnerable	270.413	230.514
Yagua	yad	Peba-Yagua	COL,PER	Seramente en peligro	1.007	494
Yanacona*			COL		33.253	2.864
Yaruro	yae	Aislada	COL,VEN	En peligro	63	56
Yauna	tnc	Tukano oriental	COL		99	52
Yujup (Yuhup)	yab	Makú-Puinave	COL,BRA	En peligro		
Yuko (Yukpa)	yup, jru	Caribe	COL,VEN	Vulnerable	4.761	3.913
Yukuna-Matapí	ycn	Arawak	COL	En peligro	467	222
Yurutí	yui	Tukano oriental	COL	En peligro	377	266
Sin información de pueblo			COL		50.995	14.857
Indígenas de otros países						
Indígenas de Ecuador			ECU, COL		407	285
Indígenas de Brasil			BRA, COL		306	252
Indígenas de Perú			PER, COL		98	45
Indígenas de Guatemala			GUA, COL		7	3
Indígenas de Venezuela			VEN, COL		8	3
Indígenas de Bolivia			BOL, COL		3	2
Indígenas de México			MEX, COL		12	2
SUMAS:					1.392.623	607.226

† "Lengua extinguida", según DANE (2007).

*Lenguas que no están en el listado de lenguas del DNP (2010a, 6-10).

Abreviaturas: BOL: Bolivia; BRA: Brasil; COL: Colombia; ECU: Ecuador; GUA: Guatemala; MEX: México; PAN: Panamá; PER: Perú; VEN: Venezuela.

Fuentes: Juan A. Echeverri con base en información de: DANE (2012a); DNP (2010a); UNESCO (2012); y Lewis (2009).

Bibliografía

- Alianza por la niñez colombiana. 2011. *Recursos para la infancia y la adolescencia: una prioridad a nivel territorial. Reflexiones para alcaldes y gobernadores*. Bogotá: Mesa de Economía y Niñez, Alianza por la Niñez Colombiana; Save the Children; Fundación Restrepo Barco.
- Aranda, Misael, Abelino Dagua, y Luis Guillermo Vasco. 1998. *Los hijos del arcoiris y del agua*. Colección Historia y Tradición Guambianas 5. Bogotá: CEREC, Los Cuatro Elementos, Fundación Alejandro Angel Escobar, Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular.
- Benavides, Martín, Magrith Mena, y Carmen Ponce. 2010. *Estado de la Niñez Indígena en el Perú*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
- Bonfil Batalla, Guillermo. 1981. *Utopía y revolución: el pensamiento político de los indios en América Latina*. México: Ed. Nueva Imagen.
- CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2010. «Mortalidad infantil y en la niñez de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: inequidades estructurales, patrones diversos y evidencia de derechos no cumplidos». CEPAL, UNFPA, OPS.
- Comisión Intersectorial de Primera Infancia, Colombia. 2011. *De cero a siempre: Atención a la Primera Infancia*. Bogotá: Colombia, Comisión Intersectorial de Primera Infancia. <http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-Atencion-Integral-prosperidad-para-primera-infancia.pdf>.
- Comité Interinstitucional Nacional. 2008. *Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador*. Bogotá: Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador.
- Convención sobre los Derechos del Niño. 2009. «OBSERVACIÓN GENERAL N° 11 (2009). Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención». Naciones Unidas, CRC.
- Corte Constitucional de Colombia. 2000. *Sentencia T-030/00: Menores U'wa-medidas de protección*. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-030-00.htm>.
- . 2003. *Sentencia T-510/03: Interés superior del niño-Concepto*. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-510-03.htm>.
- . 2004. *Sentencia T-397/04: Madre invidente como sujeto especial protección*. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-397-04.htm>.
- . 2009. *Auto 004/09: Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04*. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm>.
- . 2010. *Sentencia T-617/10: Derecho a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural de comunidad indígenas, y otros*. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-617-10.htm>.
- DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2005. *Manual técnico del Censo General 2005*. Bogotá: DANE.
- . 2007. *Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica*. Bogotá: DANE.

- . 2011. «Estadísticas vitales». Página web del DANE.
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=119.
- . 2012a. «Censo Básico y Muestra cocensal del Censo General de población 2005». Infraestructura Colombiana de Datos ICD. <http://190.25.231.246:8080/Dane>.
- . 2012b. «Aplicativo de consulta de resguardos indígenas». DANE.
<http://190.25.231.237:81/resguardos/map.phtml>.
- . 2012c. «Cuentas nacionales – Base 2005». Cuentas Nacionales Anuales.
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84.
- Departamento de Acción Social, Presidencia de la República. 2012a. «Víctimas del desplazamiento forzado 2005-2010 por departamento expulsor y por departamento receptor. Datos inéditos discriminados por años y por los ciclos de vida 0-5, 6-11 y 12-17». Departamento de Acción Social. Excel.
- . 2012b. «Desplazamiento forzado minoría étnica. Datos inéditos de conteo de personas desplazadas, discriminado por año, minoría étnica, y departamento y municipio expulsor y receptor». Departamento de Acción Social. Excel.
- DNP, Departamento Nacional de Planeación. 2005. *Conpes Social 91: Metas y estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015*. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, DNP: DDS - PNDH - DDUPA.
- . 2007. *Conpes Social 109: Política Pública Nacional de Primera Infancia "Colombia por la Primera Infancia"*. Bogotá: Ministerio de la Protección Social; Ministerio de Educación Nacional; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; DNP-DDS-SS.
- . 2008a. *Conpes Social 113: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)*. Bogotá: Ministerio de la Protección Social; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Educación Nacional; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Instituto Colombiano de Desarrollo Rural: DNP: DDS - DDRS.
- . 2008b. *Conpes 3554: Política de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales*. Bogotá: Alta Consejería para la Reintegración; Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Defensa Nacional; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de la Protección Social; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA; Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior; DNP: Dirección de Justicia y Seguridad – Dirección General.
- . 2009. *Conpes 3629: Sistema de responsabilidad penal para adolescentes-SRPA: Política de atención al adolescente en conflicto con la Ley*. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de la Protección Social; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Servicio Nacional de Aprendizaje; Consejo Superior de la Judicatura; Fiscalía General de la Nación; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Procuraduría General de la Nación-Instituto de Estudios del

- Ministerio Público; Defensoría del Pueblo; Policía Nacional de Colombia ;
Departamento ; Nacional de ; Planeación: DJSG, DDS, DIFP, OAJ.
- . 2010a. *Aspectos básicos grupo étnico indígenas*. Bogotá: DNP, Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
- . 2010b. *Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para todos*. Bogotá: DNP.
- . 2010c. *Información sobre acciones y procesos institucionales para los pueblos indígenas de Colombia*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, Acción Social, Unión Europea, Cordepaz.
- . 2010d. *Conpes 3673: Política de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la Ley y de los grupos delictivos organizados*. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Cultura; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de la Protección Social; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social; Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas; Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Programa Presidencial Colombia Joven; Fiscalía General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Procuraduría General de la Nación; DNP: DJS –DDS- DIFP-OAJ.
- . 2011a. *Conpes social 140: Modificación a Conpes social 91 de 14 de junio de 2005: «Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015»*. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de la Protección Social; Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ; Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- . 2011b. *Informe de Seguimiento a los objetivos de desarrollo del Milenio. Análisis Regional*. Bogotá: DNP.
- . 2012. *Conpes social 147: Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 16 años*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional ; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Cultura; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia y del Derecho; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Alta Consejería para la Equidad de la Mujer; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF; Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA; Colombia Joven; Colciencias; Coldeportes; DANE; DNP: DDS.
- Echeverri, Juan Alvaro. 2008. «¿De chagrera a secretaria?: Balance de algunas acciones en etnoeducación en el Amazonas colombiano». En *Educando en la diversidad*:

- Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües*, editado por M. Bertely, J. Gasché, y R. Podestá, 135-166. Quito: Abya-Yala.
- Estrategia Hechos y Derechos. 2011. *Proceso de rendición pública de cuentas sobre la gestión para la garantía de los derechos de la infancia la adolescencia y la juventud: Indicadores sociales y gasto público social*. Bogotá: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Unicef, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación, Escuela Superior de Administración Pública, Federación Nacional de departamentos, Fondo de Población de las Naciones Unidas-Unfpa, Fundación Plan, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Icbf, Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de la Protección Social, Organización Internacional para las Migraciones-Oim, Procuraduría General de la Nación, Programa Presidencial Colombia Joven, Save the Children, Visión Mundial. Equipo técnico: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Franco, Roberto. 2011. *Cariba malo: Episodios de resistencia de un pueblo aislado del Amazonas*. Leticia, Amazonas: Universidad Nacional de Colombia, Dirección de Parques Nacionales Naturales, Amazon Conservation Team.
- Guío Camargo, Rosa. 2011. «La Constitucionalización del Derecho de la Infancia y la Adolescencia en Colombia». Tesis de Magister en Derecho, Universidad Nacional de Colombia.
- Human Rights Everywhere. 2013. «Población indígena en Resguardos 2012». Geographiando 2.0. <http://geographiando.hrev.org/2012/06/06/poblacion-indigena-en-resguardos-2012/>.
- ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2005. *Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005–2015*. Bogotá: Imprenta nacional.
- . 2012. «Indicador SUIN: Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley que han ingresado al Programa de Atención Especializada del ICBF». *Revista SUIN: Sistema Unico de Información de la Niñez*, octubre. <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Programas%20y%20Estrat%C3%A9gias/ObservatorioBienestar/Boletines2/BoletinE-Suin.pdf>.
- Lewis, M. Paul, ed. 2009. *Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition*. Dallas, Tex.: SIL International. <http://www.ethnologue.com>.
- Ministerio de Cultura. 2012. «Autodiagnósticos sociolingüísticos, Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística (PPDE)». Página web del Ministerio de Cultura. <http://www.mincultura.gov.co/>.
- Ministerio de Desarrollo Social Chile, y UNICEF. 2011. *Incluir, sumar y escuchar: Infancia y adolescencia indígena*. Santiago de Chile: UNICEF. www.ministeriodesarrollosocial.cl y www.unicef.cl.
- Ministerio de Educación Nacional. 2010. «Balance de la Revolución Educativa 2002-2010». Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2007. «Gasto Social en el presupuesto general de la nación – Colombia, Dirección General del Presupuesto Público Nacional». CEPAL. http://www.cepal.org/dds/GastoSocial/docs/ppt_Colombia.pdf.
- . 2011. «Presupuesto General de la Nación». Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

- . 2012. «Bitácora. Cifras presupuestales 2000-2012. Presentación de cifras del Presupuesto Público Nacional». Ministerio de Hacienda y Crédito Público. http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldeLANACION/cifrasHistoricas/Bit%20E1cora%20Econ%20F3mica%202000-2012%20junio%20de%202012%28publico%29_0.pdf.
- Ministerio de la Protección Social. 2003. *Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva*. Bogotá: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Ministerio de la Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA Colombia, y UNICEF. 2009. *Plan Nacional para la Niñez y Adolescencia 2009-2019*. Bogotá: Ministerio de la Protección Social.
- Minujin, Alberto. 2012. *Informe final del Análisis de Situación de la Niñez Indígena dentro de UNICEF: Nexos y Ventanas de Oportunidades*. Bogotá: Unicef.
- Muelas Hurtado, Bárbara. 2005. *Los hijos del agua*. Guambía, Cauca: Cabildo Indígena de Guambía.
- ONIC, AICO, OPIAC, y CIT. 2012. «Perfil del sistema Educativo Indígena Propio (SEIP),». ONIC. <http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/2012/06/CONTCEPI-perfil-SEIP-versionII-2012.pdf>.
- PAICMA, Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. 2012. «Víctimas de MAPA y MUSE, 2002-2010». PAICMA.
- Presidencia de la República, Colombia. 2011. *Informe al Congreso Juan Manuel Santos*. Bogotá: Imprenta nacional.
- Programa Presidencial Colombia Joven. 2004. *Política Nacional de Juventud: Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015*. Presidencia de la República. <http://es.scribd.com/doc/31380840/politica-Nacional-de-Juventud-2005-2015>.
- República de Colombia. 1976. *Decreto 088 de Enero 22 de 1976 por el cual se reestructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional*. http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-102584_archivo_pdf.pdf.
- . 1978. *Decreto 1142 de 1978 por el cual se reglamenta el artículo 118 del Decreto-Ley 088 de 1976 sobre educación en comunidades indígenas*. http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-102752_archivo_pdf.pdf.
- . 1989. *CÓDIGO DEL MENOR. Decreto 2737 de 1989*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html.
- . 1991a. *Ley 12 de 1991 por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989*.
- . 1991b. *Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989*.
- . 1991c. *Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1991/decreto_2591_1991.html.
- . 1994a. *Ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación*. http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf.

- . 1994b. *Decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.* http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf.
- . 1995. *Decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos.* http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-103494_archivo_pdf.pdf.
- . 1996a. *Decreto 1397 de 1996 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones.* <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40298>.
- . 1996b. *Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.* http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1996/decreto_0111_1996.html.
- . 1997. *Ley 375 de 1997 por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones.* <http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Documents/Ley-375-04jul1997.pdf>.
- . 1999. *Decreto 982 de 1999 por el cual el Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena, se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios y se dictan otras disposiciones.* <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6528>.
- . 2001. *Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.* http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0715_2001.html.
- . 2006. *Ley 1098, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.*
- . 2007. *Decreto 2406 de Junio 26 de 2007 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1996.*
- . 2010a. *Ley 1381 de 2010 por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.*
- . 2010b. *Decreto 2500 de 2010 por medio del cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.* <http://www.mineduccion.gov.co%2F1621%2Fw3-article-239752.html&ei=pJo2UYuHNIIm29QSYh4DgAw&usg=AFQjCNEgkaczIX-8zGCRnNm8FvIyR6MUA&sig2=LjltAylDJAQwMf68aYTYIA&bvm=bv.43287494,d.eWU>.

- . 2011a. *Decreto 4875 de 2011 por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia -AIFI- y la Comisión Especial de Seguimiento para la Atención Integral de la Primera Infancia*.
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/22/d ec487522122011.pdf>.
- . 2011b. *IV y V Informes de República de Colombia al Comité de Derechos del Niño*. Bogotá: Imprenta nacional.
- . 2011c. *Ley 1454 de 2011 por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones*.
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1454_2011.html.
- Restrepo, Jorge Alberto. 2012. «Protocolo para el acceso al registro civil de niños y niñas de pueblos indígenas». Corporación Opción Legal, Registraduría Nacional del Estado Civil, UNICEF.
- UNESCO. 2012. «Unesco Atlas of the World's Languages in Danger». *Página web de UNESCO*. <http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php>.
- UNICEF. 2011. *La niña indígena y el adolescente urbano: entre riesgos y oportunidades. Una agenda para la acción Panamá*. Panamá: UNICEF.
- . 2012. «Fortalecimiento para la garantía del registro civil de niños y niñas en La Guajira, Nariño y costa pacífica (Chocó y Valle del Cauca) con énfasis en población indígena y afrodescendiente». UNICEF, Corporación Opción Legal.
- Universidad Externado de Colombia. 2011. «Análisis de la infancia y la mujer indígena en Colombia, en el marco del programa de cooperación de Unicef con el gobierno de Colombia (2008-2012). Informe final inédito». Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social CIDS.
- Urrea, Fernando. 2011. «Contar y ser contados: el Censo 2005 y las minorías étnicas». En *La multiculturalidad estatalizada: indígenas, afrodescendientes y configuraciones de estado*, editado por Margarita Chaves, 67-90. Antropología en la modernidad. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.
- Var der Laat, Carlos, y Juan Carlos Santa Cruz. 2006. *Niñez y Adolescencia Indígena en Costa Rica: Su derecho a la Salud y a la Educación*. San José: UNICEF Costa Rica.

Glosario

ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ACR	Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Armados al Margen de la Ley
AESGPRI	Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas
AICO	Autoridades Indígenas de Colombia
CGN	Contaduría General de la Nación
CGR	Contraloría General de la República
CIA	Código de Infancia y Adolescencia
CONTCEPI	Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DGPPN	Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
DNP	Departamento Nacional de Planeación
EOP	Estatuto Orgánico del Presupuesto
ESE	Empresas Sociales del Estado
ETI	Entidades Territoriales Indígenas
GAI	Grupos Armados Ilegales
GPS	Gasto Público Social
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICD	Infraestructura Colombiana de Datos
MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
PAICMA	Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
PGN	Presupuesto General de la Nación
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PSRE	Política Nacional de Reintegración Social y Económica
RUPD	Registro Único de Población Desplazada
SAO	Sustancias que Agotan la capa de Ozono
SEIP	Sistema de Educación Indígena Propio

SGP	Sistema General de Participaciones
SIMCI	Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
SRPA	Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
SUIN	Sistema Único de Información de la Niñez
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia